

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Beratung

im Pädagogischen Team Mittelstufe
einer Primarschule der Stadt Zürich

Cartoon: Erik Liebermann

eingereicht von: Karin Sicker
Begleitung: Marc Ribaux
eingereicht am: 15. Juni 2015

Abstract

Im schulischen Alltag ist Beratung etwas Zentrales, sei dies in der Beratung von Schülerinnen und Schülern, von Eltern, von Lehrpersonen untereinander oder von Lehrpersonen durch die Schulische Heilpädagogin. Wie wird das Thema Beratung im Pädagogischen Team Mittelstufe der Schule Zurlinden wahrgenommen und praktiziert? Was sind die Bedürfnisse der Lehrpersonen in Bezug auf Beratung und wie kann Beratung in diesem Team weiterentwickelt werden? Diesen Fragen ist die Autorin mittels Leitfadeninterviews und einer Gruppendiskussion nachgegangen. Sie hat auf der Grundlage ihrer Forschungsergebnisse ein auf ihr Team zugeschnittenes Programm zur Förderung beraterischer Kompetenzen entwickelt. In den sieben aufeinander aufbauenden Modulen werden Beratungskonzepte, Grundhaltungen, Beratungstechniken etc. nicht nur theoretisch erläutert, sondern mit Übungen verknüpft, trainiert und reflektiert.

"Wir Athener betrachten Beratungen nicht als Hindernisse auf dem Weg
des Handelns, sondern wir halten sie für notwendige
Voraussetzungen weisen Handelns."

(Perikles, um 500 – 429 v. Chr., athenischer Politiker und Feldherr)

Inhaltsverzeichnis

Abstract

Abkürzungsverzeichnis	4
-----------------------------	---

1. Einleitung	5
----------------------------	----------

1.1. Ausgangslage.....	5
-------------------------------	----------

1.1.1. Die Schule Zurlinden.....	5
----------------------------------	---

1.1.2. Einführung des Förderkonzepts.....	6
---	---

1.1.3. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Pädagogischen Team Mittelstufe	6
---	---

1.1.4. Die aktuelle „Verankerung“ der Beratung im Pädagogischen Team Mittelstufe	7
--	---

1.2. Erläuterung des Vorgehens	7
---	----------

2. Zentrale Fragestellungen	9
--	----------

3. Theorieteil	10
-----------------------------	-----------

3.1. Klärung zentraler Begriffe	10
--	-----------

3.1.1. Das Pädagogische Team.....	10
-----------------------------------	----

3.1.1.1. Definition Team	10
--------------------------------	----

3.1.1.2. Sinn und Zweck eines Pädagogischen Teams	10
---	----

3.1.2. Kooperation	11
--------------------------	----

3.1.2.1. Definition Kooperation	11
---------------------------------------	----

3.1.2.2. Definition interdisziplinär	12
--	----

3.1.2.3. Interdisziplinäre Zusammenarbeit	12
---	----

3.1.2.4. Kooperation im Pädagogischen Team.....	13
---	----

3.1.2.5. Aktueller Forschungsstand zu Kooperation im schulischen Kontext.....	13
---	----

3.1.3. Beratung	14
-----------------------	----

3.1.3.1. Definition Beratung	14
------------------------------------	----

3.1.3.2. Beratung in der (Heil-) Pädagogik	15
--	----

3.2. Theoretische Grundlagen.....	17
--	-----------

3.2.1. Teamarbeit.....	17
------------------------	----

3.2.1.1. Grundlagen von Teamarbeit	17
--	----

3.2.1.2. Psychologische Wirkmechanismen von Teamarbeit	18
--	----

3.2.1.3. Rahmenbedingungen von Teamarbeit	21
---	----

3.2.2. Beratungstheorien und Beratungskonzepte.....	23
---	----

3.2.2.1. Sechs theoretische Konzepte der Beratung	23
---	----

3.2.2.2. Kooperative Beratungsformen	28
--	----

3.2.2.3. Fachberatung	31
-----------------------------	----

3.2.2.4. Prozessberatung	33
--------------------------------	----

3.2.2.5. Beratung als Prozess.....	33
------------------------------------	----

3.2.3.	Beraterische Kompetenzen.....	35
3.2.3.1.	Grundhaltungen nach Rogers	35
3.2.3.2.	Kompetenzen eines guten Beraters	36
3.2.3.3.	Beratungsfertigkeiten.....	37
3.3.	Theorie zum Forschungsvorgehen	41
3.3.1.	Das Forschungskonzept	41
3.3.2.	Das Untersuchungsverfahren	41
3.3.3.	Das Aufbereitungsverfahren	42
3.3.4.	Das Auswertungsverfahren.....	42
3.3.5.	Gütekriterien qualitativer Forschung	43
4.	Forschungsvorgehen	45
4.1.1.	Beschreibung des Forschungskonzepts	45
4.1.2.	Beschreibung des Untersuchungsverfahrens	46
4.1.3.	Beschreibung des Aufbereitungsverfahrens	46
4.1.4.	Beschreibung des Auswertungsverfahrens.....	47
4.1.5.	Beschreibung der ausgewählten Gütekriterien	47
5.	Durchführung und Auswertung	49
5.1.	Die Leitfadeninterviews	49
5.1.1.	Durchführung der Leitfadeninterviews	49
5.1.2.	Darstellung der Ergebnisse (Inhaltsanalyse)	50
5.1.3.	Zentrale Aussagen der Leitfadeninterviews zu den fünf Dimensionen.....	60
5.1.4.	Schlussfolgerungen für die Gruppendiskussion	62
5.2.	Die Gruppendiskussion	63
5.2.1.	Durchführung der Gruppendiskussion	63
5.2.2.	Darstellung der Ergebnisse (Inhaltsanalyse)	65
5.2.3.	Zentrale Aussagen der Gruppendiskussion zu den sechs Dimensionen	69
5.3.	Zusammenfassende zentrale Aussagen	72
6.	Programm zur Förderung beraterischer Kompetenzen	74
6.1.	Entwicklung des Programms	74
6.1.1.	Modulübersicht	75
6.1.2.	Beschreibung der Module und Begründung zur Auswahl	77
6.2.	Kommunikative Validierung des Programms	82
6.2.1.	Darstellung der Ergebnisse.....	83
6.2.2.	Schlussfolgerungen für die Überarbeitung.....	90
6.3.	Überarbeitetes Programm	92
7.	Reflexion	95
7.1.	Methodenreflexion	95
7.2.	Heilpädagogische Relevanz	96

7.3. Praxistransfer	97
7.4. Mögliche weitere Forschungsfragen	97
7.4.1. Neue Forschungsfragen zu Beratung und interdisziplinärer Zusammenarbeit	97
7.4.2. Neue Forschungsfragen zu anderen Themen	97
7.5. Prozessreflexion	98
7.5.1. Beruflicher Prozess.....	98
7.5.2. Persönlicher Prozess	99
Schlusswort.....	100
Tabellenverzeichnis	101
Abbildungsverzeichnis	101
Abbildungsnachweis.....	102
Literaturverzeichnis	103
Übersicht Anhang	107

Abkürzungsverzeichnis

DaZ	Deutsch als Zweitsprache
FfB	Fachfrau für Beratung
FLiS	Fachleiterin für integrierte Sonderschulung
GD	Gruppendiskussion
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
IdT	Interdisziplinäres Team
IF	Integrierte Förderung
IF-Stunden	Integrierte Förderstunden
IL	Interviewleitfaden
IZ	Interdisziplinäre Zusammenarbeit
KLP	Klassenlehrperson
LI	Leitfadeninterview
LP	Lehrperson
PädT	Pädagogisches Team
PLG	Professionelle Lerngemeinschaften
PI	Problemzentriertes Interview
MS	Mittelstufe
Q-Tag	Qualitätsentwicklungs- und -sicherungstag
QUIMS	Qualität in multikulturellen Schulen
RK-LP	Regelklassenlehrperson
SHP	Schulischer Heilpädagoge / Schulische Heilpädagogin
SL	Schulleitung / Schulleiterin / Schulleiter
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler

1. Einleitung

Seit gut 23 Jahren unterrichtet die Autorin im Zürcher Schulhaus Zurlinden als Regelklassenlehrerin an der Mittelstufe. In dieser langen Zeit hat sich einiges verändert. Ein grosser Meilenstein war die Einführung der geleiteten Schulen, ein weiterer die Aufhebung der Kleinklassen und der damit verbundenen Integration von Sonderschülern oder Schülern mit besonderem Förderbedarf in Regelklassen. Obwohl die Kinderzahlen der Schule Zurlinden stetig sanken, nahm die Zahl der Teammitglieder zu. Zusätzlich zu den Klassen- und Handarbeitslehrpersonen stiessen schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen und deren Assistenzen, DaZ-Lehrpersonen, Fachlehrpersonen für Fremdsprachen oder Begabtenförderung, Senioren und weitere unterstützende Personen zum Kollegium. Je mehr Leute an einer Schule oder Klasse arbeiten, desto mehr Absprachen braucht es für einen sorgfältigen und reibungslosen Ablauf. In den vergangenen Jahren konnte die Autorin beobachten, wie unterschiedlich sich diese interdisziplinäre Zusammenarbeit gestaltet und entwickelt hat. Sie findet es äusserst spannend zu untersuchen, was eine gute Kooperation ausmacht, wie diese erreicht werden kann und inwieweit diese für andere Bereiche (z.B. für die Beratung) hilfreich sein kann. Einhergehend mit ihrem Studium zur Schulischen Heilpädagogin (SHP) an der HfH, fand für die Verfasserin ein Perspektivenwechsel statt. Obwohl sie in diesem Schuljahr noch ausschliesslich als Regelklassenlehrerin arbeitet, betrachtet sie die schulischen Geschehnisse immer häufiger aus der Sicht einer SHP. Gerade beim Modul „Beratung“ überlegte sie sich oft, welche beraterischen Konzepte ihr Team bereichern könnten und inwiefern eine SHP ihr Team mit beraterischen Kompetenzen unterstützen könnte.

1.1. Ausgangslage

1.1.1. Die Schule Zurlinden

Der Zürcher Schulkreis Limmattal ist der kleinste von sieben Schulkreisen und umfasst die Stadtkreise 4 und 5 (Quartiere Aussersihl, Hard, Industrie, Zürich West) und einen Teil des Stadtkreises 3 (Quartier Sihlfeld). Im Schulkreis Limmattal lebt eine vielfältig zusammengesetzte Bevölkerung. In den 12 Schuleinheiten werden ca. 3200 Kinder und Jugendliche aus rund 70 Ländern mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Hintergründen geschult. Der Anteil an fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern beträgt zwischen 60% und 70%.

Mit ca. 200 Kindern ist die Schule Zurlinden eine kleine, überschaubare Einheit in ebendiesem Schulkreis. Sie ist seit 12 Jahren eine geleitete Schule und seit Sommer 2007 eine QUIMS-Schule (QUIMS = Qualität in multikulturellen Schulen). Sie besteht aus zwei Gebäuden, dem Schulhaus Zurlinden und dem Kindergartenhaus Wiedikon, welches nebst drei Kindergärten auch noch zwei Unterstufenklassen, zwei Horte und die gemeinsame Turnhalle beherbergt. Im Schulhaus Zurlinden sind zwei weitere Unterstufenklassen und drei Mittelstufenklassen sowie zwei weitere Horte beheimatet. Mit nur einer Ausnahme werden sämtliche Kindergarten- und Primarklassen in Doppelstellenbesetzung geführt. Das LehrerInnenteam ist sehr konstant, funktioniert ausgesprochen gut und verfügt über grosse berufliche Erfahrung. Es unterstützt sich gegenseitig, indem es z.B. didaktische Materialien und Ideen austauscht, zweiwöchentlich in Pädagogischen Teams über Schulentwicklung diskutiert, gemeinsam Unterrichtssequenzen plant, Fallbesprechungen durchführt, zusammen Projekte entwickelt, etc. Das Team hat bereits grosse Erfahrung mit Integration, speziell fremdsprachiger Kinder.

1.1.2. Einführung des Förderkonzepts

Die Einführung von Pädagogischen Teams (vor 6 Jahren) und die Umsetzung von integrativen Konzepten führten an der Schule Zurlinden zu diversen Veränderungen. Die bis anhin zum Teil schon recht gut funktionierende Zusammenarbeit der Klassenlehrpersonen innerhalb der verschiedenen Stufen (Kindergarten, Unterstufe, Mittelstufe) musste neu überdacht und geregelt werden. Diese neuen Strukturen und Modelle verlangten wiederum nach neuen, ergänzenden Formen von Kooperation in der interdisziplinären Zusammenarbeit. Bereits vor dieser Umbruchphase erarbeitete die Schulleitung zusammen mit Vertretern des Teams ein Förderkonzept, welches u.a. auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit regelt. Dieses Konzept wurde im ganzen Schulteam diskutiert, überarbeitet und schlussendlich abgenommen und in einer späteren Phase umgesetzt. Die Schulleitung Zurlinden hat schon im Vorfeld erkannt, von welcher zentraler Bedeutung Kooperation, gerade bei den Entwicklungen im sonderpädagogischen Bereich, für die Bewältigung des immer komplexer werdenden Schulalltags sein wird. Sie investierte deshalb viel Zeit in die Teamentwicklung und ermöglichte somit eine sorgfältige, auf Ressourcen aufbauende, von allen Teammitgliedern getragene Umsetzung des Förderkonzepts.

1.1.3. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Pädagogischen Team Mittelstufe

Die Lehrpersonen der Schule Zurlinden haben sich auf drei Pädagogische Teams (PädT) aufgeteilt: auf das PädT Kindergarten, das PädT Unterstufe und das PädT Mittelstufe. Zusätzlich dazu bilden die Betreuungspersonen der vier Horte das Stufenteam Hort (StH).

Das Pädagogische Team Mittelstufe (PädT MS), welches die Verfasserin in ihrer Arbeit speziell betrachtet, setzt sich aus folgenden acht Personen zusammen: aus fünf Klassenlehrpersonen, einem Schulischen Heilpädagogen (SHP), einer Handarbeitslehrerin und einer DaZ-Lehrerin. Sporadisch nimmt auch die Fachlehrerin für Englisch und Sport, welche an einer der drei Mittelstufenklassen ein Teilpensum hat, an den PädT-Sitzungen teil. Im August 2014 hat der SHP die Leitung des PädT übernommen. Die Mitglieder dieses PädT treffen sich vierzehntäglich an einem Mittwochnachmittag von 13 bis 14.30 Uhr zu ihrer Sitzung. Anschliessend findet bis 16 Uhr die „Freie Agenda“ statt, d.h. alle Lehrpersonen müssen im Schulhaus anwesend sein. Dieses Zeitfenster dient für Besprechungen, Austausch, Unterrichtsvorbereitung, Absprachen, etc.

- Im PädT MS findet **im Allgemeinen** Folgendes statt:
 - Pädagogischer Austausch und pädagogische Zusammenarbeit
 - Gemeinsame Unterrichtsplanung und kooperative Förderplanung für einzelne Kinder und Lerngruppen (auch klassenübergreifend)
 - Gemeinsame Unterrichtsentwicklung (diskutieren, ausprobieren, berichten, evaluieren)
 - Regelmässige Kurzberichte zu durchgeführten Exkursionen, besuchten Weiterbildungen oder spannenden Vorlesungen.
- Im Hinblick auf die **Förderpraxis** findet Folgendes statt:
 - Die Lehrpersonen setzen sich gemeinsam ein für die Förderung der Schülerinnen und Schüler der drei Mittelstufenklassen.

- Eine Lehrperson, welche für ein Kind besonderen Förderbedarf erkennt, wendet sich an ihr PädT. Es wird eine Fallbesprechung mittels kollegialer Beratung durchgeführt. Gemeinsam wird geklärt, was vom PädT selbst geleistet werden kann und wer welche Massnahmen einleitet.
- Das PädT verteilt und verwaltet die vom Interdisziplinären Team (IdT)¹ zugewiesenen Stunden gemeinsam (DaZ, Aufnahmeunterricht, IF-Stunden, Aufgabenstunden, Begabtenförderung) und sucht, wo sinnvoll, auch nach klassenübergreifenden Möglichkeiten. Zweimal pro Jahr verfassen der SHP und die DaZ-LP einen kurzen Bericht über die Verteilung der Ressourcen zuhanden des IdT.
- Das PädT kann einen Antrag beim IdT auf weitergehende Unterstützung stellen.

Einmal pro Jahr, wird an einem Q-Tag (Qualitätsentwicklungs- und sicherungstag) die interdisziplinäre Zusammenarbeit von der Schulleitung thematisiert. Jedes Teammitglied tauscht sich mit all jenen Personen aus, mit welchen es in irgendeiner Form zusammenarbeitet. Zentrale Fragen dabei sind: Was läuft in der Zusammenarbeit gut, was nicht? Sind die Zeitfenster für regelmässige Absprachen noch aktuell? In welchem Bereich könnte die Kooperation optimiert werden, von wem und wie wird dies angegangen?

1.1.4. Die aktuelle „Verankerung“ der Beratung im Pädagogischen Team Mittelstufe

Bis anhin fest verankert im PädT MS ist die Kollegiale Beratung nach Ehingers Leitfaden (vgl. Ehinger & Hennig, 1997, S. 39-47). Mangels zeitlicher Ressourcen wird aber häufig eine verkürzte Version davon, die 5-x-5-Minuten-Methode (siehe Kap. 3.2.2.2.), angewendet. Diese Beratungsform wird meist bei Fallbesprechungen benutzt.

Am häufigsten jedoch finden die „Zwischen Tür und Angel“-Beratungsgespräche statt. Ebenfalls recht oft wird der Rat des SHP beigezogen, sei dies für die Unterrichtsvorbereitung oder für die Vorbereitung eines Schulischen Standortgesprächs (SSG).

Die Autorin sieht im Bereich Beratung noch grosses Entwicklungspotential. Ihres Erachtens könnten die fachlichen oder personellen Ressourcen verschiedenster Teammitglieder noch besser genutzt werden, als es bis anhin gemacht wird.

1.2. Erläuterung des Vorgehens

In ihrer Masterarbeit hat die Autorin zunächst untersucht, wie es um das Thema Beratung im Pädagogischen Team Mittelstufe der Schule Zurlinden steht. Das heisst, wie Beratung von den einzelnen Teammitgliedern verstanden, erlebt und praktiziert wird und welche Wünsche in Bezug auf Beratung oder Weiterbildung zur Förderung beraterischer Kompetenzen existieren.

¹ Das Interdisziplinäre Team (IdT) setzt sich aus der Schulleitung, einer/einem SHP, einer DaZ-LP und einer RK-LP-Vertretung zusammen. Es ist für die Zuweisung der Lektionen DaZ, IF und Aufgabenstunden an die PädT zuständig und kontrolliert den effizienten Einsatz der Ressourcen. Es entscheidet bei Uneinigkeit über den Einsatz der/des SHP. Das IdT entscheidet über die schriftlichen Anträge der PädT betreffend weitergehender Massnahmen und sammelt die Dokumentationen der Fördermassnahmen der PädT und archiviert sie. Es veranlasst Abklärungen durch Fachpersonen. Bei Fördermassnahmen, die über die Kapazität der Schule hinausgehen, stellt das IdT bei den zuständigen Stellen Anträge. Das IdT wird von der Schulleitung geleitet. Alle drei Monate findet eine ordentliche Sitzung statt, bei Bedarf auch häufiger. An diesen Sitzungen nimmt der Schulpsychologe mit beratender Funktion teil. Die Schulleitung legt an den ordentlichen Sitzungen Rechenschaft betreffend Einsatz der Sonderpädagogischen Massnahmen, welche sie zwischen den Sitzungsterminen veranlasst hat, ab (vgl. Chanson & Fürst, 2011, S.6).

Als Forschungskonzeption wählte sie die Aktionsforschung. Dies ermöglichte ihr, die gewonnenen Erkenntnisse aus den Leitfadeninterviews, welche sie mit allen Lehrpersonen des PädT geführt hatte, und aus den Interviews abgeleitete Theorien mit ihren Teamkolleginnen und Teamkollegen in einer Gruppendiskussion zu erörtern. Aufgrund der Daten, die sie aus den Leitfadeninterviews und der Gruppendiskussion erhalten und welche sie mit Theorien verknüpft hatte, entwickelte die Autorin ein Programm zur Förderung beraterischer Kompetenzen. Mit diesem Programm sollen die Lehrpersonen des PädT einen kurzen Überblick über verschiedene Beratungstheorien und -konzepte erhalten, beraterische Kompetenzen erwerben und/oder weiterentwickeln und die neu erlangten Kompetenzen in der Praxis anwenden können.

Um sicher zu gehen, dass die von der Autorin gewonnenen zentralen Aussagen aus den Leitfadeninterviews und der Gruppendiskussion in diesem Programm abgebildet werden, dass es logisch aufgebaut ist und volumenmässig, inhaltlich und zeitlich als umsetzbar eingeschätzt wird, liess sie das Programm von fünf Personen aus verschiedenen Bereichen (von zwei Personen aus dem PädT, der Co-Schulleiterin, einer Fachperson für Beratung und einer Fachperson für Schulische Heilpädagogik) validieren. Aufgrund der von der Autorin gezogenen Schlussfolgerungen dieser kommunikativen Validierung, liegt nun im Kapitel 6.3. das überarbeitete Programm vor.

Im Schlusskapitel schaut die Autorin auf ihren Prozess zurück und nimmt sich u. a. der Frage an, inwiefern interdisziplinäre Zusammenarbeit die Beratung im PädT im Allgemeinen und die Umsetzung des entwickelten Programms im Speziellen beeinflussen könnte. Darüber stellt sie Hypothesen auf, welchen zu einem späteren Zeitpunkt nachgegangen werden könnte.

2. Zentrale Fragestellungen

Der Hauptfokus dieser empirischen Forschungsarbeit liegt auf dem Thema **Beratung** im Pädagogischen Team Mittelstufe. Für eine erste Bestandesaufnahme hat sich die Autorin folgende Überlegungen gemacht:

- Welche Formen der Beratung existieren bereits?
- Welche Beratungskonzepte sind den PädT-Mitgliedern bekannt und in welchen Settings werden sie angewendet?
- In welchen Situationen und von wem würden die Teammitglieder gerne beraten werden?
- In welchen Situationen wünschten die Teammitglieder konkret durch den SHP beraten zu werden?
- Für welche Situationen würden die Teammitglieder gerne „beraterisch-technische“ Unterstützung erhalten, um selbst jemanden beraten zu können?
- Gibt es einen Bedarf an Weiterbildung im Bereich Beratung?

Ein zweiter Fokus dieser Masterarbeit liegt auf der Frage nach den Gelingensbedingungen bei der Umsetzung beraterischer Konzepte im PädT MS. Dabei interessiert die Autorin vor allem die Korrelation zwischen interdisziplinärer Zusammenarbeit und Umsetzung der Konzepte.

Aus den oben formulierten Überlegungen lassen sich folgende **zentrale Fragen** ableiten:

Fragestellungen zur Situationsanalyse:

- 1) Wie wird Beratung im PädT MS wahrgenommen?
- 2) Inwieweit wird Beratung im PädT MS bereits praktiziert?
- 3) Was sind die Bedürfnisse der einzelnen Teammitglieder in Bezug auf Beratung?

Fragestellungen zur Umsetzung:

- 4) Wie kann Beratung im PädT MS weiterentwickelt bzw. wie können neue Beratungselemente implementiert werden?
- 5) Was sind unterstützende Gelingensfaktoren bei der Umsetzung eines Beratungskonzepts?

3. Theorieteil

3.1. Klärung zentraler Begriffe

In diesem Kapitel werden relevante Begriffe, die für das Verständnis und zur Beantwortung der Fragestellung notwendig oder hilfreich sind, dargestellt und geklärt.

3.1.1. Das Pädagogische Team

3.1.1.1. Definition Team

Bezüglich des Begriffs *Team* existiert eine grosse Vielfalt unterschiedlicher Definitionen. Es fragt sich zum Beispiel nur schon, ob ein Team aus zwei Personen bestehen kann, oder ob es mindestens drei Personen sein müssen. Da viele wichtige Prozesse, wie z.B. das Verfolgen gemeinsamer Ziele oder die Notwendigkeit von Kooperation, bereits in Zweiergruppen zu beobachten sind, wird seit einigen Jahren auch bei der Zusammenarbeit von zwei Personen bereits von Teamarbeit gesprochen. Um im psychologischen Sinn von einem Team zu sprechen, sind diese Aspekte jedoch nicht ausreichend.

Den Minimalkonsens einer Definition von Team-, bzw. Gruppenarbeit beschreiben Hertel und Hüffmeier wie folgt: „Eine Gruppe oder ein Team besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, die gemeinsame Ziele verfolgen und dazu ein Minimum an Kooperation und sozialer Interaktion zeigen müssen“ (2014, S. 222). Bei geringer Mitgliederzahl, jedoch hoher Interaktionsdichte wird der Begriff *Team* dem Ausdruck *Gruppe* oft vorgezogen. Da aber eine genaue Begrenzung weder in Bezug auf Mitgliederzahl noch auf die Interaktionsdichte eindeutig möglich ist, werden in der wissenschaftlichen Literatur die beiden Begriffe oft gleichwertig verwendet (vgl. Hertel & Hüffmeier, 2014, S.221-223).

Im Psychologie-Lexikon findet man ein gut verständliches Beispiel einer Definition des Begriffes *Gruppe*. Es wird beschrieben, dass z.B. die Passagiere eines Linienflugzeuges noch keine Gruppe sind, sondern dass es sich dabei lediglich um eine Menschenansammlung mit Untergruppen, wie Familien, Paare, Geschäftspartner etc., handelt. Wenn jedoch das Flugzeug notlanden müsste, würde die gemeinsame Aufgabe, zu überleben, sehr rasch eine Gruppe bilden. Gruppen entstehen also durch gemeinsame Aufgaben und Ziele (vgl. Psychology48).

3.1.1.2. Sinn und Zweck eines Pädagogischen Teams

Im Leitfaden zur Gestaltung der Förderkonzepte in der Stadt Zürich wird der [Aufgabenbereich des Pädagogischen Teams](#) wie folgt umschrieben:

- Das Pädagogische Team ist verantwortlich für die Qualität des Regelunterrichts und der damit verbundenen speziellen Förderung inklusive deren Evaluation.
- Das Pädagogische Team übernimmt gemeinschaftlich die Verantwortung für die Förderung und Betreuung einer definierten Gruppe von Schülerinnen und Schülern. Einzelne Teammitglieder erfüllen im Auftrag des Pädagogischen Teams spezifische Aufgaben.

(vgl. Stadt Zürich, 2009, S. 2)

Das **Konzept des Pädagogischen Teams** ist eine Weiterentwicklung der professionellen Lerngemeinschaften (PLG)², welche in den USA ihren Ursprung haben. Durch einen Erfahrungsaustausch und das gemeinsame Planen und Evaluieren von Neuerungen sollen Lehrpersonen selber zu Lernenden werden und somit die Schulqualität verbessern und sichern.

Das **Kerngeschäft des Pädagogischen Teams** besteht in der Auseinandersetzung mit spezifischen und alltäglichen pädagogischen Fragestellungen. In erster Linie geht es darum, integrative Unterrichtsformen zu finden, zu vereinbaren und zu erproben. Ziel ist, alle Schülerinnen und Schüler, die Leistungsschwachen wie die Leistungsstarken, möglichst gut zu fördern und so die Unterrichtsqualität wie auch die Schulqualität zu steigern (vgl. Schulamt der Stadt Zürich, 2008).

3.1.2. Kooperation

3.1.2.1. Definition Kooperation

Unter dem Begriff *Kooperation* (lat. cooperatio – „Zusammenwirkung“, „Mitwirkung“) wird im allgemeinen Sprachgebrauch *Zusammenarbeit* verstanden. Die am allgemeinsten verfasste Definition des Begriffes *Kooperation* fand ich bei Wikipedia: „Kooperation ist das zweckgerichtete Zusammenwirken von Handlungen zweier oder mehrerer Lebewesen, Personen oder Systeme, in Arbeitsteilung, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen“ (Wikipedia, n.d.). Eine recht geläufige Definition von *Kooperation* liefert Spiess aus der Organisationspsychologie:

"Kooperation zeichnet sich zum einen durch den Bezug auf andere und gemeinsam zu erreichende Ziele bzw. Aufgaben aus. Zum anderen ist sie intentional, kommunikativ und erfordert ein bestimmtes Mass an Vertrauen. Darüber hinaus setzt sie eine gewisse Autonomie voraus und unterliegt einer wechselseitigen Verpflichtung" (Spiess, 2004, S. 199).

Da diese Definition zentrale Merkmale von pädagogisch tätigen Personen beinhaltet, wird sie für den schulischen Kontext ebenfalls als sinnvoll erachtet (vgl. Fussnagel, Gräsel und Pröbstel, 2006). In der Institution Schule weist die Kooperation aber ein paar Besonderheiten auf. So finden hauptsächlich schulinterne Zusammenarbeitsformen zwischen den einzelnen Lehrpersonen statt. Diese Kooperation kann fach-, stufen- und disziplinübergreifend gestaltet sein (vgl. Schüpbach, Slokar & Nieuwenboom, 2013, S. 7).

Maag Merki (2009, S. 8) nimmt bei Kooperationen im schulischen Bereich folgende Unterscheidung vor:

- nach ihrer **Zusammensetzung**: beispielsweise fachspezifische versus fächerübergreifende Kooperation;
- nach ihren **Inhalten**: beispielsweise Kooperation bezogen auf die Unterrichtsgestaltung oder die Schulorganisation;
- nach ihrer **Arbeitsqualität**: beispielsweise Kooperation als Austausch von Materialien versus Kooperation als Ko-Konstruktion mit gemeinsamer Zielstellung, Reflexion und Kompetenzentwicklung sowie gemeinsamer Wissenserwerb (vgl. Fussnagel, Gräsel & Pröbstel, 2006);

² Professionelle Lerngemeinschaften sind im Wesentlichen gekennzeichnet durch die fünf Elemente "gemeinsam geteilte Normen und Werte", "Fokus auf Schülerlernen", "Deprivatisierung", "Zusammenarbeit/Kooperation" sowie "reflektierender Dialog" (vgl. Kempfert & Rolff, 2005, S. 82ff).

- nach ihrem **Radius** und ihrer **Dichte**: beispielsweise Fokussierung auf fach- oder jahrgangsspezifische Kooperation mit formal geregelten Informationen versus systematische fach- und jahrgangsübergreifende Reflexion von Unterrichtshandeln und Lernentwicklungen (vgl. Steinert et al., 2006).

3.1.2.2. Definition interdisziplinär

Der Wortteil *inter* bedeutet *zwischen* und *disziplinär* leitet sich von Disziplinen ab. Das Wort *interdisziplinär* wird benutzt, um eine mehrere Wissenschaften (Disziplinen) übergreifende Zusammenarbeit zu beschreiben.

Synonyme für *interdisziplinär* sind fächerübergreifend, fachübergreifend oder multidisziplinär.

3.1.2.3. Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Im schulischen Kontext versteht man unter interdisziplinärer Zusammenarbeit die Zusammenarbeit von verschiedenen Fachkräften (wie z.B. Klassenlehrpersonen, Fachlehrpersonen, Heilpädagogen, Schulleitungen, Betreuungspersonen, etc.). Meist finden vertikale, das heisst schulinterne Zusammenarbeitsformen zwischen Lehrpersonen statt. Es sind verschiedene Kooperationsformen möglich, wie z.B. fächer-, stufen- oder disziplinübergreifende. Betrachtet man die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und verschiedenen ausserschulischen Akteuren (wie z.B. Schulsozialarbeiterinnen, Schulpsychologen, Schulärztinnen, Logopäden, Psychomotoriktherapeutinnen, etc.) spricht man von horizontaler Kooperation.

Folgende Darstellung (Abb. 1) zeigt auf, wie sich die vertikale, interdisziplinäre Zusammenarbeit im PädT MS der Schule Zurlinden strukturell gestaltet und welche Fachkräfte daran beteiligt sind.

Abbildung 1: Interdisziplinäre Zusammenarbeit im PädT

3.1.2.4. Kooperation im Pädagogischen Team

Um Konfliktsituationen in einem Pädagogischen Team vorzubeugen, ist es wichtig, dass die Teammitglieder die verschiedenen Formen von Kooperation, die für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zentral sind, kennen:

- **Austausch:** Austausch ist die einfachste Form von Lehrerkooperation. Dabei geht es darum, dass alle über relevante und hilfreiche Informationen und Materialien verfügen. Für den Austausch braucht es keine Zielübereinstimmung und kein gegenseitiges Vertrauen. Die Autonomie der einzelnen Lehrperson wird nicht tangiert.
- **Arbeitsteilige Kooperation:** Diese Form kann man als Aufgabenteilung unter Lehrpersonen beschreiben. Sie setzt Aufträge voraus, die gut strukturiert werden können und eine Aufteilung ermöglichen, was wiederum heisst, dass eine gemeinsame Zielsetzung vorhanden sein muss. Es braucht ein gewisses gegenseitiges Vertrauen, dass man sich aufeinander verlassen kann. Bei der Ausführung der Aufträge sind die Lehrpersonen relativ autonom. Diese Form dient in erster Linie der Effizienzsteigerung.
- **Ko-Konstruktion:** Diese Form von Kooperation verlangt einen intensiven Austausch mit der gestellten Aufgabe. Die Lehrpersonen müssen ihr individuelles Wissen so aufeinander beziehen (ko-konstruieren), dass sie dabei neues Wissen erwerben oder gemeinsame Lösungen zu Aufträgen oder Problemen entwickeln. Neben einer gemeinsamen Zielsetzung braucht es eine intensive Zusammenarbeit, die wiederum Vertrauen voraussetzt. Die Autonomie der einzelnen Lehrperson ist dementsprechend deutlich eingeschränkt (vgl. Stadt Zürich, Kreisschulpflege Schwamendingen, 2009, S. 5).

3.1.2.5. Aktueller Forschungsstand zu Kooperation im schulischen Kontext

Bonsen und Rolff beschreiben in der *Zeitschrift für Pädagogik* (Bonsen & Rolff, 2006) den Stand der Forschung zu professionellen Lerngemeinschaften (PLG) von Lehrerinnen und Lehrern. Bereits im Jahr 1989 veröffentlichte Rosenholtz in den USA eine erste Studie über „Teacher’s Workplace“, in der sie die zentrale Bedeutung von miteinander arbeitenden und voneinander lernenden Lehrerinnen und Lehrern für die Weiterentwicklung von Schulen identifizierte. Ihre zwei wichtigsten Erkenntnisse waren, dass Schulen mit lernenden Lehrern („learning enriched“) zu höheren Schülerleistungen führten und dass zu einer „learning enriched school“ auch eine Kultur der Unterstützung und gegenseitigen Hilfe gehört. Insbesondere die amerikanische Schulforschung bezeichnet die „Professional Community“ als die „Schlüssel-Kapazität“ auf organisatorischer Ebene und notwendige Bedingung für erfolgreiche Personal- und Unterrichtsentwicklung. Es folgten – aus angelsächsischen Ländern – viele weitere Studien mit ähnlichen und weiterführenden Schlussfolgerungen. Erst seit einigen Jahren ist der Ausdruck PLG auch in Deutschland in aller Munde und Gegenstand von Studien (vgl. ebd., S. 167-184).

In Analysen von empirischen Studien zur Lehrerkooperation kommen verschiedenste Vertreter zur immer wieder derselben Feststellung, dass bis heute eine grosse Diskrepanz zwischen einem hohen, normativ-fordernden Anspruch an Lehrerkooperation einerseits und einer diesbezüglichen, bis auf Ausnahmen, unbefriedigenden Realität andererseits besteht (vgl. Schütt, 2012, S. 26):

Zwar wird vielfach und immer wieder mehr oder weniger normativ-fordernd auf die Notwendigkeit von Kooperation hingewiesen, und ebenso werden ihre Vorteile und positiven Wirkungen mit empirischen Mitteln

durchaus eindrucksvoll demonstriert; die gelebte Erfahrung in Schulen, die internen Berichte aus der Schulverwaltung wie auch die früheren wie aktuellen empirischen Untersuchungen zeigen aber sehr deutlich, dass diese Kooperation entweder gar nicht oder nicht in notwendiger Masse bzw. nicht in anspruchsvollen und wirkungsvollen Formen stattfindet. (Terhart & Klieme, 2006, S. 163)

Viele Forscher suchten nach Erklärungsmustern für das Nichtzustandekommen dieser Lehrerkooperation. Terhart und Klieme sehen folgende mögliche Ursachen:

Die organisatorischen Bedingungen begünstigen ein gezieltes Nebeneinanderherarbeiten, der zentrale Arbeitsplatz Klassenzimmer ist durch eine innere Prozessstruktur gekennzeichnet, die dem Unterricht eine Art von Privat-Charakter gibt, angesichts dessen jede Veröffentlichung als Bedrohung der Person erscheinen muss, und aufgrund personaler Dispositionen gehen viele Lehrkräfte nur zu gerne auf diese Rahmenbedingungen ein, bestätigen den Lehrerindividualismus und suchen Schutz in einem formalen Prinzip von Kollegialität, welches im Kern aus einem unausgesprochenen Tauschangebot besteht: Lässt du mich in Ruhe, lass ich dich auch in Ruhe. Dieses Angebot auszuschlagen gilt als unkollegial, wird negativ sanktioniert und kann zu Ausschlussprozessen führen. (ebd. S. 164f.)

Eine im Jahr 2012 von der Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz der Stadt Zürich in Auftrag gegebene externe, wissenschaftliche Evaluation der Förderpraxis der Schulen der Stadt Zürich versuchte unter anderem Antworten auf die Frage *„Welche Veränderungen lassen sich (z.B. auf Grund der Pädagogischen Teams) im Unterricht und in der Lernbegleitung festmachen?“*.

Unter dem Aspekt, dass für Pädagogische Teams dieselbe Definition wie für Professionelle Lerngemeinschaften angewendet wird (siehe Fussnote 2), stellten Roos und Wandeler, welche den Schlussbericht dieser Evaluation verfasst haben, fest, dass es zahlreiche PädT gibt, die noch keine PLG sind. Vielerorts waren noch keine gemeinsam geteilten Normen und Werte ersichtlich, obwohl in den PädT regelmässig zusammengearbeitet wurde. Eine professionelle Arbeit in den PädT ist sehr anspruchsvoll und oft bleibt der Fokus auf SuS oder der reflektierende Dialog noch auf der Strecke. *„In der Evaluation zeigte sich, dass die Pädagogischen Teams v. a. dann funktionieren, wenn sie eng an die Schule und Schulentwicklung angebunden sind, wenn also die Leitung der Pädagogischen Teams fest installiert ist, sich regelmässig mit der Schulleitung trifft, Aufträge ins Pädagogische Team trägt usw.“* (Roos & Wandeler, 2012, S. 24).

3.1.3. Beratung

3.1.3.1. Definition Beratung

Wenn man die Häufigkeit der Nennung des Wortes *Beratung* mit der Notwendigkeit von Beratung gleichsetzen würde, müsste man davon ausgehen, dass wir uns täglich beraten lassen wollen oder müssen. Wir begegnen dem Angebot von Beratung in unterschiedlichsten Gebieten. So spricht man z.B. von Suchtberatung, Lebensberatung, Eheberatung, Krisenberatung, Laufbahnberatung, Teambesprechung, Organisationsberatung, Sexualberatung, Lifestyleberatung, Berufsberatung usw.

Doch was genau versteht man unter Beratung? Folgende zwei Definitionen erklären dies ganz gut:

- „Beratung („counselling“) ist eine spezifische Interaktions- und Kommunikationsform zwischen einem Ratsuchenden und einem Berater. Beratung wird strukturiert, planvoll, fachkundig und methodisch geschult durchgeführt Beratung ist freiwillig. Damit grenzt sie sich gegenüber einer Informationsvermittlung und einem Alltagsgespräch ab. Auch ist sie keine Form von Erziehung, Therapie oder Unterweisung“ (Mutzeck, 2008b, S.9).

- „Durch professionelle Beratung wird versucht, beim Klienten einen aktiven Lernprozess in Gang zu bringen, der es ihm ermöglicht, eine neue Kompetenzebene für erfolgreichere und zufriedenstellendere Auseinandersetzung mit seinen Problemen und Schwierigkeiten zu gewinnen“ (Dietrich, 1987, S. 1).

3.1.3.2. Beratung in der (Heil-) Pädagogik

Mutzeck beschreibt, wie sich die Beratung als vertrauensvolle, nach Rat suchende Interaktion in der Pädagogik etabliert hat. Er sieht die Beratung einerseits als eine Form erzieherischen Handelns und andererseits als einen pädagogisch-psychologischen Prozess der Hilfe unter sachkundiger Anwendung von (wissenschaftlichen) Theorien und Methoden“ (vgl. Mutzeck, 2008a, S. 12f.).

Im Vergleich zu Beratungsfeldern in Medizin, Psychologie, Theologie oder Sozialpädagogik ist die Beratung im Bereich Schule relativ neu. In den USA hat sich die schulische Beratung zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts entwickelt, in Deutschland dagegen erst Ende der sechziger Jahre (vgl. ebd. S. 17f.). Die Erziehungswissenschaft hat für sich geltend gemacht, dass dort, wo Beratung für Kinder und Jugendliche in Bezug auf ihre Entwicklungsaufgaben und ihre Sozialisation institutionalisiert ist, die Beratung zwingend eine pädagogische sein sollte. So sind die beiden Felder der pädagogischen Beratung, die Beratung im Schulbereich, die von Walter Hornstein geprägt wurde, und die sozialpädagogische Beratung, welche vor allem von Mollenhauer, Thiersch und Fromann komponiert wurde, teilweise aus der Erziehungswissenschaft bestimmt worden (vgl. Gröning, 2011, S. 13).

In der heutigen Zeit wird Beratung immer öfter als wichtiger Bestandteil pädagogischer Arbeit angesehen, denn richtig verstandene pädagogische Tätigkeit ist, gemäss Huschke-Rhein, Hilfe zur Selbstorganisation und kann dem sich entwickelnden Individuum nur Impulse für seine Selbstentwicklung geben. Lehrpersonen üben letztendlich also nur BeraterInnenfunktion aus (vgl. Krause, 2003, S. 15).

Heute umfasst die schulische Beratung hauptsächlich folgende Aufgabenfelder:

Schullaufbahnberatung, pädagogisch-psychologische Beratung, Unterrichtsberatung und Beratung der Schule als Organisationssystem. Schnebel zeichnet in der nebenstehenden Abbildung (Abb. 2) eine mögliche Systematik der schulischen Beratungsfelder auf (vgl. Schnebel, 2007, S. 61).

Auch die sonderpädagogische Beratung hat dieselben Aufgabenfelder zu bewältigen, allerdings mit sonderpädagogischen Fragestellungen.

Abbildung 2: Systematik der Beratungsfelder

Folgende Fragen könnten im Bereich Beratung unter dem **sonderpädagogischen Aspekt** in den Mittelpunkt treten:

Im Bereich Schullaufbahn- und Schulaufnahmeberatung: In welchem Fach, welcher Klasse, Schulart kann ein Schüler mit Behinderung und /oder Verhaltensstörungen teilnehmen? Welche Bedingungen müssen geschaffen oder abgebaut werden, damit ein Schulbesuch möglich ist?

Im Bereich Unterrichtsberatung / Förderberatung: Welcher besondere Förderbedarf besteht und wie könnte sich die Hilfe gestalten? Welche Hilfe benötigt die Lehrperson, um einen Schüler mit Behinderung optimal zu unterrichten? Welche Bedingungen (personelle, materielle, mediale, methodische, soziale, räumliche, etc.) ermöglichen, unterstützen, bzw. hemmen eine Unterrichtung oder Förderung von Schülern mit Behinderung und/oder Verhaltensstörungen?

Im Bereich pädagogisch-psychologischer Beratung: Wie lassen sich Schwierigkeiten, Konflikte und Probleme im psychosozialen Bereich bewältigen? Wie kann Störungen präventiv begegnet werden und wie können sie abgebaut werden? Wie können hemmende Kommunikationsabläufe und Kommunikationsstrukturen verändert und optimiert werden?

Im Bereich der Systemberatung: Wie lässt sich Schule organisatorisch (weiter-)entwickeln, dass die sonderpädagogische Arbeit ein zentraler und integrierter Bestandteil des Schulkonzeptes ist? Wie lässt sich die interdisziplinäre Zusammenarbeit gewinnbringend gestalten (vgl. Mutzeck, 2008a, S. 18ff)?

Greving und Ondracek (2013) beschreiben folgende Kompetenzen einer beratenden Person in der Heilpädagogik als grundlegend:

- **"Selbstkompetenz**, die aus der persönlichen Identität und der Selbstregulation besteht
- **Fallkompetenz**, die in der Fähigkeit zur Analyse und Bearbeitung des Falles besteht
- **Systemkompetenz**, die eine Fähigkeit zur Vermittlung und Koordination innerhalb der jeweiligen Systemlogik beinhaltet" (Greving & Ondracek, 2013, S. 34).

Mögliche Strukturen, Formen und theoretische Ansätze von Beratungen werden im Kapitel 3.2.2. „Beratungstheorien und Beratungskonzepte“ näher beschrieben.

3.2. Theoretische Grundlagen

3.2.1. Teamarbeit

3.2.1.1. Grundlagen von Teamarbeit

Hertel und Hüffmeier (2014) definieren Arbeitsteams in einem zweistufigen Prozess:

"... bei dem zunächst notwendige Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um überhaupt von Gruppenarbeit im psychologischen Sinne zu sprechen (nämlich gemeinsame Ziele und ein Minimum an Kooperation und sozialer Interaktion). In einem zweiten Schritt werden dann weitere Eigenschaften als dimensionale Rahmenbedingungen von Teamarbeit eingeführt, gemäss denen jedes Team kategorisiert werden kann" (Hertel & Hüffmeier, 2014, S. 223).

Dieser Definition liegt zugrunde, dass Teamarbeit zu Veränderungen des Erlebens und Verhaltens führt und damit auch zu Veränderungen des beruflichen Handelns. Psychologische Wirkmechanismen und Rahmenbedingungen von Teamarbeit beeinflussen dabei die Auswirkungen dieser Veränderungen auf die Effektivität von Teams. Sie können sie verstärken oder aber auch verringern (vgl. Hertel & Hüffmeier, 2014, S. 223). Bevor die Autorin nun auf psychologische Wirkmechanismen von Teamarbeit eingeht, widmet sie sich dem Prozess der Gruppenentwicklung.

➤ Gruppenentwicklungsprozesse

Jede Gruppe, jedes Team hat so etwas wie ein Eigenleben und auch eine eigene Geschichte. Teams unterliegen Wachstumsprozessen. Zuerst sind sie eine zufällige Ansammlung von Individuen, die sich bei entsprechenden Rahmenbedingungen zu einer guten und reifen Gruppe entwickeln können. In der Gruppenforschung gibt es verschiedene Studien, welche die Gruppenentwicklung untersucht haben. Sie kommen ziemlich übereinstimmend zu einem idealtypischen Phasenschema (Tuckman), welches an dieser Stelle etwas genauer vorgestellt wird (vgl. Philipp, 2006, S. 29).

Das Phasen-Modell nach Tuckman

Bruce Wayne Tuckman (*1939) ist ein US-amerikanischer Psychologe, Organisationsberater und Hochschullehrer. 1965 entwickelte er ein Phasenmodell für Gruppenentwicklungen, das er 1977 um eine fünfte Phase („Adjourning“) ergänzte.

1. **Forming** (= Orientierungsphase):
sich abtasten, gegenseitig beschnuppern, sich als Gruppe finden.
Die Mitglieder versuchen sich im Hinblick auf die Gruppenziele, die Gruppennormen und die anderen Gruppenmitglieder zu orientieren. Gegenseitiges Kennenlernen, erste Rollen- und Normenfestigung, Gefühle vorwiegend sachbezogen, abwartende Haltung, vorsichtiges Vortasten.
2. **Storming** (= Konfrontationsphase):
sich positionieren, Strukturierung und

Abbildung 3: 5-Phasen-Modell nach Tuckman

Machtkämpfe.

Kraftproben untereinander und gegenüber der Gruppenleitung prägen diese Phase. Fähigkeiten der Gruppenmitglieder werden sichtbar und können einbezogen werden. Einzelinteressen müssen in Bezug auf das Gesamtziel überprüft werden.

3. **Norming** (= Kooperations- oder Regelphase): Strukturen und Vertrautheit schaffen.

Ziel, Normen, Rollen klären sich. Grenzen des Möglichen werden sichtbar. Gruppenstrukturen festigen, Arbeits- und Verhaltensregeln klar darlegen.

4. **Performing** (= Wachstums- oder Arbeitsphase): Identifikation mit der Gruppe.

Die Gruppenmitglieder identifizieren sich mit den Gruppenzielen, arbeiten gemeinsam und kooperieren miteinander. Konflikte werden gelöst. Es entsteht ein Wir-Gefühl. Das ist die produktivste Phase.

5. **Adjourning** (=Auflösungsphase): Vorbereitung auf die Trennung.

Die Vorstellung des bevorstehenden Abschieds kann mit engen emotionalen Bindungen Ängste und Trauer hervorrufen. Die Gruppe setzt sich mit Trennungsproblemen auseinander.

Tuckmans Phasenmodell ist eine vereinfachende Beschreibung eines Gruppenentwicklungsprozesses. Die Entstehung einer Gruppe verläuft in der Praxis aber selten so gradlinig, denn manche Gruppen springen oft zwischen einzelnen Phasen hin und her (oft zwischen der «Storming»- und «Normingphase») oder lassen einzelne Phasen aus (vgl. Gurt, Opterbeck & Sturm, 2011, S.106). Jeder Neuzugang oder Abgang eines Teammitgliedes kann die Gruppe in eine vorhergehende Phase zurückwerfen.

3.2.1.2. Psychologische Wirkmechanismen von Teamarbeit

"Die kooperative Zusammenarbeit in Gruppen", so Hertel und Hüffmeier (2014), "ist evolutionsgeschichtlich eine der Erfolgsstrategien des Homo sapiens, um in einer schwierigen und oft gefährlichen Umwelt zu überleben. Viele Mechanismen laufen dabei automatisiert und ohne bewusste Entscheidungen ab" (Hertel & Hüffmeier, 2014, S. 220). Da Teamarbeit gegenseitige Unterstützung ermöglicht, ist sie oft mit positiven Emotionen assoziiert. Sie kann aber auch misslingen und somit zur Belastung der einzelnen Teammitglieder führen. Um dem vorzubeugen und um das Leistungspotenzial von Teams auszuschöpfen, ist es wichtig, fundierte Kenntnisse zu Prozessen in Teams zu haben (vgl. ebd., 2014, S. 220). Hier sollen nun einige solcher Wirkmechanismen aufgeführt und erklärt werden.

➤ Kommunikation

Kommunikation im Team beinhaltet den wechselseitigen Austausch zwischen Teammitgliedern auf sprachlicher und nonverbaler Ebene oder in Schrift und Bild.

Paul Watzlawick (1921-2007) hat ein weit verbreitetes Modell menschlicher Kommunikation entwickelt. Seine **Kommunikationstheorie** baut auf folgenden fünf Axiomen auf:

1. Man kann nicht nicht kommunizieren: Alles Verhalten in einer zwischenmenschlichen Situation ist Kommunikation. Was jemand sagt, stellt nur einen kleinen Teil seiner gesamten Kommunikation dar. Oft ist es wichtiger, wie etwas gesagt wird, als was gesagt wird.

2. Jede Kommunikation weist einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt auf. Der Beziehungsaspekt bestimmt den Inhaltsaspekt: Der Inhaltsaspekt ist die reine Informationsvermittlung. Sprache übermittelt aber nicht nur eine sachliche Mitteilung, sondern macht auch eine Aussage über die Beziehung der beiden miteinander kommunizierenden Personen. Es kann dann zu Kommunikationsstörungen kommen, wenn die Interaktionspartner Probleme auf der Inhaltsebene auf die Beziehungsebene verschieben und umgekehrt.
3. Kommunikation ist digital oder analog: Während der Inhaltsaspekt über die digitale Ebene (Sprache) transportiert wird, teilt sich der Beziehungsaspekt analog (nonverbal) mit. Da analoge Mitteilungen meist mehrdeutig sind, müssen sie «übersetzt» werden.
4. Menschliche Kommunikation lässt sich in symmetrische und komplementäre Interaktion einteilen: Symmetrische Interaktionen beruhen auf Gleichheit (das Verhalten des einen löst gleiches Verhalten des anderen aus); komplementäre Interaktionen beruhen auf Ungleichheit (die Dominanz des einen ruft Unterwürfigkeit des anderen hervor).
5. Alles Verhalten ist zirkulär: Alles Verhalten ist wechselseitig und kann Reiz, Reaktion und Verstärker in einem sein. Interaktionen werden als zirkulär (als ohne Anfang und Ende) angenommen. Jedes Verhalten ist damit sowohl Ursache als auch Wirkung des Verhaltens des andern (vgl. Boeger, 2013, S. 106-109).

Schulz von Thun hat, basierend auf Watzlawicks Annahmen, ein noch umfangreicheres Kommunikationsmodell aufgestellt, wobei er zusätzlich zentrale Postulate der humanistischen Psychologie und der Psychoanalyse integriert hat. Er ergänzte die beiden Kommunikationsebenen (Inhalts- und Beziehungsebene) mit den beiden Ebenen der Selbstoffenbarung und des Appells (vgl. ebd., 2013, S. 113). Schulz von Thun nennt sein Modell das **Kommunikationsquadrat** (Abb. 4). Es ist auch bekannt unter den Namen «Vier-Ohren-Modell» oder «Nachrichtenquadrat».

Sein Modell beschreibt die Mehrschichtigkeit einer menschlichen Äusserung. Nach seinem Modell enthält jede Nachricht vier Botschaften: einen Sachinhalt, eine Selbstkundgabe, einen Beziehungshinweis und einen Appell.

Abbildung 4: Das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun

Die zusätzlich zu Watzlawicks Kommunikationsmodell hinzugefügten Ebenen Selbstoffenbarung und Appellaspekt beinhalten Folgendes:

- Selbstoffenbarung (Selbstkundgabe): Mit jeder Mitteilung geht auch eine Selbstoffenbarung einher. Freiwillig oder unfreiwillig teilt der Sender etwas von der eigenen Persönlichkeit mit, die der Empfänger mit seinem «Selbstoffenbarungsohr» aufnimmt und analysiert.

- Appellaspekt: Fast immer möchte der Sender mit seiner Mitteilung etwas bewirken und somit auf den Gesprächspartner, den Empfänger, Einfluss nehmen. Dieser nimmt dann mit seinem «Appellohr» diese Wünsche, Appelle, Ratschläge, Handlungsanweisungen etc. auf.

➤ Arbeitsmotivation

Kanning (2012) definiert den Begriff Motivation wie folgt: "Könnte ein Motiv erfolgreich angeregt werden, so entsteht *Motivation*. Motivation kann als innere Kraft zur Befriedigung von Motiven angesehen werden" (Kanning & Staufenbiel, 2012, S. 160). Im Kontext von Teamarbeit geht es meistens um die Effekte von Anstrengung und Ausdauer auf die Effektivität des Teams. Ursachen für Motivationsgewinne in Teams sind z.B. motivierende Effekte von hoher Identifikation mit dem eigenen Team oder von sozialer Unterstützung durch andere Teammitglieder. Die Anstrengungsbereitschaft eines Teammitglieds ist dann hoch, wenn es den Eindruck hat, dass persönliche Anstrengung zu einer guten Leistung im Team führt, gute persönliche Leistung zu positiven Ergebnissen des Teams beiträgt und die Ergebnisse der Teamarbeit wichtig und bedeutsam sind (vgl. Hertel & Hüffmeier, 2014, S. 237-240).

➤ Emotion und Identifikation

Die Effektivität von Teamarbeit wird u. a. durch das affektive Erleben der Teammitglieder bestimmt. Es wird zwischen Prozessen auf der Ebene des einzelnen Teammitglieds (z.B. konkrete Emotionen, die infolge konkreter Ereignisse während der Teamarbeit entstehen) und solchen auf der Teamebene unterschieden. Die Identifikation mit dem Team enthält ebenfalls affektive Anteile wie z.B. Gefühle der Zugehörigkeit zu den anderen. Bei einer hohen Teamidentifikation orientieren sich Teammitglieder stärker an den Normen des Teams (vgl. ebd., 2014, S. 240f).

➤ Konformität (gemeinsame Normen, Ziele und Werte)

Von Rosenstiel (2007) beschreibt, wie sich in einem Team standardisiertes Denken und Handeln entwickelt. Nämlich entsprechend den von anderen Teammitgliedern geteilten Erwartungen, wie «man» in der Gruppe in bestimmten Situationen zu denken und zu handeln habe. Es wirken in der Gruppe bestehende Aufforderungen, in ganz bestimmten wiederkehrenden Situationen spezifisches Verhalten zu zeigen oder zu unterlassen. Die Beachtung bestimmter Verhaltensrichtlinien voneinander abhängiger Personen bringt bei der Entstehung von Gruppennormen, Vorteile. Das Abweichen (auch nur eines Einzigen) hingegen ist für alle mit Nachteilen verbunden. Normabweichende Personen werden dazu bewegt, die Gruppennorm zu beachten. Die Einhaltung der Normen kann bei den Teammitgliedern zusätzlich zu Entlastung von eigenem Denken und Entscheiden führen (vgl. von Rosenstiel, 2007, S. 403ff).

➤ Wir-Gefühl und Zusammenhalt (Kohäsion)

Der Zusammenhalt einer Gruppe lässt sich als das Ausmass wechselseitiger positiver Gefühle umschreiben. Das Anwachsen der Kohäsion führt zu erlebter Zusammengehörigkeit, woraus sich das «Wir-Gefühl» entwickelt. Der Arbeitsinhalt kann den Zusammenhalt eines Teams erhöhen, da der Versuch, eine Aufgabe gemeinsam effizient zu bewältigen und gemeinsam zu Erfolgen zu gelangen, verbindet. Zwei Aspekte bewirken ein intensiv ausgeprägtes Wir-Gefühl, also eine hohe Kohäsion der

Gruppe: hohe Zufriedenheit und striktere Einhaltung der für die Gruppe wichtigen Normen (vgl. ebd., 2007, S. 405f).

➤ Konfliktmanagement

Konflikte in Teams sind unvermeidbar, da Mitglieder eines Teams häufig unterschiedliche Ziele, Ansichten oder Interessen haben. Doch müssen solche Spannungssituationen nicht immer nur negative Konsequenzen haben. In Arbeitsteams werden drei Arten von Konflikten unterschieden: Aufgabenkonflikte, Beziehungskonflikte und prozessbezogene Konflikte. Beziehungs- als auch prozessbezogene Konflikte sollten aktiv adressiert und möglichst umgehend gelöst werden. Aufgabenkonflikte wie auch prozessbezogene Konflikte können durch Diskussion oder Verhandlungen gelöst werden, Beziehungskonflikte hingegen sind oft nur durch Interventionen dritter Parteien effektiv zu lösen (vgl. Hertel & Hüffmeier, 2014, S. 243ff).

3.2.1.3. Rahmenbedingungen von Teamarbeit

Die vorher vorgestellten psychologischen Wirkmechanismen helfen, die Effekte wichtiger Rahmenbedingungen von Teamarbeit besser zu verstehen. Bei den Rahmenbedingungen sind psychologische Gesichtspunkte oft weniger leitend als strategische (vgl. ebd., 2014, S. 246). So wird z.B. die Zusammensetzung eines Pädagogischen Teams vor allem durch die Zugehörigkeit einer Unterrichtsstufe (Kindergarten, Unterstufe, Mittelstufe) bestimmt und nicht durch die sozialen Kompetenzen oder das gegenseitige Vertrauen der Mitglieder. Die Autorin stellt nun an dieser Stelle drei von ihr als wichtig erachtete Rahmenbedingungen von Teamarbeit vor.

➤ Autonomie und Führung

Der Grad an Autonomie gehört zu den zentralen Rahmenbedingungen von Teamarbeit. Hier reicht das Spektrum von geführten Arbeitsgruppen, in denen die Führungsgruppe nicht Teil des Teams ist, über teilautonome Arbeitsgruppen bis hin zu selbststeuernden Teams, in denen sich die Mitglieder die Führungsaufgaben teilen. Ein hohes Mass an Autonomie in Teams führt zu grösserer Flexibilität und Schnelligkeit bei der Bearbeitung komplexer Problemen. Zudem bringt es aber zusätzliche Kooperationsanforderungen und Konfliktpotenzial mit sich, wodurch die psychische Beanspruchung von Teammitgliedern erhöht werden kann. Selbstgesteuerte Teams können sich, insbesondere bei unvorhergesehenen Problemen, schneller und besser anpassen, da sie nicht zuerst hierarchisch übergeordnete Entscheidungen abwarten müssen (vgl. ebd., 2014, S. 247).

➤ Zeitliche Entwicklung von Teams

Der Faktor Zeit wurde bereits früh in konzeptuellen Modellen berücksichtigt, wie z.B. in dem Phasenmodell von Tuckman (siehe Kap. 3.2.1.1.), in dem ein einheitlicher Ablauf verschiedener Phasen angenommen wurde. In der Organisationspsychologie gehen aktuelle Modelle aber davon aus, dass sich einerseits Aktions- und Reflexionsphasen in Arbeitsteams regelmässig abwechseln und sich ein Team bezüglich verschiedener Teilaufgaben gleichzeitig in verschiedenen Phasen befinden kann und dass es sich andererseits kontinuierlich durch Lern- und Sozialisationsprozesse weiterentwickelt (vgl. ebd., 2014, S. 252).

➤ Zusammensetzung von Teams

Für die personelle Besetzung eines Teams sind einerseits individuelle Kompetenzen der Teammitglieder wichtige Voraussetzungen, um das Potenzial von Teams zu nutzen, andererseits geht es darum, die für die Ausführung einer Aufgabe erforderlichen Kompetenzen auch auf Teamebene zu gewährleisten, z.B. im Sinne einer guten Mischung der verschiedenen Eigenschaften.

- Wann ist jemand teamfähig? Teamfähigkeit beinhaltet sowohl soziale als auch aufgabenbezogene Kompetenzen, wie z.B. interpersonale Kompetenzen (Kommunikationsfähigkeit, Konfliktlösefähigkeit, Fähigkeit zur kooperativen Problemlösung) und Selbstmanagement-Skills (das Umsetzen von Zielen sowie die Koordination von Aufgaben) als zentrale Voraussetzungen für Teamarbeit.
- Welches ist die optimale Teamgröße? Die in der Literatur häufig empfohlene Größe von 5 bis 6 Mitgliedern basiert nur auf Plausibilitätsannahmen und nicht auf empirischer Forschung. Eine Faustregel besagt, dass sich die Zahl der Teammitglieder am Minimum der absolut notwendigen Mitarbeiter orientieren sollte.
- Was ist eine sinnvolle Zusammensetzung? Es zeigen sich positive Zusammenhänge zwischen der durchschnittlichen Intelligenz, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit und Offenheit der Teammitglieder und der Effektivität von Teams. Ein Grundprinzip von Teamarbeit ist die gegenseitige Ergänzung und Kompensation. Deshalb scheint, neben der Maximierung von spezifischen Eigenschaften bei allen Teammitgliedern, manchmal auch die richtige Mischung wichtig zu sein (vgl. ebd., 2014, S. 252-255).

3.2.2. Beratungstheorien und Beratungskonzepte

3.2.2.1. Sechs theoretische Konzepte der Beratung

Es gibt eine grosse Menge von Beratungsansätzen. Theoretiker sprechen von über vierzig verschiedenen Beratungstheorien. Doch handelt es sich dabei um Störungsansätze sowie Behandlungs- und Therapieansätze. Eine konsistente, hinreichend umfassende, erklärungs- und begründungsstarke sowie handlungsanleitende Beratungstheorie existiert noch nicht. Mutzeck (2008a) schreibt, dass es nicht das Ziel sein soll, *die* Beratungstheorie zu entwickeln, sondern die Konzeption unterschiedlicher Ansätze, die eine gerichtete Auswahl ermöglichen. Es sei nicht möglich, ohne Annahmen oder Konzepte von Beratung zu beraten (vgl. Mutzeck, 2008a, S. 34).

An dieser Stelle sollen sechs Beratungskonzepte (mit unterschiedlicher Umsetzbarkeit für Beratungen in der Schule) vorgestellt werden.

➤ Die psychoanalytisch orientierte Beratung

Die psychoanalytisch orientierte Beratung hat ihre Wurzeln in der Psychoanalyse (Sigmund Freud), über die Wirz (2014) folgende Grundannahmen zusammengefasst hat:

- Jede Person balanciert in einem ständigen, dynamischen Prozess die Bedürfnisse von ES, ICH, ÜBER-ICH und die Anforderungen der Realität aus.
- Unbewusste und vorbewusste Erfahrungen beeinflussen und steuern das Handeln und Erleben in einer Situation.
- Aus diesen Prozessen entwickeln sich innere und äussere Konflikte.
- Veränderung entsteht durch Klärung unbewusster Mechanismen und die Arbeit an Deutungen, Widerständen und Übertragungen (vgl. Wirz, 2014, S. 22).

Datler, Steinhardt und Gstach (2007) beschreiben, wie sich psychoanalytische Theorien mit dem Zusammenhang von unbewussten Prozessen und allen Varianten des menschlichen Wahrnehmens, also des Denkens, Fühlens und Verhaltens, befassen. Im Beratungsprozess geht es darum, eine ratsuchende Person in einer schwierigen aktuellen Lebenssituation aus ihrer Biographie heraus zu verstehen und sie dabei zu unterstützen, in dieser Lebenssituation eigenständige Entscheidungen in Hinblick auf anstehende Probleme zu finden (vgl. Datler, Steinhardt & Gstach, 2007, S. 614).

⇒ Bedeutung für die Beratung in der Schule: Da in der Regel Beratungspersonen im Bereich Schule nicht in psychoanalytischer Beratung ausgebildet sind, ist mit diesem psychodynamischen Verfahren grosse Vorsicht geboten! Wenn Deutungen und Interpretationen unprofessionell und unreflektiert eingebracht werden, kann sich dies auf die Beziehung zwischen Ratsuchenden und beratender Lehrkraft belastend auswirken (vgl. Wirz, 2014, S. 24).

➤ Die kognitiv-behavioral orientierte Beratung

Nach Borg-Laufs (2007) geht man beim behavioralen Beratungsansatz von den Ergebnissen der Lernpsychologie aus, indem man versucht, diese bei der Veränderung des Verhaltens zu nutzen. Es spielen nur direkt beobachtbare Vorgänge (Verhalten) eine Rolle, während nicht direkt Beobachtbares, wie z.B. Gefühle und Gedanken, nicht beachtet werden. Zwei grundlegende Lernprinzipien werden von Behavioristen als entscheidend für die Veränderung menschlichen Verhaltens angesehen:

Das klassische Konditionieren, das erstmals von Iwan Pawlow (1849-1936) beschrieben wurde und das instrumentelle Konditionieren, welches von Burrhus F. Skinner (1904-1990) genauer betrachtet wurde (vgl. Borg-Laufs, 2007, S. 629-633).

In den siebziger und achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde das behaviorale Grundkonzept durch kognitive Theorien und kognitiv orientierte Interventionsformen erweitert. Nun stand nicht mehr das unmittelbar gezeigte Verhalten des Ratsuchenden im Vordergrund, sondern die Arbeit an den kognitiven Vorgängen (vgl. ebd).

Kanfer, Reinecker und Schmelzer (2000) zeigen in ihrem Selbstmanagementtherapiemodell (siehe Abb. 5) die Vorgehensschritte eines solchen Beratungsprozesses auf.

Abbildung 5: Das Modell der Selbstmanagementtherapie

⇒ Bedeutung für die Beratung in der Schule: Die kognitiv-behavioral orientierte Beratung eignet sich gut für Modelle der Verhaltensmodifikation (kooperative Verhaltensmodifikation, Einsatz von positiven Modellen, Trainingsprogramme für ängstliches oder aggressives Verhalten). Diese Form von Beratung ist aber recht kopflastig und rational und berücksichtigt emotionale Prozesse nur wenig. Bei unreflektiertem Einsatz birgt diese Form von Beratung Gefahr der Manipulation (vgl. Wirz, 2014, S. 35f).

➤ Die personenzentrierte (klientenzentrierte) Beratung

Die klientenzentrierte Beratung basiert auf den theoretisch und methodisch fundierten Erkenntnissen des Konzeptes von Carl Rogers (1902-1987), dem Mitbegründer der humanistischen Psychologie. In der Schweiz ist dieser nicht-direktive Beratungsansatz als personenzentrierte Beratung bekannt geworden. Rogers (1972) beschreibt seinen Ansatz zu Beratung und Therapie wie folgt:

"Er zielt auf die grössere Unabhängigkeit und Integration des Individuums ab, statt zu hoffen, dass sich diese Resultate ergeben, wenn der Berater bei der Lösung des Problems hilft. Das Individuum steht im Mittelpunkt der Betrachtung und nicht das Problem. Das Ziel ist es nicht, ein bestimmtes Problem zu lösen, sondern dem Individuum zu helfen, sich zu entwickeln, sodass es mit dem gegenwärtigen und mit späteren Problemen auf eine integrierte Weise fertig wird" (Rogers, 1972, S. 36).

Rogers Konzept beruht auf zwei Säulen: Einer wissenschaftlich überprüften Aussage über wirkungsvolles Eingehen auf Klientinnen (personenzentrierte Haltung) und einer Grundannahme über die Natur des Menschen (Aktualisierungstendenz). Des Weiteren geht der personenzentrierte Ansatz davon aus, dass durch die Haltung der beratenden Person ein wachstumsförderndes Klima geschaffen wird, das zu konstruktiven Veränderungen führt (vgl. Florin, 2015a, S. 3-6). Es sind dies die **Grundhaltungen** (Basisvariablen): **Empathie, Akzeptanz und Kongruenz** (siehe Kap. 3.2.3.1.). Denn Veränderungen werden erst dann möglich, wenn der Ratsuchende sein darf, wie er ist. Boeger (2013) schreibt, wie Rogers häufig einen seiner Lieblingsprüche von Laotse, leicht abgewandelt, zitiert:

"Wenn ich vermeide, mich einzumischen, sorgen die Menschen für sich selber,
wenn ich vermeide, Anweisungen zu geben, finden Menschen selbst das rechte Verhalten,
wenn ich vermeide, zu predigen, bessern die Menschen sich selbst,
wenn ich vermeide, sie zu beeinflussen, werden die Menschen sie selbst" (Boeger, 2013. S. 70f).

Als Beratungstechniken werden die Methoden des aktiven Zuhörens, Wiederholens, Paraphrasierens und Verbalisierens angewendet (siehe Kap. 3.2.3.3.).

⇒ Bedeutung für die Beratung in der Schule: Der personenzentrierte Ansatz liefert wesentliche Impulse für jede Form von Beziehungsgestaltung in der Schule. Diese «Haltung vor Methode» ermöglicht eine wirksame Begleitung und Beratung im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Verschiedene pädagogische Konzepte und kommunikative Trainings beziehen sich auf Rogers, wie z.B. Lehrer-Schüler-Konferenz (Th. Gordon), Gewaltfreie Kommunikation (Rosenberg), Arbeit mit Gruppen nach TZI (Cohn), u. a. (vgl. Wirz, 2014, S. 31).

➤ Die systemische Beratung

Systemische Beratung könnte man nach Brunner (2007) auch als «ganzheitliche Beratung» oder «vernetzende Beratung» bezeichnen (Brunner, 2007, S. 655). Bamberger (2010) definiert sie so:

"Systemische Beratung/Therapie heisst, das Ganze zu betrachten und im Blick zu behalten - also nicht nur das Problem als solches, sondern dessen Bedeutung im jeweiligen Lebenskontext der betreffenden Person; und ebenso nicht nur die Person als solche, sondern deren Einbindung in ihre soziale Umwelt und den dort gegebenen kommunikativen Wechselbeziehungen; und schliesslich auch nicht nur diese Lebenswelt als solche, sondern diese im Zusammenhang mit Sinnbezügen ..." (Bamberger, 2010, S.14).

Folgende Beratungsansätze werden in der systemischen Beratung angewendet:

- Nicht die Person steht im Fokus, sondern die Regeln und Interaktionsmuster.
- Bestimmte Fragetechniken sollen helfen, bisherige Sichtweisen zu «verstören» und neue Informationen zu generieren.
- Systemaufstellungen, Rollenspiele, Aktionsmethoden sollen Muster und Regeln sichtbar machen.
- Genogramme, Skulpturen, symbolische Darstellungen, Metaphern und Geschichten werden eingesetzt (vgl. Wirz, 2014, S. 39).

Brunner (2007) ergänzt diesen «Katalog» von Beratungsansätzen noch mit dem systematischen Einüben des Perspektivenwechsels, um damit neue Ressourcen zu aktivieren, dies z.B. durch zirkuläres Fragen oder durch Reframing. Die Methode des «Reflecting Teams» nach Anderson (siehe Kap. 3.2.2.2.) sieht er als zusätzliche Möglichkeit der angeleiteten Reflexion (vgl. Brunner, 2007, S. 659). Auf systemische Fragetechniken wird im Kapitel 3.2.3.3. genauer eingegangen.

Ein wichtiger Vertreter der systemischen Theorie ist Paul Watzlawick (1921-2007), der Begründer der Kommunikationstheorie (siehe Kap. 3.2.2.1.). "Sein systemischer Blickwinkel liegt auf dem beobachtbaren Verhalten des Menschen und zwar auf seinem Kommunikationsverhalten Laut Watzlawick beeinflusst jedes Verhalten einer Person das Verhalten einer anderen Person" (Boeger, 2013, S. 107).

⇒ Bedeutung für die Beratung in der Schule: Systemische Beratung entlastet einzelne Beteiligte, wird der Komplexität gerecht, schafft Raum für neue Perspektiven und erzielt durch kleine Impulse grosse Wirkung (vgl. Wirz, 2014, S. 40).

➤ Die lösungs- und ressourcenorientierte Beratung

Die ressourcenorientierte Beratung:

"Eine ressourcenorientierte Beratung richtet ihr Augenmerk auf «den vollen Teil des halbgefüllten Glases» ..." (Nestmann, 2007, S. 730). Die ressourcenorientierte Beratung hat ihre Theoriegrundlage in den systemischen Ansätzen. Sie orientiert sich aber nicht an den Problemen des Ratsuchenden, sondern an seinen Ressourcen und Stärken. So wird z.B. nicht die Geschichte des Problems in der Vergangenheit verfolgt, sondern es werden Erfolge in der Vergangenheit gesucht, die als Ressource genutzt werden können. Anstelle von Ursachenforschung betreibt man eine Auseinandersetzung über derzeitige und künftige Chancen (vgl. Wirz, 2014, S. 44). Nestmann (2007) hält aber fest, dass eine Ressourcenperspektive die Anforderungen und Schwierigkeiten eines Ratsuchenden in einer belastenden Situation nicht ignoriert. Der Blick der Beteiligten im Beratungsprozess wird von der Fixierung auf das Problem auf deren Stärke und Potenzial «umgelenkt» (vgl. Nestmann, 2007, S. 731).

Die lösungsorientierte Beratung:

Der «Vater» der lösungsorientierten Beratung ist Steve de Shazer (1940-2005), der u. a. zusammen mit seiner Frau, Insoo Kim Berg (1934-2007), dieses Theoriekonzept entwickelt hat. Bamberger (2010) schreibt über diesen Ansatz: "Die ganze Kunstfertigkeit des lösungsorientierten Beraters/Therapeuten besteht darin, die Phantasie des Klienten so zu beflügeln, dass er Änderungsmöglichkeiten zu sehen vermag und damit bereits einen ersten Schritt in einem Veränderungsprozess unternommen hat" (Bamberger, 2010, S. 25). Über das Credo des lösungsorientierten Ansatzes, «das Milwaukee-Axiom», schreibt Bamberger: "... ist die Überzeugung des Beraters, dass man eine Problemlösung am schnellsten und sichersten dadurch erreicht, dass man sich von Anfang an auf die Lösung und nicht auf das Problem konzentriert" (ebd., S. 24). Radatz (2013) schreibt über die Arbeit von Steve de Shazer, dass sich diese auf die Gestaltung einer ganz neuen, ganzheitlichen Idealsituation für den Kunden bezieht, die ganz bestimmte Verhaltensweisen erfordert und die das vorhandene Problem ganz einfach «mitlöst» (vgl. Radatz, 2013, S. 258).

Drei der wichtigsten Lehrsätze de Shazers sind laut Bamberger (2010):

- "(1) Kein Problem besteht ohne Unterlass; es gibt immer Ausnahmen, die genutzt werden können.
- (2) Das, was funktioniert, sollte man häufiger tun.
- (3) Kleine Schritte können zu grossen Veränderungen führen" (Bamberger, 2010, S. 1).

Sowohl in der lösungsorientierten wie auch in der ressourcenorientierten Beratung werden folgende Methoden angewendet: Fragetechniken, um neue Perspektiven der Lösung zu gewinnen (z.B. Wunderfrage, Ausnahmefragen), Komplimente, um Ressourcen und Kompetenzen zu bestärken, und Vereinbarungen, um Lösungen zu erproben (vgl. Wirz, 2014, S. 46).

⇒ Bedeutung für die Beratung in der Schule: Die Ressourcenorientierung spielt eine grosse Rolle, Eigen- und Mitverantwortung werden gestärkt, es gibt kein Verharren und Erstarren im Problem, die Nähe zur heilpädagogischen Haltung der Ressourcensuche in Diagnostik und Förderung ist gegeben und es gibt einen Bezug zu individualisierenden didaktischen Konzepten (vgl. Wirz, 2014, S. 47).

➤ Die kooperative Beratung

"Die Beratungskonzeption «Kooperative Beratung» orientiert sich am humanistischen Menschenbild ... und ferner in den Ansätzen der personenzentrierten, der systemischen, der kommunikationstheoretischen und der gestalttheoretischen Psychologie" (Mutzeck, 2008a, S. 49).

Mutzeck (2007) sieht die Theorie der Kooperativen Beratung als eine Art Schachteltheorie (siehe Abb. 6), bei der Menschenbildannahmen die äussere Hülle bilden, die der Beratungskonzeption zu Grunde gelegt werden. Der darunter liegende Rahmen beinhaltet die Gegenstandskonzeption. Damit ist die Handlungs- und Störungstheorie bzw. Verhaltens- und Abweichungstheorie gemeint. Die Beratungskonzeption im engeren Sinne (die Struktur und die Methoden der Beratung) bildet den Kern (vgl. Mutzeck, 2007, S.691).

Abbildung 6: Bezugsrahmen und Bestandteile der Beratungstheorie

Die für den Beratungsansatz der Kooperativen Beratung zu Grunde liegenden **Menschenbildannahmen**, sind vor allem potentielle Fähigkeiten wie Reflexivität, Rationalität, Intentionalität, Sinnorientierung und Erkenntnisfähigkeit, Emotionalität, Verbalisierungs- und Kommunikationskompetenz, Handlungskompetenz und Autonomie (vgl. ebd. S. 692).

Für die **Konzeption eines Handlungsmodells** ist festzuhalten, dass der Mensch ein überwiegend handelndes Wesen ist, dessen Handlungen sich dadurch auszeichnen, dass sie, gemäss Mutzeck (2008b) "... bewusst, zielgerichtet, geplant bzw. planvoll, absichtlich (willentlich), interaktiv (Mensch-Umwelt-bezogen), normen- und wertorientiert ..." (Mutzeck, 2008b, S. 13) sind.

Der **Beratungsansatz** Kooperative Beratung baut eine verstehende, kooperierende und symmetrische Interaktion auf. Dem Ratsuchenden werden Kompetenzen zugeschrieben und es wird versucht, seine Ressourcen so zu aktivieren, dass er sein Problem weitgehend selbst lösen oder mitlösen kann. Die Kompetenzen des Beraters und die des Ratsuchenden werden als gleichwertig angesehen. Beide erkennen die Kompetenzen des anderen an und versuchen, zu kooperieren, «sich miteinander zu beraten». Da es bei dieser Vorgehensweise nicht um «Ratschläge erteilen» bzw. «Ratschläge empfangen und befolgen» geht, sondern darum, gemeinsam unter methodischer Leitung des Beraters den Weg der Klärung und der Lösung des Problems zu gehen, wird der Ratsuchende zu einem aktiv Handelnden (vgl. ebd. S. 15ff). Da die Kooperative Beratung eine systemische, personenzentrierte und ressourcenorientierte Gesprächsführungs- und Problemlösungsmethode ist, ist der Berater stets bemüht, eine vertrauensvolle Kommunikation sowie eine durch Rogers Grundhaltungen (Empathie, Akzeptanz und Kongruenz) geprägte Beziehung herzustellen (vgl. ebd. S. 17).

Nebenstehendes Schema (Abb. 7) zeigt typische Elemente der Kooperativen Beratung auf. Nicht jedes Gespräch durchläuft linear alle acht Beratungsphasen. Ein Wiedereinsteigen in einer vorangegangenen Phase kann sehr sinnvoll sein. Diese Struktur der Kooperativen Beratung dient als Grundlage und ist, je nach «Einsatzgebiet», offen für Ergänzungen und Erweiterungen (vgl. Mutzeck, 2007, S. 696f).

⇒ Bedeutung für die Beratung in der Schule: Die Kooperative Beratung nimmt im Bereich Beratung in der Schule eine zentrale Rolle ein. Da sie in unterschiedlichen Konstellationen eingesetzt werden kann, also mit Einzelpersonen oder mit Teams, eignet sie sich sehr gut. Deshalb wird im nächsten Unterkapitel (Kap. 3.2.4.2.) noch genauer auf verschiedene Kooperative Beratungsformen eingegangen.

Abbildung 7: Elemente der Kooperativen Beratung

3.2.2.2. Kooperative Beratungsformen

Die wirksamsten Mittel, um kollegiale Potenziale sowohl für die Organisationsentwicklung der Einzelschule als auch für die Optimierung der Arbeitsbedingungen der einzelnen Lehrkraft zu nutzen, sind Kooperation und kollegialer Austausch (vgl. Bonsen & Rolf, 2006). Die Forschungsergebnisse zur Lehrerkooperation (siehe auch Kap. 3.1.2.5.) zeigen allerdings auf, dass intensive Formen der Zusammenarbeit an den meisten Schulen nur gering ausgeprägt sind (vgl. Steinert et al., 2006). Schulalltagsübliche Kooperationsbeziehungen finden in Form von "Zwischen Tür- und Angel"- Gesprächen statt und beschränken sich oftmals auf den Austausch von Materialien und Informationen. Dies kann durchaus Nutzen für den Einzelnen haben, zeigt aber noch keine Intention, den kollegialen Austausch zu systematisieren (vgl. Rimmasch, 2012, S. 241). "Die Intention bei der Anwendung systematischer Beratungsverfahren ist es, kollegiales Expertenwissen sowohl für die Entwicklung der individuellen professionellen Handlungsfähigkeit, der kooperativen Arbeitsbedingungen als auch für die organisationale Entwicklung der Schule zu nutzen" (ebd. 2012, S. 241). Ein mögliches Verfahren dazu ist die Kollegiale Fallberatung, welche nun etwas genauer vorgestellt wird.

➤ Die Kollegiale Fallberatung

Eine Kollegiale Fallberatungsgruppe ist eine selbstorganisierte Lern- und Arbeitsgemeinschaft, in der Lehrpersonen ihre alltägliche Schulpraxis eruieren und reflektieren können. Durch die Anwendung eines strukturierten Ablaufs und durch spezifische Kommunikationsregeln und Gesprächsformen nutzt das Verfahren gezielt den Synergieeffekt der Gruppe. Dieses Vorgehen ermöglicht u. a. problematische Situationen in förderlicher Atmosphäre zu reflektieren und es hilft, situationsangemessene und organisatorische Lösungen zu entwickeln. Konkrete Fälle aus dem Berufsalltag bilden den Ausgangspunkt für eine Beratung. Alle Teilnehmer tragen mit unterschiedlichen Funktionen zum erfolgreichen Ablauf der Kollegialen Beratung bei. Man unterscheidet fünf verschiedene Funktionen: Fallgeber, Berater, Sitzungsleitung, Protokollant und Prozessbeobachter (vgl. Rimmasch, 2012, S. 242-246). Es gibt verschiedene Modelle, Abläufe und Leitfäden zur Kollegialen Beratung. An dieser Stelle sollen drei ausgewählte Modelle kurz vorgestellt werden:

(1) Das handlungstheoretische Modell nach Ehinger:

Ehinger hat einen Leitfaden zur Kollegialen Beratung erstellt. Das Schema auf der nächsten Seite (Abb. 8) zeigt auf, wie dieser angewendet wird (Ehinger & Hennig, 1997).

(2) 5x5-Minuten-Methode:

Diese Methode ist eine Kurzform des handlungstheoretischen Modells nach Ehinger. Sie eignet sich vor allem dann, wenn wenig Zeit zur Verfügung steht. Wie der Titel schon aussagt, ist diese Methode auf 5 Schritten aufgebaut. Die Durchführung eines einzelnen Schrittes dauert jeweils 5 Minuten. Diese Methode wurde mündlich überliefert, die Quelle ist unbekannt (vgl. Schriber, 2014b):

1. Schritt: Fallgeber/in schildert den Fall
2. Schritt: Beratungspersonen (BP) stellen Verständnisfragen
3. Schritt: BP beschreiben die Wirkung und erstellen eine Problemanalyse
4. Schritt: BP formulieren mögliche Lösungsstrategien
5. Schritt: Fallgeber/in gibt Feedback

(3) Innere Teamkonferenz:

Das Konzept der "inneren Teamkonferenz" stammt ursprünglich von Gunther Schmidt und wurde von F. Schulz von Thun weiterentwickelt (vgl. Radatz, 2013, S. 325). Diese Methode ist besonders dann geeignet, wenn es um Entscheidungsfindungen geht. Sie kann gut mit zwei Personen durchgeführt werden, wobei die zweite Person die Rolle des "äusseren Oberhauptes" übernimmt.

Die folgende Beschreibung beruht auf den Quellen von Radatz (2013) und Schriber (2014b):

1. Die Person, die vor einer Entscheidungsfindung steht (A) identifiziert die "Teilnehmer" der Teamkonferenz, in dem sie jene zwei bis fünf Stimmen auswählt, die sich zur vorliegenden Situation in ihr regen. Jedes Teammitglied erhält einen Namen (aufschreiben) und einen eigenen Platz (zugewiesener Stuhl mit Namenstafel).
2. Die zweite Person, das äussere Oberhaupt (B), moderiert nun die Anhörung der Einzelstimmen. A setzt sich auf den jeweiligen Stuhl und formuliert laut, was jede einzelne Stimme ihr zu sagen hat. B achtet darauf, dass die Stimmen nicht durch andere unterbrochen werden.
3. Nun ist eine freie Diskussion der verschiedenen Stimmen erwünscht.

4. B fasst nun zusammen, was gesagt wurde und kristallisiert zwei, drei wesentliche Punkte heraus und lädt zur Suche nach Lösungen ein. Mit gezielten (heuristischen) Fragen werden Lösungen angestoßen. B schlägt eine oder zwei Lösungen vor.
5. A nimmt Stellung zu den Lösungsvorschlägen und entscheidet sich für einen Lösungsweg.

Das handlungstheoretische Modell nach Ehinger

Abbildung 8: Leitfaden zur Kollegialen Beratung (Handlungstheoretisches Modell nach Ehinger)

(4) Das reflektierende Team:

Die Methode des Reflecting Teams wurde von Tom Andersen in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts entwickelt. Sie kommt aus der systemischen Therapie und soll einen Freiraum für die Entwicklung vielfältiger Perspektiven und angemessener Ideen und Lösungsmöglichkeiten schaffen. Dazu begeben sich die beteiligten Systeme (Ratsuchende, Beratende und Beobachtende) in einen gemeinsamen Prozess von abwechselnder Kommunikation (vgl. Schlippe & Schweizer, 2013, S. 63). Auf diese Grundlage bezieht sich die «Selbstorganisierte Fallbesprechung von Lehrerinnen und Lehrern» (vgl. Peter, 2013). Sie gestaltet sich wie folgt:

Eine Person aus dem Pädagogischen Team übernimmt die Gesprächsleitung (1). Eine andere (Fallgeber/in) stellt ihr Problem vor und formuliert eine Fragestellung (2). Etwa drei Mitglieder des Teams bilden das interviewende Team (3) und stellen der fallgebenden Person während ca. 15 Minuten Fragen. Weitere drei Teammitglieder (reflektierendes Team) verfolgen das Beratungsgespräch, in räumlichem Abstand sitzend, in einer ersten Phase nur zuhörend und beobachtend (4). Nun tauschen sich die Mitglieder des reflektierenden Teams untereinander über das Beobachtete und Gehörte aus und bringen Lösungsvorschläge und Hypothesen ein. Während diesem ca. 15 Minuten dauerndem «Metalog» hören das interviewende Team und die fallgebende Person schweigend zu. Anschliessend diskutieren die beiden Teams die Hypothesen und Lösungsvorschläge und einigen sich auf ein mögliches Vorgehen (5). Nach ca. 10 Minuten äussert sich die fallgebende Person zu den Lösungsvorschlägen und bespricht mit allen das weitere Vorgehen.

Abbildung 9: Reflektierendes Team nach Andersen

3.2.2.3. Fachberatung

"Fachberatung ist eine Form von Hilfestellung und kreativer Lösungssuche. Sie wird dann gesucht, wenn Unsicherheit infolge Nichtwissens, Nicht-Verstehens, Komplexität, Widersprüchlichkeit oder Neuerungen entsteht. Durch Information, fachliches und prozedurales Wissen soll Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeit, Planbarkeit und Sicherheit (wieder-)hergestellt werden" (Buchacher, Kamp, Wimmer & Wimmer, 2012, S. 9).

Fachberatung = Expertenberatung (siehe Abb. 10): "Experten sind Personen mit einer hohen Fachkompetenz. Sie besitzen umfassendes fachliches Wissen und setzen dieses auch gut zur Beantwortung von fachlichen Fragen und zur Lösung praxisbezogener An-

Abbildung 10: Definition der Fachberatung

wendungsfälle ein. Für Expertisen mag die Fachkompetenz weitgehend genügen – in der Beratung allerdings kommt zur fachlichen Frage noch die menschliche Seite hinzu" (Buchacher et al., 2012, S. 16).

Professionelles Handeln in der Beratung steht optimalerweise auf **fünf Säulen** (siehe Abb. 11). Darüber schreiben Buchacher et al. (2012):

1. Säule: **Fachwissen**: Der Berater berät, mit seinem Fachwissen, nach bestem Wissen und Gewissen.

2. Säule: **Rollen- und Funktionsklarheit**: Ein Berater kann dann gut und professionell beraten, wenn Berufsbild, Funktion, Umfang der Kompetenzen und Aufgaben definiert sind. Ebenso muss er seine Grenzen kennen und kompetent an andere Stellen überweisen, wenn notwendig.

3. Säule: **Theorien und Modelle**: Fundierte Beratung bezieht sich explizit auf Theorien und Verständnismodelle. Dazu gehören Welt- und Menschenbild genauso wie Kenntnisse über Wahrnehmung und Kommunikation, ein psychologisches Grundverständnis und Menschenkenntnis.

4. Säule: **Instrumente und Techniken**: Beratung ist ein gesteuerter kommunikativer Prozess. Deshalb braucht der Berater Fertigkeiten, Instrumente und Techniken (wie z.B. Kontakt herstellen, ins Gespräch kommen, Beobachten, Hypothesen bilden, Erwartungen klären, Struktur und Orientierung geben, etc.). Dazu kommen noch Gesprächsführungstechniken (wie z.B. professionelles Fragen, aktives Zuhören, Informieren, Fachwissen verständlich «übersetzen», visualisieren, etc.).

5. Säule: **Selbstreflexion**: Für den Berater ist Selbstreflexion unerlässlich. Das eigene Tun und dessen Wirkung wahrzunehmen ist ebenso wichtig wie persönliche Ziele und Werte zu reflektieren und sich der Ressourcen und Grenzen bewusst zu sein (vgl. ebd., 2012, S. 20f).

Abbildung 11: Fünf-Säulen-Modell der Fachberatung

Die **Fachberatung in der Schulischen Heilpädagogik** gestaltet sich sehr vielseitig (siehe Tab. 1). Schriber und Peter (2014) haben sie zusammengefasst und übersichtlich dargestellt:

Tabelle 1: Formen von Fachberatung als SHP

Verschiedene Formen von Fachberatung SHP	Rollenverteilungen / Beziehungskonstellationen
SHP berät Eltern betreffend Lernunterstützung, Hausaufgaben, etc.	<ul style="list-style-type: none"> • SHP ist "Autoritätsperson" • grosses Beziehungsgefälle • lockere Kooperation • Fachwissen einseitig verteilt
SHP berät Schulassistenten betreffend Förderung von SchülerInnen xx	<ul style="list-style-type: none"> • SHP ist Vorgesetzte (Abhängigkeitsverhältnis) • minimales Beziehungsgefälle • enge Kooperation (Kollegin)

	<ul style="list-style-type: none"> • Fachwissen einseitig verteilt
SHP berät RK-LP betreffend Didaktik Mathematik während Abwesenheit SHP im Unterricht	<ul style="list-style-type: none"> • SHP ist Kollegin (Peer-Ebene) • kein Beziehungsgefälle • enge Kooperation • Fachwissen auf beiden Seiten
SHP mit hohem Spezialbereich berät andere SHP (z.B. SHP - IF)	<ul style="list-style-type: none"> • SHP kommt von aussen als Expertin • kein Beziehungsgefälle • Fachwissen auf beiden Seiten und zugleich spezialisiert auf einer Seite
SHP berät Team-, Schulleitung betreffend Schulentwicklungsaufgabe	<ul style="list-style-type: none"> • SHP ist unterstellt (Abhängigkeitsverhältnis) • Beziehungsgefälle • Fachwissen auf beiden Seiten, jedoch sehr unterschiedliche Bereiche

3.2.2.4. Prozessberatung

Die Prozessberatung unterscheidet sich von der Fachberatung vor allem dadurch, dass die beratende Person nicht einfach Fachwissen (Know-how) vermittelt, sondern sich mit der ratsuchenden Person auf einen gemeinsamen Weg macht. Sie hilft ihr dabei, dass sie erkennt, wo ihr Problem liegt und unterstützt sie bei ihren Lösungsversuchen. Folgende Gegenüberstellung von Wirz (2014) soll die Unterschiede verdeutlichen (siehe Tab. 2):

Tabelle 2: Fachberatung – Prozessberatung

Fachberatung	Psycho-soziale Prozessberatung
Expertinnenwissen Feldkompetenz etc.	Beratungskompetenz Personale Kompetenz
Hoher Anteil an Informationen und Wissen	Hoher Anteil an Begleitung, Einfühlung, Respekt
Hohe Anforderungen an Kenntnisse von Themen, Strukturen und Abläufen im jeweiligen Problemfeld	Hohe Anforderungen an persönliche Integrität und Beziehungsgestaltung, kommunikative Kompetenzen

3.2.2.5. Beratung als Prozess

Culley, eine Londoner Beraterin und Hochschullehrerin, beschreibt in ihrem Buch *Beratung als Prozess* (2013) was sie unter dem Begriff «Prozess» versteht:

" Das Wort «Prozess» bezieht sich auf das, was zwischen uns und unseren Klienten passiert und auf welche Weise wir zusammenarbeiten. Einen Prozess verstehen, bedeutet die Interaktionen zwischen Klienten und Berater innerhalb eines konzeptuellen Gesamtplanes zu verstehen. Dieser Gesamtplan ermöglicht es uns einzuschätzen, wo wir gerade stehen, zu verstehen, was bisher geschehen ist und zu entscheiden, was künftig geschehen soll, wenn die Beratungsarbeit zu einem Ende führen soll, über dessen Wünschbarkeit sich die Beteiligten geeinigt haben" (Culley, 2013, S. 13).

Im Folgenden soll aufgezeigt werden, in welche **drei Phasen** ein Beratungsprozess nach Culley gegliedert ist, was in einem angenommenen Idealfall in jeder dieser Phasen passieren könnte, welche Ergebnisse an welchen Punkten des Beratungsprozesses wünschenswert sind und welche Strategien und Fertigkeiten benötigt werden, um sie zu erreichen (vgl. ebd., 2013, S. 13).

➤ Die Anfangsphase (Klären der Situation)

In dieser Phase geht es hauptsächlich um den Aufbau einer tragfähigen, persönlichen Beziehung und um die Bewertung des Ausgangsproblems.

Ziele der Anfangsphase:

- Entwickeln einer tragfähigen Beziehung

- Klärung und Abgrenzung der Probleme
- Bewertung der Probleme (Formulierung einer ersten Arbeitshypothese)
- Formulierung eines Arbeitsvertrages (Kontrakt)

Strategien:

- Explorieren (Abklärung des gemeinsamen Verständnisses)
- Prioritäten setzen und fokussieren (was macht den Kern der Themen aus?)
- Vermitteln von Grundwerten (Akzeptanz und Verstehen)

Fertigkeiten: (siehe Kap. 3.2.3.3.)

- Zuhören können (aktives Zuhören; verbal und nonverbal; dem Schweigen zuhören)
- Reflektierende Fertigkeiten (wiederholen, paraphrasieren, zusammenfassen)
- Sondierende Fertigkeiten (Fragen stellen, Feststellungen treffen)
- Konkretisieren (Klarheit und Verständnis anstreben)

➤ Die Mittelphase (Neubewertung)

In dieser Phase geht es um den Versuch, dem Ratsuchenden zu helfen, seine Anliegen und Probleme neu zu ordnen und neu zu bewerten.

Ziele der Mittelphase:

- Probleme neu bewerten
- Arbeitsbeziehung aufrecht erhalten
- Auf den Arbeitskontrakt zuarbeiten

Strategien:

- Mitteilen von Grundwerten
- Herausfordern mittels Konfrontation, Feedback, Informationen geben, Richtung geben, Selbstmitteilung (sparsam verwendet) und Unmittelbarkeit (hier und jetzt)

Fertigkeiten: (siehe Anfangsphase)

➤ Die Abschlussphase (Handlung)

Typisch für die Endphase ist die Planung und Ausführung wirksamer Handlungen durch die ratsuchende Person.

Ziele der Abschlussphase:

- Angemessenen Wandel vorbereiten (über Veränderungen entscheiden)
- Lernerfolge übertragen
- Veränderungen in die Lebenswelt übertragen
- Beratungsbeziehung beenden

Strategien:

- Ziele setzen (SMART = spezifisch-konkret, messbar-überprüfbar, attraktiv lohnenswert, realistisch umsetzbar, terminiert)
- Handlungsvorbereitung (Handlungen auswählen und planen)
- Handlungen evaluieren
- Abschliessen

Fertigkeiten: (siehe Anfangsphase)

(vgl. Culley, 2013, S. 14-24)

3.2.3. Beraterische Kompetenzen

3.2.3.1. Grundhaltungen nach Rogers

Carl Rogers (1996) schreibt über die Einstellung und Orientierung des Beraters: "In jeder Psychotherapie ist der Therapeut selbst ein wichtiger Faktor der menschlichen Gleichung. Was er tut, seine Einstellung, seine Auffassung von seiner Rolle, all das beeinflusst die Therapie bis zu einem gewissen Grad" (Rogers, 1996, S. 34). Deshalb schlägt er drei Merkmale einer hilfreichen, professionellen Haltung vor, die dazu beiträgt, auf Seiten der Ratsuchenden einen Entwicklungsprozess in Gang zu bringen. Diese Grundhaltungen, auch Beratungsvariablen genannt, sind: Akzeptanz, Empathie und Kongruenz.

➤ Akzeptanz:

Akzeptanz schafft eine Atmosphäre des Wohlwollens, der Offenheit und der Ermutigung. Durch unbedingte Wertschätzung wird der innere Bezugsrahmen der ratsuchenden Person angenommen. Boeger (2013) definiert diesen so: "Der innere Bezugsrahmen stellt die Gesamtheit aller Gefühle, Kognitionen und Bewertungen dar, die ein Mensch im Zusammenhang mit einer Erfahrung hat bzw. erlebt" (Boeger, 2013, S. 82). Des Weiteren bemerkt sie: "Es wird als ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen angesehen, akzeptiert und anerkannt zu werden, insbesondere, wenn er verunsichert ist und von sich selbst oder durch andere negativ bewertet wird" (ebd., 2013, S. 79).

Eine beratende Person zeigt **bedingungslose und positive Beachtung und Wertschätzung**, indem sie:

- ihre Akzeptanz und Wertschätzung an keinerlei Bedingungen knüpft,
- jeden Ausdruck von Gefühlen der Ratsuchenden akzeptiert, sowohl als negative, ängstliche, abwehrende, schmerzhaft, asoziale als auch als reife, vertrauensvolle, positive, soziale Gefühle,
- die Ratsuchende als selbständige Person annimmt, die ihre eigenen Gefühle, ihre eigenen Erfahrungen haben darf,
- keine heftigen Reaktionen fühlt, egal, was die Ratsuchende auch sagt,
- weder Zustimmung noch Ablehnung für die Ratsuchende und ihre Aussagen empfindet,
- Wärme der Ratsuchenden gegenüber fühlt, für ihre Schwächen und Probleme sowie für ihre Möglichkeiten,
- kein Urteil darüber fällt, was die Ratsuchende ihr erzählt (vgl. Florin, 2015b, S. 2).

➤ Empathie:

Mit Empathie ist gemeint, dass die Beraterperson versucht, sich in die Welt der Ratsuchenden hineinzuversetzen und den inneren Bezugsrahmen dieser Person, aus dem heraus sie sich selbst und ihre Umwelt wahrnimmt, zu erfassen (vgl. Boeger, 2013, S. 82). Oft werden anstelle von Empathie auch die Begriffe einführendes Verstehen, Spiegeln oder Verbalisieren der emotionalen Erlebnisinhalte verwendet.

Eine beratende Person zeigt **Empathie und Verständnis für das Erleben**, indem sie:

- die Welt der Ratsuchenden spürt, als wäre es ihre eigene, ohne jemals die Qualität des "als ob" zu verlieren,

- versucht, die Äusserungen und Gefühle der Ratsuchenden und deren persönliche Bedeutung präzise und sensibel zu erfassen,
- versucht, die emotionale Bedeutung der Äusserungen der Ratsuchenden zu versprachlichen bzw. zu reflektieren,
- gut in der Lage ist, die Gefühle der Ratsuchenden zu verstehen,
- niemals in Zweifel darüber ist, was die Ratsuchende meint,
- ihre Bemerkungen genau zu Stimmung und zum Auffassungsvermögen der Ratsuchenden passen,
- mit ihrem Tonfall ihre Fähigkeit ausdrückt, die Gefühle der Ratsuchenden vollständig zu teilen (vgl. Florin, 2015b, S. 1).

➤ Kongruenz:

"Mit Kongruenz beschreibt Rogers die Übereinstimmung von äusserem Verhalten und innerer Empfindung Es ist eine Haltung, die keine Fassade aufrechterhält, sei es professioneller oder persönlicher Natur, sondern die im Gegenteil transparent ist; sie lässt eigene Gefühle durchscheinen (Boeger, 2013, S. 85). Weitere Begriffe für Kongruenz sind Echtheit, Wahrhaftigkeit, Authentizität oder Selbstkongruenz. Es gilt der Grundsatz: Ich sage nichts, was ich nicht wirklich meine. Ich muss aber nicht alles sagen, was ich denke.

Eine beratende Person zeigt **Echtheit und Kongruenz**, indem sie:

- sich in der Beratungssituation frei und authentisch fühlt,
- der Ratsuchenden auf einer Ebene von Person zu Person begegnet,
- weder eine Fassade von sich selbst präsentiert noch eine Maske der Professionalität,
- der Ratsuchenden in Bezug auf sich selbst und auf die eigenen Gefühle nichts vormacht,
- sich (weitgehend) im Klaren ist, welche Gefühle und Gedanken die Ratsuchende bei ihr selbst auslöst,
- wahrnehmen kann, wenn die Äusserungen der Ratsuchenden negative oder ungute Gefühle (Ärger, Müdigkeit) bei ihr auslösen,
- in der Beziehung zur Ratsuchenden transparent ist, die Gefühle und Haltungen offen auslebt, die im Augenblick in ihrem Innern fließen (vgl. Florin, 2015b, S. 3).

3.2.3.2. Kompetenzen eines guten Beraters

Aus Forschungen zu Beratung und Therapie hat McLeod sechs Kompetenzen, die ein Berater haben sollte, abgeleitet. Nussbeck (2010) führt diese in ihrem Kapitel über Beraterkompetenzen auf. Es sind:

- **interpersonale Fertigkeiten:** Der Berater muss zuhören können, die Beratungssituation zeitlich strukturieren, Sprache und nonverbale Mittel angemessen einsetzen und geistig präsent sein.
- **persönliche Überzeugungen und Einstellungen:** Der Berater akzeptiert den Klienten als Person, glaubt an sein Veränderungspotenzial und ist sensibel gegenüber Werten, die vom Klienten vertreten werden.

- **konzeptionelle Fertigkeiten:** Der Berater kann die Probleme des Klienten einschätzen und verstehen, er kann beraterische Handlungen konzipieren, er hat Problemlösefertigkeiten und kognitive Flexibilität, um sich immer wieder neu auf den Klienten einzustellen.
- **persönliche Integrität:** Der Berater kann sich gegen den Klienten abgrenzen, er hat das Selbstbewusstsein, starke und unangenehme Gefühle gegenüber dem Klienten zu tolerieren und er hat keine gesellschaftlichen Vorurteile. Er fühlt sich nicht als «absoluter Experte für alle Lebenslagen».
- **Beherrschung beraterischer Techniken:** Der Berater hat Wissen über Techniken und ihre Einsatzmöglichkeiten, er kann die Effektivität seiner Interventionen einschätzen und hat ein ausreichendes Repertoire an Interventionsmöglichkeiten, das er angemessen einsetzt.
- **Fähigkeit, soziale Systeme zu verstehen und mit ihnen zu arbeiten:** Der Berater hat Kenntnis von Familien- und Arbeitsbeziehungen und er nimmt bestehende Netzwerke in seinem Arbeitsfeld und Supervision in Anspruch (vgl. Nussbeck, 2010, S. 111).

3.2.3.3. Beratungsfertigkeiten

Beratungsfertigkeiten, auch Beratungstechniken genannt, sind Kompetenzen bei der Kommunikation, welche durch Training angeeignet und (weiter-)entwickelt werden. Es sind die grundlegenden Werkzeuge, mit denen die Strategien angewendet oder umgesetzt werden können. Culley (2002) ordnet diese grundlegenden Techniken nach folgenden sechs Gruppen: **Präsent sein, Beobachten, Zuhören, reflektierende Fertigkeiten, sondierende Fertigkeiten und Konkretisieren** (vgl. Culley, 2002, S. 17-19). Diese sollen nun etwas genauer vorgestellt werden.

➤ **Präsent sein:**

Präsent sein ist die Basis für das Zuhören und Beobachten. Es ist die Art und Weise, wie die Beraterin durch ihr nonverbales Verhalten dem Ratsuchenden mitteilt, dass sie bei ihm ist, dass sie auf ihn achtet und daran interessiert ist zu erfahren, was er zu sagen hat. Sie macht dies mit folgenden Mitteln:

- **Haltung:** Die Haltung sollte offen sein und die Mitteilung enthalten, dass man bereit und willens zum Zuhören ist.
- **Augenkontakt:** Man sollte darauf achten, dauerhaften und direkten Augenkontakt mit der ratsuchenden Person zu halten (aber nicht mit einem starren Blick fixieren).
- **Gesichtsausdruck:** Man sollte sich bewusst sein, dass der Gesichtsausdruck Informationen transportiert. Ein ruhiger und konzentrierter Gesichtsausdruck ist sicher eine Hilfe für die ratsuchende Person, um auszudrücken, was sie wirklich fühlt.
- **Sitzposition:** Die genaue Sitzposition hängt von der Anzahl der teilnehmenden Personen ab. Es ist aber darauf zu achten, dass die Sitzflächen der Stühle von gleicher Höhe sind und man in einer angemessenen Entfernung von ein bis zwei Metern Platz nimmt (vgl. ebd., 2002, S. 65f).

➤ **Beobachten:**

Wenn die Beraterin «präsent ist», ist sie bereit, den Ratsuchenden zu beobachten, der nicht nur verbale, sondern auch nonverbale Mitteilungen macht. Der Ton seiner Stimme, die Satzmelodie, seine Gesten und seine Körperhaltung werden entweder mit seinen verbalen Botschaften übereinstimmen

oder im Gegensatz zu ihnen stehen. Ratsuchende zu beobachten bedeutet deshalb eine Hilfe, um ihre verbalen Botschaften besser verstehen zu können (vgl. Culley, 2002, S. 67ff).

➤ **Zuhören:**

Um Ratsuchende zu verstehen und ihnen zu zeigen, dass sie verstanden wurden, ist «aktives Zuhören» notwendig. Aktives Zuhören bedeutet, dass man nicht nur «zuhört», sondern auch wiederholen kann, was man vom Ratsuchenden gehört hat – und zwar unter der Verwendung der Wörter und Ausdrucksweisen, des Tempos und des Sprechrhythmus der ratsuchenden Person. Beim aktiven Zuhören sortiert die Beraterin die Informationen und entscheidet, auf welche sie reagieren will, sie bildet Hypothesen darüber, was der Ratsuchende sagt und was er zu sagen vermeidet, und sie versucht zusätzliche Klarheit über Aspekte zu gewinnen, die bisher unklar geblieben sind (vgl. ebd., 2002, S. 69-73; Radatz, 2013, S. 110f).

Für den Ratsuchenden ist es hilfreich, wenn die Beraterin verbale wie auch nonverbale Aufmerksamkeitsreaktionen verwendet. Dies können sein:

- Nonverbale Kommunikation: Nicken, Blickkontakt, Hinwendung des Oberkörpers und des Kopfes, Mimik, Gestik.
- Verbale Kommunikation (Sprache): Kurze Bestätigungslaute (z.B. ah, mmh, ach) mit emotionaler Betonung, Nachfragen, Unklares klären.

➤ **Reflektierende Fertigkeiten:**

Reflektierende Fertigkeiten sind Fertigkeiten, die es der Beraterin ermöglicht, ihr Verstehen der Perspektive des Ratsuchenden und seines Bezugsrahmens mitzuteilen. Sie sind wertvoll für die Exploration und um Vertrauen zu schaffen. Des Weiteren sind sie ein Medium, um empathisches Verstehen und Akzeptieren mitzuteilen. Die Anwendung reflektierender Fertigkeiten hilft der Beraterin, der Spur des Denkens und Fühlens des Ratsuchenden zu folgen, zu überprüfen, ob sie richtig verstanden hat, und zu widerspiegeln, was er gesagt hat. Es gibt drei reflektierende Fertigkeiten: **wiederholen**, **paraphrasieren** und **zusammenfassen**, oft auch verbalisieren genannt (vgl. Culley, 2002, S. 73-85).

Tabelle 3: Reflektierende Fertigkeiten

Fertigkeiten	Methoden	Ziele
Wiederholen	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelne Wörter oder Sätze aufgreifen und zurückgeben • oder ein Wort erklären lassen • oder wiederholen und zu einem Beispiel auffordern 	<ul style="list-style-type: none"> • Genauer erfahren, was die ratsuchende Person mit dem Wort, mit der Aussage meint
Paraphrasieren	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederholen der Kernbotschaft der ratsuchenden Person in eigenen Worten der Beraterin 	<ul style="list-style-type: none"> • Signal, dass das Anliegen verstanden wurde • Überprüfung des gemeinsamen Verständnisses • Vermittlung von Akzeptanz, Verstehen und Vertrauen
Zusammenfassen (Verbalisieren)	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachliches Ausdrücken emotionaler Erlebnisinhalte • Über das Paraphrasieren hinaus die Gefühle der ratsuchenden Person aufnehmen • nicht deuten, sondern "Hilfs-Ich" verwenden 	<ul style="list-style-type: none"> • Denken, Fühlen und Wollen zusammenführen

(vgl. Schriber, 2014a, S. 5-10)

➤ **Sondierende Fertigkeiten:**

Es gibt Situationen, in denen es sinnvoll ist, zusätzliche Informationen von Ratsuchenden zu erhalten und sie zu ermutigen, spezieller und konkreter zu sein, als sie es bisher waren. Das ist der Moment, in dem die sondierenden Fertigkeiten zum Zuge kommen: Das Stellen von Fragen.

Radatz (2013) schreibt dazu: "Wer fragt, muss keine Antworten geben" (Radatz, 2013, S. 167). Eine erfolgreiche Beratung lebt von «guten» Fragen. Ob eine Frage «gut» war, bestimmt der Ratsuchende, denn je länger er braucht, um sie zu beantworten, desto einschneidender war die Frage. Daher ist es wichtig, Geduld zu haben und so lange zu warten, bis die ratsuchende Person eine Antwort auf die Frage gefunden und formuliert hat. Beim Sondieren werden **systemische Fragen** verwendet. Sie unterscheiden sich von «gewöhnlichen» Fragen. Ihre Merkmale sind:

- Systemische Fragen sind offene Fragen (wozu, wofür, inwiefern, woran, wer, wann, wo, was, wie, ...)
- Systemische Fragen regen zum Denken an (z.B. Was denkst du, was die anderen denken, wenn ...)
- Systemische Fragen fordern heraus (durch das Angebot einer anderen Sichtweise, durch eine andere Perspektive auf ein Verhalten, durch Reframing)
- Systemische Fragen fokussieren auf das Innen und nicht auf das Aussen (z.B. Was muss jemand tun, um von dir als ... bezeichnet zu werden?)
- Systemische Fragen sind niemals Suggestivfragen (Suggestivfragen als «das, worum es wirklich geht» implizieren richtig oder falsch bzw. Koalition oder Widerstand)
- Systemische Fragen sind oft Gegenfragen
- Systemische Fragen haben nicht den Charakter, der Beraterin recht zu geben – sie lassen die Antwort offen (vgl. Radatz, 2013, S. 168; Peter, 2014, S. 9-16).

Es gibt Fragen, die in der systemischen Beratung gestellt werden, die man im Alltag eher selten verwendet. Solche Fragen nennt man Systemische Fragen. In der folgenden Übersicht (Tab. 4) werden verschiedene Fragetypen und deren Ziele abgebildet und jeweils mit Beispielen versehen.

Tabelle 4: Übersicht über die systemischen Fragetypen

Fragetypen	Ziele	Beispiele
Ziel- und lösungsorientierte Fragen	Den Ratsuchenden zu einer positiven Ziel- und Lösungshaltung bringen	<i>Was ist Ihr Ziel? Woran würden Sie merken, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben? Wer müsste sich wie verhalten, damit Sie das Ziel erreichen? Haben Sie in der Vergangenheit schon irgendwelche Erlebnisse gehabt, die sie auch nur ein wenig an die Zielerreichung erinnern? etc.</i>
Verhaltens- statt Situationsfragen	Aus (schwer bewegbaren) Situationen (flexible) Verhaltensänderungen schaffen	<i>Was tut jeder einzelne dazu, um diese Situation herbeizuführen? Welche Verhaltensweisen an diesem Menschen tragen zum gemeinsamen Ziel mehr bei, welche weniger? Was tun Sie in dieser Situation (nicht), das Sie in bisherigen erfolgreichen Situationen (nicht) getan haben? etc.</i>
Fragen nach Unterschieden und Ausnahmen	Suche nach Unterschieden hilft bei der Verflüssigung eines Problems (Suchen nach Ausnahmen)	<i><u>Skalenfragen:</u> Stellen Sie sich eine Skala von 0 bis 10 vor ... Wo auf der Skala stehen Sie jetzt? Wo auf der Skala möchten Sie idealerweise hin? Was müssten wir hier tun, damit Sie auf Ihrer persönlichen Skala einen Schritt weiterkommen? <u>Ausnahmen/Unterschiede:</u> Welches Verhalten zeigen Sie in der Problemsituation, das Sie in der Lösungssituation nicht zeigen? (oder umgekehrt) Wenn Sie nun x tun, wie reagiert Ihre unmittelbare Umgebung darauf? Und wenn diese in der Form y reagieren, wie reagieren</i>

<i>Sie dann wiederum darauf?</i>		
Beschreibende, erklärende und bewertende Fragen	Verdeutlichung von Beschreibungs-, Erklärungs- und Bewertungsalternativen	<i>Beschreibung: Woran erkennen Sie an dem Verhalten jedes einzelnen, dass es ideal läuft? Erklärung: Angenommen es würde plötzlich genau so ideal verlaufen: Wie würden Sie sich erklären, dass es plötzlich so ideal läuft? Bewertung: Wer von den Beteiligten würde das Ergebnis auf einer Skala von 1 bis 10 wie bewerten?</i>
Fragen nach Mustern	Wiederholte Handlungsweisen aufdecken und verändern	<i>Was tun Sie genau der Reihe nach, damit das Problem herauskommt? Was tun andere als Reaktion? Welche Schritte müsste ich befolgen...? Welche Schritte müssten Sie weglassen...? Welche Schritte müssten Sie hinzunehmen...? Beschreiben Sie einmal ganz genau, wie das Problem entsteht.</i>
Dissoziierende Fragen	Emotionen beim Ratsuchenden senken	<i>Wie würde denn Ihr Konterpart diese Situation schildern? Wie würde denn ein völlig Unbeteiligter das Problem schildern? Gibt es eine Person, die Sie kennen und die dieses Problem vermutlich völlig im Griff hätte?... Welche Lösungsmöglichkeiten würde sie Ihnen raten?</i>
Zirkuläre Fragen	Verknüpfung zwischen unterschiedlichen, komplexen Handlungsnetzen verdeutlichen → Perspektivenwechsel	<i>Was würde Ihre Tochter sagen, wenn Sie sie fragen würden, ob ihre Eltern ihr zutrauen, ihre Hausaufgaben selbständig zu erledigen? Was denkt Ihr Sohn darüber, dass Sie sich Sorgen machen, er könnte den Abschluss nicht schaffen?</i>
Hypothetische Fragen	Versetzen des Ratsuchenden in die Lösungssituation und Prüfung von dessen Wirkung	<i>Angenommen, Sie verhielten sich ab sofort kooperativ, wie würden Ihre KollegInnen reagieren? Angenommen, du würdest das jetzt in Angriff nehmen, was würden dann die Eltern als nächstes tun?</i>
Paradoxe Fragen	Den Ratsuchenden zur Aufgabe des als problemhaft bewerteten Handlungsmusters einladen	<i>Wie können Sie es schaffen, genauso weiterzumachen wie bisher? Was müssen Sie tun / was lassen, damit das Problem schlimmer wird? Wie haben Sie es geschafft, diese Situation bis jetzt so tapfer zu ertragen?</i>
«Verrückte» Fragen	Neue, innovative Handlungsweisen anregen (Verrückte Fragen immer ankündigen)	<i>Wenn dieser Telefonhörer Ihnen Rückmeldung geben könnte über die Art und Weise, wie Sie mit Ihren SuS und mit Ihren TeamkollegInnen sprechen: Welche Antwort würde er geben, welche Unterschiede würde er klarmachen?</i>

(vgl. Radatz, 2013, S. 181-216; Peter, 2014, S. 17-38)

➤ Konkretisieren:

Vagheit ist keine angemessene Basis für das Setzen von Zielen oder das Planen von Handlungen. Die Beraterin selber muss konkret sein, um dem Ratsuchenden zu helfen, konkret über seine Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen zu sprechen. Die Fertigkeit, konkret zu sein, setzt ein aktives Zuhören voraus. Der direkteste Weg, um dem Ratsuchenden zu helfen, konkret zu werden, besteht darin, selber konkrete Beispiele anzubieten (vgl. Culley, 2002, S. 100).

3.3. Theorie zum Forschungsvorgehen

Als Forschungszugang steht hauptsächlich die [qualitative Sozialforschung](#) im Vordergrund. Wesentliche Merkmale von qualitativer Forschung sind „die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie der Reflexion des Forschers über die Forschung als Teil der Erkenntnis“ (Flick, 2011, S. 26). Das Modell der 13 Säulen des qualitativen Denkens (vgl. Mayring, 2002, S. 24-29) soll die Basis für das qualitative Forschungskonzept und das konkrete Untersuchungsverfahren sein.

3.3.1. Das Forschungskonzept

Die Forschungskonzeption, auch bekannt unter den Begriffen Forschungsdesign oder Untersuchungsplan, umfasst auf formaler Ebene das Untersuchungsziel und den Untersuchungsablauf. Als für qualitative Forschung besonders gut geeignete Designs gelten die Einzelfallanalyse, die Dokumentenanalyse, die [Handlungsforschung](#), die deskriptive Feldforschung, das qualitative Experiment und die qualitative Evaluation (vgl. Mayring, 2002, S.40).

[Aktionsforschung \(Handlungsforschung\)](#): Eines der wesentlichsten Motive, Aktionsforschung zu betreiben, besteht laut Altrichter und Posch darin, die Qualität der Arbeit in einem bestimmten Praxisbereich zu verbessern (Altrichter & Posch, 2007, S. 13). Der Grundgedanke dieser Methode beinhaltet nach Mayring drei Ziele:

1. Die Handlungsforschung setzt direkt an konkreten sozialen Problemen an.
2. Die Ergebnisse sollen bereits im Forschungsprozess praxisverändernd umgesetzt werden.
3. Es besteht ein gleichberechtigter Diskurs zwischen Forscher und Praktiker (vgl. Mayring, 2002, S.50f.).

3.3.2. Das Untersuchungsverfahren

Mayring (2002) beschreibt vier verschiedene Typen von Erhebungstechniken, die der Materialsammlung dienen. Es sind dies das [problemzentrierte Interview](#), das narrative Interview, die [Gruppendiskussion](#) und die teilnehmende Beobachtung (vgl. ebd. S. 65-84).

[Das problemzentrierte Interview](#): Unter dem Begriff des problemzentrierten Interviews (PI), werden alle Formen der offenen, halbstrukturierten Befragungen zusammengefasst. Obwohl es den Befragten frei zu Wort kommen lässt, ist es auf eine bestimmte Problemstellung zentriert. Diese soll von dem Interviewer vorgängig analysiert und bestimmte Aspekte in einem vorher zusammengestellten Interviewleitfaden erfasst werden. Deshalb wird diese Form von Interview auch [Leitfadeninterview](#) (LI) genannt. Der Leitfaden dient dem Interviewer während des Gesprächs dazu, den Fokus nicht zu verlieren (vgl. ebd., S. 67).

[Die Gruppendiskussion](#): "Die Methode der Gruppendiskussion ist auf dem besten Wege, sich zu einem Standardverfahren qualitativer Sozialforschung zu entwickeln" (Bohnsack, Przyborski & Schäffer, 2006, S. 7). Mayring fasst den Grundgedanken folgendermassen zusammen: „Viele subjektive Bedeutungsstrukturen sind so stark in soziale Zusammenhänge eingebunden, dass sie nur in Gruppendis-

kussionen erhebbbar sind. Hier können psychische Sperrungen durchbrochen werden, um auch zu kollektiven Einstellungen und Ideologien zu gelangen“ (ebd. S. 77). Zur Rolle des Diskussionsleiters bemerkt Flick (2011): „Für die Aufgabe des Diskussionsleiters gilt generell, unter geringster Störung der Eigeninitiative den Teilnehmern möglichst freien Spielraum zu lassen, so dass die Diskussion in erster Linie durch den Austausch von Argumenten in Gang gehalten wird“ (Flick, 2011, S. 254).

3.3.3. Das Aufbereitungsverfahren

Bevor nun das Forschungsmaterial ausgewertet werden kann, muss es festgehalten, aufgezeichnet, aufbereitet und geordnet werden. Dabei ist auf die Wahl der Darstellungsmittel, die Protokollierungstechniken und die Konstruktion deskriptiver Systeme zu achten (vgl. Mayring, 2002, S. 85-103).

- Die [Darstellungsmittel](#) sollten gegenstandsangemessen und möglichst vielfältig sein. Als mögliche Darstellungsmittel gelten die geschriebene Sprache, also der Text, grafische Darstellungen, wie z.B. Tabellen und Modelle, und audiovisuelle Darstellungen, wie Bildmaterial, Filmmaterial und Tonaufnahmen (vgl. ebd. S. 86ff).
- Vor Beginn der Protokollierung lohnt es sich, sich gut zu überlegen, welche der [Protokollierungstechniken](#) sinnvoll ist und deshalb angewendet werden soll. Mögliche Techniken sind die [wörtliche Transkription](#), die kommentierte Transkription, das zusammenfassende Protokoll oder das selektive Protokoll (vgl. ebd. S. 88). Mayring beschreibt den Grundgedanken der wörtlichen Transkription wie folgt: "Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet" (ebd. S. 89).
- Die [Konstruktion deskriptiver Systeme](#) ist die dritte und letzte Technik der Materialaufbereitung. Damit ist das Erstellen von beschreibenden Kategoriensystemen von Klassifikationen gemeint. Das Material wird nun mit ihrer Hilfe unterschiedlichen Dimensionen zugeordnet. Wichtig bei der Arbeit mit deskriptiven Systemen ist, die Kategorien so genau zu definieren, dass eine eindeutige Zuordnung möglich ist (vgl. ebd. S. 99-103).

3.3.4. Das Auswertungsverfahren

Im Bereich der qualitativen Forschung wurden in den letzten Jahren mehrere verschiedene Auswertungsverfahren (weiter-) entwickelt. Es sind dies z.B. die [gegenstandsbezogene Theoriebildung](#), die phänomenologische Analyse, die sozialwissenschaftlich-hermeneutische Paraphrase, die [qualitative Inhaltsanalyse](#), die objektive Hermeneutik, die psychoanalytische Textinterpretation oder die typologische Analyse (vgl. Mayring, 2002, S. 103-133).

[Gegenstandsbezogene Theoriebildung](#): Dieses Auswertungsverfahren lässt bereits während der Erhebung Schritte der vorwiegend induktiven Konzept- und Theoriebildung zu. Es wird vor allem bei offener Feldforschung angewendet, bei der sich die Forscher bereits bei der Datensammlung Gedanken über die Auswertung machen, welche dann die weitere Datensammlung beeinflussen (vgl. ebd. S. 103-107).

[Qualitative Inhaltsanalyse](#): Für die Auswertung des Materials ist eine qualitative Inhaltsanalyse unabdingbar. Mayring (2010) spricht in diesem Zusammenhang auch von [kategoriegeleiteter Textanalyse](#).

Das Forschungsmaterial wird schrittweise analysiert, indem es in Einheiten zerlegt und nacheinander bearbeitet wird. Die Analyse soll für andere nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar sein. Dazu eignen sich folgende drei Grundformen:

- 1) **Zusammenfassung und induktive Kategorienbildung:** Das Material wird mit Hilfe von Makrooperatoren (Auslassen, Generalisation, Konstruktion, Integration, Selektion, Bündelung) so reduziert, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben. Durch Abstraktion wird ein überschaubares Bild geschaffen, welches aber immer noch ein Abbild des Grundmaterials sein sollte. Die induktive Kategoriendefinition leitet die Kategorien direkt aus dem Material in einem Verallgemeinerungsprozess ab, ohne sich auf im Vorfeld formulierte Theorienkonzepte zu beziehen. Diese steht im Gegensatz zur deduktiven Kategoriendefinition, welche durch theoretische Überlegungen bestimmt wird.
- 2) **Explikation:** Ziel dieser Kontextanalyse ist es, Textstellen zu erläutern, zu erklären, verständlich zu machen, zu explizieren. Dabei kann zu einzelnen fraglichen Textteilen zusätzliches Material herbeigezogen werden.
- 3) **Strukturierung:** Hier wird eine bestimmte Struktur aus dem Material herausgefiltert. Das können formale Aspekte, inhaltliche Aspekte, bestimmte Typen oder auch eine Skalierung sein. Diese Struktur wird in Form eines Kategoriensystems erstellt. Alle Textteile, welche durch diese Kategorien angesprochen werden, können nun aus dem Material extrahiert werden (vgl. Mayring, 2010, S. 48-109).

3.3.5. Gütekriterien qualitativer Forschung

Am Ende jedes Forschungsprogramms werden die Ergebnisse anhand von Gütekriterien überprüft. Dazu werden Massstäbe entwickelt, an denen die Qualität der Forschungsergebnisse gemessen werden kann. In der traditionellen empirischen Forschung werden üblicherweise folgende drei Gütekriterien angewendet:

- 1) **Objektivität:** Dieses Kriterium verlangt, dass zwei Beobachter oder Forscher zu gleichen Ergebnissen bei der Analyse vorliegender qualitativer Daten kommen (vgl. Flick, 2011, S. 499).
- 2) **Reliabilität:** Dieses Kriterium betrifft die Genauigkeit der Messung oder des Vorgehens. Ein Forschungsprozess ist dann reliabel, wenn Beobachtungen eines Ereignisses zu zwei verschiedenen Zeitpunkten dasselbe feststellen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 117).
- 3) **Validität:** Dieses Kriterium misst die Gültigkeit der Ergebnisse. Es soll eingeschätzt werden, ob auch wirklich das erfasst wurde, was erfasst werden sollte (Mayring, 2002, S. 141).

Diese drei traditionellen Kriterien aus der quantitativen Forschung lassen sich aber nicht zufriedenstellend auf die qualitative Forschung übertragen. So schreibt Mayring (2002) über das Gütekriterium Validität: "Eine Untersuchung, ein Messinstrument will besser sein als Vorhergehendes, will exakt ihren Gegenstand treffen und nicht ähnliche Gegenstände, Korrelate. Also *muss* sie von alternativen Messinstrumenten, von Korrelaten abweichen, wenn sie gut sein will, und nicht umgekehrt" (Mayring, 2002, S. 141). Und da sich qualitative Studien nur selten mit unveränderlichen Gegenständen befassen, wird auch das Gütekriterium Reliabilität nicht richtig greifen, da die Voraussetzung, dass das

untersuchte Phänomen selbst keinem Wandel unterliegen darf, zu einem Problem wird (vgl. Flick, 2011, S. 490).

So sind sich verschiedene Sozialforscher seit vielen Jahren darüber einig, dass diese traditionellen Gütekriterien reformiert und angepasst werden müssten. Bei den folgenden **sechs übergreifenden Kriterien** greift Mayring (2002) auf Kirk/Miller, Flick und Kvale zurück:

- 1) **Verfahrensdokumentation**: Der Forschungsprozess muss für andere nachvollziehbar sein, da bei qualitativer Forschung das Vorgehen oft speziell für diesen Gegenstand entwickelt oder differenziert wurde.
- 2) **Argumentative Interpretationsabsicherung**: Interpretationen dürfen nicht einfach gesetzt werden. Sie müssen argumentativ begründet werden und sollen in sich schlüssig sein
- 3) **Regelgeleitetheit**: Auch qualitative Forschung muss sich an bestimmte Verfahrensregeln halten. Ganz wichtig dabei ist das schrittweise Vorgehen, das eine systematische Analyse ermöglicht.
- 4) **Nähe zum Gegenstand**: Die Forschung soll möglichst nahe an der Alltagswelt, der natürlichen Lebenswelt der Beforschten, anknüpfen. Sie setzt an konkreten sozialen Problemen an und will Forschung für die Betroffenen machen.
- 5) **Kommunikative Validierung**: Die Ergebnisse, respektive die Interpretationen, werden dadurch überprüft, indem sie den Beforschten nochmals vorgelegt und mit ihnen diskutiert werden. Aus dem Dialog mit den Beforschten können wichtige Argumente zur Relevanz der Ergebnisse gewonnen werden.
- 6) **Triangulation**: Man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen. Dazu können verschiedene Datenquellen herangezogen werden. So können die Ergebnisse der verschiedenen Perspektiven verglichen und Stärken und Schwächen der jeweiligen Analysewege aufgezeigt werden (vgl. Mayring, 2002, S. 144-148).

4. Forschungsvorgehen

In diesem Kapitel zeigt die Autorin auf, wie sie die verschiedenen Phasen der Forschung (das Forschungskonzept, das Untersuchungsverfahren, das Aufbereitungsverfahren und das Auswertungsverfahren) in die Praxis umgesetzt und welche Gütekriterien qualitativer Sozialforschung sie angewendet hat.

4.1.1. Beschreibung des Forschungskonzepts

Um den im Kapitel 2 gestellten zentralen Fragen auf den Grund zu gehen, hat die Verfasserin sich für die Methode der **Handlungsforschung**, auch bekannt unter dem Namen **Aktionsforschung**, entschieden (siehe Kap. 3.3.1.). Diese Methode der qualitativen Sozialforschung ermöglicht es der Forscherin, gewonnene Erkenntnisse und daraus abgeleitete Theorien mit ihren Teamkolleginnen und Teamkollegen fortlaufend zu diskutieren, Veränderungen anzustreben und Neues auszuprobieren, und dies ohne Beziehungsgefälle zwischen Forscherin und Beforschten.

Wie die Autorin diese Aktionsforschung konkret umgesetzt hat, ist in untenstehendem Diagramm (Abb. 12) abgebildet. Aktion und Reflexion stehen im ständigen Wechsel. So hat die Autorin mit Hilfe von Leitfadeninterviews bei den Mitgliedern des Pädagogischen Teams zuerst Informationen zum Thema Beratung gesammelt (Aktion), welche sie danach ausgewertet und interpretiert hat (Reflexion). Daraus resultierende Erkenntnisse liess sie in einer Gruppendiskussion von den Teammitgliedern diskutieren (Aktion), welche sie wiederum ausgewertet und interpretiert hat (Reflexion). Auf Grund der gewonnenen zentralen Aussagen und der abgeleiteten Theorien entwickelte sie ein Programm zur Förderung beraterischer Kompetenzen (Reflexion), welches sie, unter anderem von zwei Teammitgliedern, kommunikativ validieren liess (Aktion) und auf Grund dieser Feedbacks überarbeiten konnte (Reflexion).

Abbildung 12: Aktionsforschung im Bereich Beratung

4.1.2. Beschreibung des Untersuchungsverfahrens

Auch für das Erhebungsverfahren (siehe Kap. 3.3.2.) hat die Autorin hauptsächlich qualitative Verfahrensweisen zum Zuge kommen lassen. Um eine fundierte Situationsanalyse vornehmen zu können, hat sie sich für das Verfahren des **problemzentrierten Interviews** (PI), auch **Leitfadeninterview** (LI) genannt, entschieden.

Die Leitfadeninterviews werden mit allen Mitgliedern des PädT MS (exkl. der Verfasserin) durchgeführt, was sieben Einzelinterviews entspricht. Um der Gefahr der Einseitigkeit entgegenzuwirken und um den Aspekt der Fremdsicht einzubringen, hat sich die Autorin dazu entschlossen, zusätzlich ein weiteres Interview (mit einem etwas adaptierten Leitfaden) mit der Schulleitung durchzuführen.

Vorgängig hat die Autorin von den Teammitgliedern einen selbst zusammengestellten **Fragebogen** ausfüllen lassen. So konnte sie die Kernpunkte erfassen und eine fundierte Problemanalyse durchführen, um dann den Interviewleitfaden (Anhang I) zu erstellen. Beim Erstellen des Leitfadens für das problemzentrierte Interview wurden die beiden Bücher „Fragebogen“ (Porst, 2011) und „Was ist eine gute Frage?“ (Faulbaum, Prüfer & Rexroth, 2009) zu Rate gezogen.

In einem zweiten Schritt, nach der Auswertung und Interpretation der Einzelinterviews, hat die Verfasserin mit dem ganzen Pädagogischen Team eine **Gruppendiskussion** (GD) durchgeführt. Diese Methode ermöglicht es ihr, in der Analyse der Leitfadeninterviews erkannte Probleme zur Diskussion zu stellen und nebst inhaltlichen Informationen wertvolle Hinweise bezüglich der im PädT praktizierten Gesprächskultur, der „Rollenverteilung“, des Interaktionsmusters, etc. zu erhalten.

Sowohl die Interviews wie auch die Gruppendiskussion durfte die Autorin, mit freundlicher Genehmigung aller Teilnehmenden, aufnehmen und sogar filmen (GD).

Bei den Leitfadeninterviews wie auch bei der Gruppendiskussion hatte die Autorin folgenden wichtigen Punkt zu beachten: Wegen „Befangenheit“ kann es eine Einschränkung der Erkenntnisse geben. Die Gesprächspartner werden, auch wenn das Verhältnis und die Gesprächskultur sehr gut sind, nicht ganz ehrlich sein, da die Fragende aus demselben Team kommt. Bei der Auswertung muss dies berücksichtigt werden.

4.1.3. Beschreibung des Aufbereitungsverfahrens

In diesem Kapitel beschreibt die Autorin, welche Mittel sie zur Aufbereitung ihres Materials (siehe Kap. 3.3.3.) gewählt hat.

Darstellungsmittel: Als Hauptdarstellungsmittel verwendet die Autorin den **schriftlichen Text**. Daneben visualisiert sie ihr Material auch in **Grafiken**, wie Tabellen oder Modellen.

Protokollierungstechnik: Sowohl bei den problemzentrierten Interviews wie auch bei der Gruppendiskussion wurde die Form der **wörtlichen Transkription** (Anhang III und VI) gewählt. Die Autorin führte sämtliche Interviews und die Gruppendiskussion in Schriftsprache, was die wörtliche Transkription erleichterte. Zugunsten der Lesbarkeit verzichtete sie auf eine kommentierte Transkription. In einem zweiten Schritt wurden aus den wörtlichen Transkriptionen **zusammenfassende Protokolle** erstellt, die eine zusätzliche Spalte für die Generalisation enthalten. Damit sollten die Kernaussagen herausgefiltert werden, um sie untereinander vergleichbar zu machen (vgl. Mayring, 2002, S. 95).

Konstruktion deskriptiver Systeme: Die Autorin setzte bei der Klassifizierung den Schwerpunkt eher auf die Empirie. Die stärker aus dem Material heraus entwickelten Klassifizierungen wurden in einem zweiten Schritt in den theoretischen Zusammenhang eingeordnet.

4.1.4. Beschreibung des Auswertungsverfahrens

Die Verfasserin hat sich zum einen für die gegenstandsbezogene Theoriebildung (siehe Kap. 3.3.4.) entschieden. Damit ist ein Verfahren gemeint, welches bereits während der Erhebungsphase Konzept- und Theoriebildung zulässt (vgl. Mayring, 2002, S. 103-107). Da das klassische Anwendungsgebiet dieses Verfahrens die Feldforschung ist, bei der die Forscherin durch teilnehmende Beobachtung selbst involviert ist, hat es sich für die Auswertung gut geeignet.

Zum anderen ist für die Auswertung des Materials eine qualitative Inhaltsanalyse (siehe Kap. 3.3.4.) unabdingbar. Bei den Leitfadeninterviews hat die Autorin mit Hilfe von Makrooperatoren wie Auslassen und Generalisation das Material soweit reduziert, dass nur noch die wesentlichsten Inhalte erhalten blieben. Nun konnte sie die einzelnen Interviews miteinander vergleichen und zusammenfassen (Anhang IV). Die Autorin hat sich dazu entschlossen, als fünf Hauptkategorien, auch Dimensionen genannt, die fünf zentralen Fragestellungen (siehe Kap. 2) zu wählen. Bei der Gruppendiskussion leitete sie die sechs Kategorien direkt aus dem Material ab.

Sowohl bei der Gruppendiskussion wie auch bei den Leitfadeninterviews hat die Autorin alle Textteile, welche sich den einzelnen Kategorien zuordnen liessen, verschiedenfarbig eingefärbt und konnte sie somit aus dem Material extrahieren. So entstanden eine Inhaltsanalyse zu den acht durchgeführten Leitfadeninterviews (siehe Kap. 5.1.2.) sowie eine zur Gruppendiskussion (siehe Kap. 5.2.2.).

4.1.5. Beschreibung der ausgewählten Gütekriterien

Die Autorin wählte aus den im Kapitel 3.3.5. beschriebenen, sechs übergreifenden Kriterien (Verfahrensdokumentation, argumentative Interpretationsabsicherung, Regelgeleitetheit, Nähe zum Gegenstand, kommunikative Validierung und Triangulation) vier Gütekriterien aus, mit denen sie die Ergebnisse ihrer Forschung (siehe Kap. 5) und ihr entwickeltes Programm (siehe Kap. 6) überprüfte.

- Verfahrensdokumentation: Mit der ausführlichen Beschreibung des Forschungsvorgehens (siehe Kap. 4), bei der die Autorin das angewendete Forschungskonzept, Untersuchungsverfahren, Aufbereitungsverfahren und Auswertungsverfahren detailliert ausführt, sollte der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar sein.
- Nähe zum Gegenstand: Gegenstandsangemessenheit ist ein wichtiger Gedanke der qualitativen Forschung. Indem sich die Autorin direkt ins "Feld", also zu den verschiedenen Mitgliedern des PädT und in die PädT-Sitzungen begeben hat, sollte die Nähe zum Gegenstand gewährleistet sein. Da sie ja selbst Teil dieses Teams ist, kann sie konkrete Probleme erkennen, daran ansetzen und für die Betroffenen forschen. Ob ihr das gelungen ist, zeigt die kommunikative Validierung ihres entwickelten Programms durch zwei Teammitglieder (siehe Kap. 6.2.1.).
- Kommunikative Validierung: Die Autorin führte zwei verschiedene Arten von kommunikativer Validierung durch: Zum einen konnte sie die Gültigkeit ihrer Ergebnisse und Interpretationen aus den Leitfadeninterviews überprüfen, indem sie ausgewählte davon in der Gruppendiskussion durch die

beforschten Teammitglieder diskutieren liess. Zum anderen konnte sie mittels einer schriftlichen Befragung (Anhang VIII), an der unter anderen zwei Lehrpersonen als Teamvertretung teilgenommen hatten, überprüfen, ob die von der Autorin gewonnenen zentralen Aussagen (siehe Kapitel 5.3.) im Programm zur Förderung beraterischer Kompetenzen abgebildet werden, ob die Begründungen zur Modulauswahl nachvollziehbar sind, das Programm logisch aufgebaut ist und volumenmässig, inhaltlich und zeitlich als angemessen und umsetzbar eingeschätzt wird.

- **Triangulation:** Bereits bei der Durchführung der Leitfadeninterviews achtete die Autorin darauf, zusätzlich eine "Aussenperspektive" zu erhalten, indem sie auch ein Interview mit der Schulleitung führte. Bei der kommunikativen Validierung des von der Autorin entwickelten Programms zur Förderung beraterischer Kompetenzen entschied sich die Autorin, Personen aus drei unterschiedlichen Bereichen (zwei Betroffene aus dem PädT, die Schulleitung und zwei Fachpersonen aus den Bereichen Beratung und Schulische Heilpädagogik) zu befragen, um eine möglichst breit abgestützte Rückmeldung zu erhalten. Dies ermöglichte der Autorin, die Ergebnisse der verschiedenen Perspektiven miteinander zu vergleichen.

5. Durchführung und Auswertung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie und mit wem die Leitfadeninterviews und die Gruppendiskussion (siehe Kap. 3.3.2.) durchgeführt wurden. Die Ergebnisse werden mittels je einer Inhaltsanalyse (siehe Kap. 3.3.4.) ausführlich dargestellt. Aus diesen beiden Inhaltsanalysen formuliert die Autorin zentrale Aussagen zu den fünf Dimensionen der Leitfadeninterviews (siehe Kap. 5.1.3.) und zu den 6 Dimensionen der Gruppendiskussion (siehe Kap. 5.2.3.). Da die fünf Dimensionen der Inhaltsanalyse der Leitfadeninterviews mit den fünf zentralen Fragestellungen (siehe Kap. 2) identisch sind, beantwortet die Autorin im Kapitel 5.1.3. diese fünf Fragen. Im Kapitel 5.3. werden die Aussagen der Leitfadeninterviews und die der Gruppendiskussion zusammengeführt, verdichtet, und geordnet nach vier Themen, als zusammenfassende, zentrale Aussagen aufgeführt.

5.1. Die Leitfadeninterviews

5.1.1. Durchführung der Leitfadeninterviews

Die Autorin führte in einem Zeitraum von acht Tagen mit sämtlichen Mitgliedern des PädT MS (exklusiv der Autorin selbst) ein Leitfadeninterview durch. Diese sieben Einzelinterviews wurden mit vier Klassen- und drei Fachlehrpersonen (Schulischer Heilpädagoge, DaZ-Lehrerin und Handarbeitslehrerin) geführt. Vorgängig hat die Autorin einen Leitfaden (Anhang I) mit insgesamt 38 Items erstellt. Diesen hat sie in folgende drei Bereiche unterteilt:

- I. **Eigene Erfahrungen mit dem Thema Beratung** im schulisch-pädagogischen Bereich (Rückblick)
- II. **Beratung im PädT**; Beratungen im Team / unter einzelnen Teammitgliedern / durch den SHP (Gegenwart und Zukunft)
- III. **Beratungstheorien und Beratungstechniken** (Theorie)

Um der Gefahr der Einseitigkeit entgegenzuwirken und um den Aspekt der Fremdperspektive einzubringen, führte die Autorin ein zusätzliches Interview mit der Schulleitung durch. Für dieses Interview hat sie den Leitfaden leicht angepasst (Anhang II).

Die Autorin ist bei der Durchführung der Interviews nicht immer strikt nach dem Leitfaden vorgegangen, denn sie wollte die Befragten frei zu Wort kommen lassen. Obwohl sie darauf geachtet hat, auf möglichst viele der Fragen Antworten zu bekommen, ist es ihr nicht ganz gelungen, in allen Interviews zu sämtlichen 38 Items Aussagen zu erhalten. Dennoch haben ihr die insgesamt acht durchgeführten Interviews einen guten Überblick über das Thema Beratung, aber auch über die interdisziplinäre Zusammenarbeit im PädT MS verschafft. Um die Auswertung der durchschnittlich 37 Minuten dauernden Interviews zu erleichtern, machte die Autorin, mit freundlicher Genehmigung aller Interviewpartner, digitale Tonaufnahmen.

5.1.2. Darstellung der Ergebnisse (Inhaltsanalyse)

Bei der Kategorienbildung für die Inhaltsanalyse hat die Autorin als Hauptkategorien, hier Dimensionen genannt, die fünf zentralen Fragestellungen aus Kapitel 2 gewählt. Sie hat die 38 Items (Fragen) des Interviewleitfadens (Anhang I) den fünf verschiedenen Dimensionen zugeordnet. Die Zusammenstellung aller Interviewzusammenfassungen (Anhang IV) bildete die Grundlage für die folgende Darstellung der Ergebnisse.

Die fünf Dimensionen (Hauptkategorien):

1. Dimension:
Wie wird Beratung im PädT MS wahrgenommen?
2. Dimension:
Inwieweit wird Beratung im PädT MS praktiziert?
3. Dimension:
Was sind die Bedürfnisse der einzelnen Teammitglieder in Bezug auf Beratung?
4. Dimension:
Wie kann Beratung im PädT MS weiterentwickelt und implementiert werden?
5. Dimension:
Was sind unterstützende Gelingensfaktoren bei der Umsetzung eines Beratungskonzeptes?

1. Dimension: **Wie wird Beratung im PädT wahrgenommen?**

Unterkategorien:

- 1.1 Was wird unter Beratung verstanden
- 1.2 Persönliche Erfahrungen als ratsuchende Person (im schulischen Kontext)
- 1.3 Persönliche Erfahrungen als beratende Person (im schulischen Kontext)
- 1.4 Beratung im PädT MS
- 1.5 Beratung durch SHP
- 1.6 Fremdperspektive Schulleitung

1.1 Was wird unter Beratung verstanden (IL-Frage 1)

Für die grosse Mehrheit der sieben befragten Teammitglieder bedeutet der Begriff Beratung Ratschlä-

ge, Tipps und Tricks zu erhalten (Abb. 13). Ein Teammitglied gebraucht den Ausdruck "jemanden unterstützen" und ein weiteres versteht darunter, von der beratenden Person einen Lösungsansatz zu erhalten. Für eine Lehrperson beinhaltet Beratung lange, tiefe Gespräche mit möglichen Folgegesprächen.

Abbildung 13: Beraten heisst für mich ...

1.2 Persönliche Erfahrungen als ratsuchende Person (im schulischen Kontext) (IL-Fragen 3, 5, 6)

Bisher erlebte "Beratungsgespräche" kamen mehrheitlich spontan zustande (Abb. 14). Häufig wurden "Zwischen Tür und Angel"- und Pausengespräche genannt. Bei grösseren Problemen oder wichtigen Anliegen waren die Beratungen aber meist geplant. In den kurzen "Beratungsgesprächen" wurden vor allem Tipps und Ratschläge erteilt, wie mit einer Situation umgegangen werden könnte. In den geplanten, längeren Gesprächen wurden Lösungsvorschläge erteilt oder zusammen nach Lösungswegen gesucht. Ein Teammitglied fühlt sich durch aufgezeigte Lösungswege jeweils eingengt und unter Druck, diese umsetzen zu müssen und erhält deshalb lieber unverbindliche Tipps. Eine Lehrperson konnte in einer Weiterbildung erste Erfahrungen mit lösungsorientierter Beratung sammeln und erachtet diese Form als erfolgsversprechend.

Die ratsuchenden Personen haben solche "Beratungsgespräche" mehrheitlich mit positiven oder sehr positiven Gefühlen verlassen, vor allem dann, wenn die Beratung gewollt war und von einem Kollegen oder einer Kollegin durchgeführt wurde (Abb. 15). Ein Teammitglied hat Beratungen durch den Schulpsychologischen Dienst als eher negativ erlebt.

Abbildung 14: Beratungen geschehen ...

Abbildung 15: Beratungen erlebe ich ...

1.3 Persönliche Erfahrungen als beratende Person (im schulischen Kontext) (IL-Fragen 9, 10, 11)

Die von den Teammitgliedern gemachten Erfahrungen als beratende Personen decken sich praktisch mit denen als ratsuchende Personen. So wurden sie meistens spontan um Rat angefragt. Diese kurzen "Beratungsgespräche" endeten meist damit, dass sie den Ratsuchenden einen Tipp oder Ratsschlag mit auf den Weg gegeben haben. Lediglich der Schulische Heilpädagoge erwähnt etwas längere Beratungen im Rahmen der regelmässig wöchentlich stattfindenden Besprechungen.

Jemandem helfen zu können löst bei allen Teammitgliedern ein gutes Gefühl aus. Es wird auch als eine Form von Vertrauensbeweis wahrgenommen. Einige Lehrpersonen fühlten sich in gewissen Beratungssituationen auch schon mal unwohl. Ursachen dafür waren Überforderung wegen Unerfahrenheit einem Problem oder einer Situation gegenüber oder subjektiv empfundene mangelnde Fachkompetenz. Als weiterer Grund für Unwohlsein wird das nicht Aussprechen von gemachten Beobachtungen während einer Unterrichtslektion genannt.

1.4 Beratung im PädT MS (IL-Fragen 12, 14, 15, 16, 17, 19b)

Grundsätzlich wird das Thema Beratung im Pädagogischen Team Mittelstufe (PädT MS) als sehr positiv wahrgenommen. Beratungen werden als gut, offen und produktiv beschrieben. Besonders oft und

positiv erwähnt wird die 5x5-Minuten-Methode, die an den PädT-Sitzungen bei Fallbesprechungen angewendet wird, eine "Kurzform" der Kollegialen Beratung nach Ehinger (vgl. Ehinger & Hennig, 1997, S. 39-47). Drei der sieben Teammitglieder bedauern, dass solche Fallbesprechungen nicht öfters durchgeführt werden. Mögliche Gründe dafür sehen sie darin, dass viele Probleme bereits im Vorfeld mit einem Teammitglied besprochen und gelöst wurden oder auch darin, dass die PädT-Leitung solche Fallbesprechungen nicht genügend strikt einfordert.

Die durchgeführten Kollegialen Beratungen werden als so positiv wahrgenommen, weil folgende wichtige Voraussetzungen für gute Beratung als erfüllt eingeschätzt werden: Vertrauen, Wertschätzung, Offenheit, Ehrlichkeit, Fachkompetenz, grosser Erfahrungsschatz, grosses Engagement, einander und das Problem ernst nehmen (Abb. 16).

Abbildung 16: Vom PädT erfüllte Voraussetzungen für gute Beratungen

Über den persönlichen Profit einer Fallbesprechung (Kollegiale Beratung) herrscht keine Einigkeit (Abb. 17). Eine klare Mehrheit konnte jedoch schon oft von solchen Beratungen profitieren. Zu hören wie andere ein Problem angehen, wird als anregend oder spannend erlebt.

Abbildung 17: Persönlicher Profit von Kollegialen Beratungen

Die sieben befragten Teammitglieder erleben sich in Kollegialen Beratungen in der Rolle als Beraterin oder Berater sehr unterschiedlich. Auffallend sind hier die Aussagen der Fachlehrpersonen (DaZ und Handarbeit). Oft erleben sie die Klassenlehrpersonen in solchen Beratungen als dominanter, sich selber als eher zurückhaltend. Als Begründung führen sie aus, dass die Klassenlehrpersonen meist stärker von den Problemen betroffen seien und sie selbst sich nicht immer zutrauen, etwas zur Lö-

sung beitragen zu können. Der SHP setzt sich manchmal selbst unter Druck, in dem er denkt, dass von ihm etwas Gescheites erwartet wird.

Gemeinsam jemandem zu helfen löst gute Gefühle aus. Ein zentraler Punkt kollegialer Beratung wird darin gesehen, dass man von dem grossen Erfahrungsschatz der Teammitglieder profitieren kann. Als positiv wird auch empfunden, dass sich alle beraten lassen und diese Beratungen als sehr offen erlebt werden.

1.5 Beratung durch SHP (IL-Frage 24)

Da nicht explizit Beratungen durch den SHP stattfinden, wird an dieser Stelle eher beschrieben, wie sich der SHP bei den wöchentlich durchgeführten Absprachegesprächen einbringt (Abb. 18). Die hierzu gemachten Aussagen werden in der 4. Dimension "Wie kann Beratung im PädT weiterentwickelt und implementiert werden?" nochmals aufgegriffen, da sie die Autorin eher als Wunschkatalog denn als Ist-Zustand interpretiert.

Abbildung 18: SHP als Berater

1.6 Fremdperspektive Schulleitung (IL-Frage 12, 14, 19b)

Die Schulleitung nimmt, einerseits durch Beobachtungen, andererseits durchs Lesen der Sitzungsprotokolle, wahr, dass im PädT MS Beratungen verschiedenster Art stattfinden. Den Profit für die einzelnen Teammitglieder sieht sie darin, dass sich Lehrpersonen mit Problemen nicht alleine oder als Versager vorkommen und dass sie viele Tipps erhalten, die sie aber nicht unbedingt umsetzen müssen. Einen weiteren Profit sieht sie bei alltäglichen Hilfeleistungen und Materialaustausch.

Die wichtigste Voraussetzung, damit gute Beratungen im Team möglich sind, sieht sie im gegenseitigen Vertrauen, welches im PädT MS stark vorhanden sei.

2. Dimension: **Inwieweit wird Beratung im PädT praktiziert?**

Unterkategorien:

2.1 Beratung unter Teamkolleginnen und Teamkollegen

2.2 Beratung an PädT-Sitzungen

2.3 Fremdperspektive Schulleitung

2.1 Beratung unter Teamkolleginnen und Teamkollegen (IL-Fragen 2, 4, 8)

Beratungen unter Teamkolleginnen und Teamkollegen finden sehr häufig statt. Wie bereits bei der 1. Dimension festgestellt, handelt es sich dabei meist um "Zwischen Tür und Angel"-Gespräche. Oft geht es dabei um kleinere Probleme des gewöhnlichen Schulalltags. Diese Gespräche enden meist mit einem Ratschlag der "beratenden" Person. Speziell erwähnt wurde auch, dass es nur schon gut tut, das Problem in Worte zu fassen.

Die Beraterin oder der Berater wird mehrheitlich nach folgenden Kriterien ausgewählt: Jemand, der die Situation oder die involvierte Person kennt; jemand der kompetent und erfahren ist; jemand, zu dem ich Vertrauen habe; jemand, der mir sympathisch ist.

2.2 Beratung an PädT-Sitzungen (IL-Frage 13)

Über die Frage, welche Beratungsformen in den Pädagogischen Teamsitzungen praktiziert werden, sind sich alle einig: Die 5x5-Minuten-Methode, eine "Kurzform" der Kollegialen Beratung, nach dem handlungstheoretischen Modell von Wolfgang Ehinger (vgl. Ehinger & Hennig, 1997, S. 39-47).

2.3 Fremdperspektive Schulleitung (IL-Frage 13)

Die Schulleitung beobachtet immer wieder individuelle Beratungsgespräche unter einzelnen Teammitgliedern. Über die Sitzungsprotokolle ist sie informiert, dass an den Teamsitzungen Kollegiale Beratungen (meistens die 5x5-Minuten-Methode) durchgeführt werden.

3. Dimension: **Was sind die Bedürfnisse der einzelnen Teammitglieder in Bezug auf Beratung?**

Unterkategorien:

- 3.1 Beratung unter Teamkolleginnen und Teamkollegen
- 3.2 Beratung durch SHP
- 3.3 Beratung durch eine "Fachperson" aus dem eigenen Team
- 3.4 Themenbereiche für Beratung
- 3.5 Beraterische "Weiterbildung"
- 3.6 Fremdperspektive Schulleitung

3.1 Beratung unter Teamkolleginnen und Teamkollegen (IL-Fragen 22, 23, 32)

Es gibt Situationen, in denen sich Lehrpersonen lieber von nur einem einzelnen Teammitglied beraten lassen möchten als vom ganzen Pädagogischen Team, dies z.B. bei einem Konflikt mit einem anderen Teammitglied. Fachlehrpersonen suchen bei Schwierigkeiten mit einzelnen SuS generell zuerst den Kontakt mit der betroffenen Klassenlehrperson, bevor sie das Problem, eventuell gemeinsam, ins Pädagogische Team tragen. Eine einzige Lehrperson kann sich an keine Situation erinnern, in der sie sich lieber von nur einem Teammitglied hätte beraten lassen wollen. Sie zieht dieser Einzelberatung die Kollegiale Beratung im PädT vor, da sie so eine Vielfalt von sieben Meinungen erhält.

Wenn sich eine Lehrperson bei einem Problem beraten lassen möchte, sucht sie die beratende Person selten nach dem Themen- oder Problembereich aus. Wichtiger ist ihr das Vertrauen, das sie zu dieser Person hat. Klassenlehrpersonen an einer Doppelstelle besprechen Schwierigkeiten meist zu-

erst mit dem Stellenpartner oder der Stellenpartnerin. Auch das Geschlecht spielt manchmal eine Rolle bei der Auswahl der Beraterin oder des Beraters.

Das Bedürfnis andere Leute zu beraten ist bei den meisten Teammitgliedern gross bis sehr gross. Zwei Lehrpersonen trauen es sich im schulischen Bereich aber oft nicht zu, da sie sich nicht sicher sind, es gut zu machen. Lediglich eine Lehrperson verspürt keine Lust, andere zu beraten, ist aber gerne bereit es zu tun, wenn sie angefragt wird.

3.2 Beratung durch SHP (IL-Fragen 25, 26, 27)

Die Lehrpersonen des PädT möchten einerseits durch den SHP in Bezug auf die Arbeit und den Umgang mit SuS mit verschiedensten Schwierigkeiten beraten werden. Andererseits möchten sie ihren eigenen Unterricht verbessern, durch Beobachtungen des SHP während der Lektionen (Abb. 19). Dies bedingt aber, dass der SHP diese Beobachtungen auch mitteilt, was momentan noch nicht immer der Fall ist.

Klassenlehrpersonen sowie auch der SHP können sich vorstellen, dass der Heilpädagoge bei der Grobplanung des Regelklassenunterrichts (z.B. beim Erstellen von Matheplänen, Werkstätten, Unterrichtseinheiten, etc.) die Lehrpersonen mit seinem Fachwissen unterstützt und so den heilpädagogischen Aspekt mit einbringt. Sie würden dies als Bereicherung erleben, haben aber Bedenken, dass diese Form der Zusammenarbeit die zeitlichen Ressourcen des SHP übersteigt.

Abbildung 19: Beratungsfelder des SHP

Ein echtes Bedürfnis der Mitglieder des PädT besteht darin, besser Bescheid über den Aufgabenbereich des SHP zu wissen. Obwohl die Zusammenarbeit als sehr befriedigend empfunden wird, ist vielen Lehrpersonen nicht ganz klar, welche Bereiche ein SHP abdecken kann oder soll. Auch seitens des SHP herrscht eine gewisse Verunsicherung, wie stark er sich einbringen darf oder soll und ob von ihm vermehrt Beratungen erwünscht sind.

3.3 Beratung durch eine "Fachperson" aus dem eigenen Team (IL-Frage 31)

Auf die hypothetische Frage, "Angenommen, eine Lehrperson an unserer Schule hätte eine Beraterausbildung und würde offiziell Beratungsgespräche anbieten. Würdest du voraussichtlich von diesem Angebot Gebrauch machen?", haben die meisten Teammitglieder sehr offen und positiv reagiert. Natürlich hängt es auch von der Persönlichkeit dieser Beraterin oder dieses Beraters ab und ob ein Vertrauensverhältnis zwischen der ratsuchenden und der beratenden Person vorhanden ist (Abb. 20).

Abbildung 20: Voraussichtliche Nutzung offizieller Beratungsangebote

3.4 Themenbereiche für Beratung (IL-Frage 28)

Den wenigsten Teammitgliedern brennt momentan ein Thema, für welches evtl. eine externe Beratung angefordert werden sollte, unter den Nägeln. Nach längerem Studieren wurden folgende Themenbereiche genannt, für die sie vielleicht gerne mal eine Beratung hätten: häusliche Gewalt, Gewaltprävention, Umgang mit introvertierten Kindern, ADHS, SuS mit Lernschwierigkeiten.

3.5 Beraterische "Weiterbildung" (IL-Fragen 34, 35)

Das Interesse, mehr über Beratungstheorien, -formen und -techniken zu erfahren, ist bei allen Teammitgliedern vorhanden, jedoch nicht bei allen gleich stark. Grundsätzlich ist das Bedürfnis, sich im Bereich Beratungs- und Fragetechniken weiterzuentwickeln, grösser als etwas über verschiedene Theorien zu erfahren. Die Offenheit gegenüber diesen Themen ist aber stark spürbar.

3.6 Fremdperspektive Schulleitung (IL-Fragen 25, 31, 34, 35)

Die Schulleitung sieht es als Aufgabe des SHP, Lehrpersonen von SuS, die er betreut, zu unterstützen, ihnen Tipps zu geben und auch andere Lehr- und Lernformen aufzuzeigen. Bei Fallbesprechungen soll er mit einem zusätzlichen "heilpädagogischen" Ohr zuhören.

Auf die hypothetische Frage bezüglich des Angebots von offiziellen Beratungsgesprächen reagiert die Schulleitung eher verhalten. In der Theorie erachtet sie es als ein gutes Angebot, in der Praxis jedoch müsse so etwas wachsen. Wenn das Vertrauen zu dieser beratenden Person da ist, könnte sich die Schulleitung gut vorstellen, dass sich Lehrpersonen von ihr beraten lassen würden.

Die Schulleitung erachtet es als wesentlich wichtiger, sich mit Beratungs- und Fragetechniken auseinanderzusetzen als sich in verschiedene Beratungstheorien zu vertiefen. Wenn aber das Interesse der Teammitglieder da sei, findet sie es gut, wenn sich das PädT gemeinsam über solche Theorien Gedanken macht.

4. Dimension: **Wie kann Beratung im PädT MS weiterentwickelt und implementiert werden?**

Unterkategorien:

- 4.1 Weiterentwicklung der Beratung durch den/die SHP
- 4.2 Weiterentwicklung der Beratung im PädT
- 4.3 Fremdperspektive Schulleitung

4.1 Weiterentwicklung der Beratung durch den/die SHP (IL-Fragen 24, 27)

Wie schon unter 3.2 (Beratung durch SHP) beschrieben, herrscht im PädT MS einerseits Unklarheit darüber, wie der Aufgabenbereich des SHP genau aussieht, andererseits Verunsicherung seitens des SHP, wie stark er sich einbringen darf oder soll und ob von ihm vermehrt Beratungen erwünscht sind. Von einigen Lehrperson wird diesbezüglich eine Klärung gewünscht.

Viele Lehrpersonen streichen das hohe Fachwissen des SHP heraus und ebenso seine Fähigkeit, Dinge zu beobachten, die die Regelklassenlehrperson manchmal nicht sieht oder bemerkt, wie unter 1.5 (Beratung durch SHP) beschrieben. Das vermehrte Einbringen seines Fachwissens und seiner Beobachtungen würde von vielen Teammitgliedern geschätzt. Aus der Sicht des SHP ist es eine Gratwanderung zwischen hilfreicher Unterstützung und unerwünschter Einmischung.

4.2 Weiterentwicklung der Beratung im PädT MS (IL-Fragen 12, 33, 36, 37)

Wie unter 1.4 (Beratung im PädT MS) beschrieben, finden an den Teamsitzungen immer wieder mal Fallbesprechungen mit der 5x5-Minuten-Methode statt. Wie auch schon erwähnt, wünschten sich einige Teammitglieder eine häufigere Durchführung solcher Kollegialer Beratungen.

Den Teammitgliedern ist, mit einer Ausnahme, praktisch nur diese Beratungsform bekannt. Begriffe wie Fachberatung, Prozessberatung, lösungs- und ressourcenorientierte Beratung, reflektierendes Team oder innere Teamkonferenz waren ihnen entweder nicht bekannt oder konnten nicht erklärt werden.

Es besteht aber ein grosses Interesse darin, auch neue Beratungsformen und -techniken kennenzulernen. Ebenfalls ist bei allen sieben Teammitgliedern die Bereitschaft vorhanden, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Sie können es sich gut vorstellen, im Rahmen eines "Theorie- und Übungsprogramms", welches in die pädagogischen Teamsitzungen eingebettet ist, beraterische Kompetenzen zu erwerben und/oder weiterzuentwickeln. Die Lehrpersonen sind auch bereit, mittels echter Fälle, diese Techniken oder Beratungsformen in Rollenspielen zu üben. Zwei Teammitglieder geben zu bedenken, dass sich das PädT nicht zu viel aufs Mal vornehmen, sondern es langsam angehen soll, dafür seriös.

4.3 Fremdperspektive Schulleitung (IL-Fragen 24, 36, 37)

Der SHP hat in den Augen der Schulleitung eine wichtige Rolle in Bezug auf Beratung. Er soll einen "Koffer" mit Ideen, welche andere nicht haben, mit sich führen und sein Fachwissen einbringen.

Der Schulleitung ist es ein grosses Anliegen, dass an den PädT-Sitzungen wirklich Fallbesprechungen und Kollegiale Beratungen durchgeführt werden.

Falls das ganze Team bereit ist, neue Beratungsformen und -techniken kennenzulernen und zu trainieren, unterstützt sie das Vorhaben, sich im Rahmen von integrierten Zeitfenstern in den PädT-Sitzungen damit auseinanderzusetzen, aber nur, wenn es wirklich alle wollen.

5. Dimension: **Was sind unterstützende Gelingensfaktoren bei der Umsetzung eines Beratungskonzeptes?**

Unterkategorien:

5.1 Gelingensfaktoren auf die einzelnen Teammitglieder bezogen

5.2 Gelingensfaktoren auf das ganze PädT bezogen

5.3 Fremdperspektive Schulleitung

5.1 Gelingensfaktoren auf die einzelnen Teammitglieder bezogen (IL-Fragen 18, 29, 30)

Eine positive Grundhaltung gegenüber dem Thema Beratung ist bei allen Teammitgliedern stark spürbar. Die Erwartungen der Teammitglieder an eine Beraterin oder einen Berater oder an sich selbst, wenn sie diese Rolle innehaben, sind recht hoch und vielfältig (Abb. 21). Die ratsuchende Person und ihr Problem ernst nehmen und ihr Vertrauen und Empathie entgegen bringen werden als zentralste Eigenschaften genannt.

Abbildung 21: Erwartungen an beratende Personen

Die Hürde, jemanden um Beratung zu bitten, ist bei den meisten grundsätzlich sehr niedrig. Zwei Lehrpersonen, die ihre Probleme gerne zuerst selber zu lösen versuchen, bemerken aber, je grösser der Leidensdruck bei einem Problem sei, desto niedriger sei die Schwelle, jemanden um Hilfe zu bitten. Sämtliche Teammitglieder sind offen und interessiert, neue Gruppenberatungsformen kennen zu lernen. Die Bereitschaft reicht von "Warum nicht mal was Neues kennenlernen?" bis hin zu "Finde ich total spannend!".

5.1 Gelingensfaktoren auf das ganze PädT bezogen (IL-Fragen 19a, 20, 21)

Als wichtige Voraussetzungen, damit gute Kollegiale Beratungen möglich sind, werden beinahe dieselben Attribute genannt, wie bei den Eigenschaften einer guten Beraterin oder eines guten Beraters.

Vertrauen, Offenheit und Ehrlichkeit werden als wichtigste Bedingungen für gute Beratungen angesehen (Abb. 22). Weitere Voraussetzungen sind: einander ernst nehmen, sich bewusst sein, dass niemand perfekt ist, gute Beratungsstrukturen, Fachkompetenz und die Bereitschaft, sich beraten lassen zu wollen.

Abbildung 22: Wichtige Voraussetzungen für gute Kollegiale Beratungen

Die Selbsteinschätzung der Lehrpersonen über die Qualitäten und Ressourcen des PädT in Bezug auf Beratung ist sehr vielfältig (Abb. 23). Am häufigsten genannt wird der grosse Erfahrungsschatz der Teammitglieder.

Abbildung 23: Qualitäten und Ressourcen des PädT in Bezug auf Beratung

Die Teammitglieder sind sich aber auch gewisser Schwächen bewusst und sehen in vereinzelt Bereichen Steigerungspotenzial. So soll z.B. das Gefäss für Beratungen in den PädT-Sitzungen regelmässiger in Anspruch genommen werden. Des Weiteren sollten sich die Teammitglieder zugestehen, nicht immer alles alleine lösen zu müssen oder zu können und bei Bedarf auch mal eine Fachperson beizuziehen. Eine Klassenlehrperson wünscht sich mehr Offenheit der Fachlehrpersonen gegenüber Problemen, die sie nicht direkt betreffen.

Zwei Lehrpersonen sind der Meinung, dass Zeit und Energie in das Beibehalten des jetzt schon recht hohen Levels investiert werden soll, statt immer nach noch höheren Zielen zu streben.

5.3 Fremdperspektive Schulleitung (IL-Fragen 18, 19a, 20, 21)

Als wichtigen und unterstützenden Gelingensfaktor bei der Umsetzung eines Beratungskonzeptes sieht die Schulleitung Offenheit und echtes Interesse, etwas Neues kennenzulernen. Sie beobachtet zwar, wie interessiert die Teammitglieder Neues aufnehmen, das die Autorin von ihrem Studium an der Hochschule für Heilpädagogik einbringt, hat jedoch die Befürchtung, dass das Team eventuell nur der Autorin zuliebe mitmachen will.

Eine zentrale Voraussetzung für gute Teamberatung sieht die Schulleitung auch darin, dass niemand als "schlecht" abgestempelt wird, weil er Fehler macht. Einen weiteren Gelingensfaktor sieht sie darin, dass sich ALLE beraten lassen müssten.

Als Qualitäten und Ressourcen des PädT MS bezeichnet die Schulleitung der grosse Wissens- und Erfahrungsschatz, die Ernsthaftigkeit, mit der im Team gearbeitet wird, die Regelmässigkeit und Verbindlichkeit der Sitzungen und die Verschiedenheit der Persönlichkeiten der Teammitglieder und deren verschiedene Ansätze. Das PädT MS soll aber darauf Acht geben, sich nicht alleine auf den Weg zu machen, nicht zu elitär zu werden. Es soll eine Verbindung zu den anderen Pädagogischen Teams hergestellt werden, um auch die anderen Lehrpersonen der Schule von der grossen Erfahrung profitieren zu lassen und sie positiv anzustecken.

5.1.3. Zentrale Aussagen der Leitfadeninterviews zu den fünf Dimensionen

Da, wie bereits eingangs des Kapitels 5 erwähnt, die fünf Dimensionen mit den zentralen Fragestellungen aus Kapitel 2 übereinstimmen, wird die Autorin an dieser Stelle die fünf Fragen beantworten.

1. Dimension: **Wie wird Beratung im PädT wahrgenommen?**

Unter dem Begriff Beratung versteht die Mehrheit der Teammitglieder Ratschläge, Tipps und Tricks geben oder erhalten. Bisher erlebte "Beratungsgespräche", sei dies als ratsuchende oder ratgebende Person, kamen meist spontan zustande und wurden mehrheitlich als sehr positiv erlebt. Jemandem helfen zu können löst bei allen Teammitgliedern ein gutes Gefühl aus. Beratungen in den PädT-Sitzungen werden als gut, offen und produktiv beschrieben. Dies weil folgende wichtigen Voraussetzungen für gute Beratungen als erfüllt eingeschätzt werden: Vertrauen, Wertschätzung, Offenheit, Ehrlichkeit, Fachkompetenz, grosser Erfahrungsschatz, grosses Engagement und einander und das Problem ernst nehmen. Besonders oft wird die 5x5-Minuten-Methode erwähnt, eine "Kurzform" der Kollegialen Beratung nach Ehinger (vgl. Ehinger & Hennig, 1997, S. 39-47), welche das Team bei Fallbesprechungen anwendet. Etwa die Hälfte der Lehrpersonen bedauert aber, dass solche Fallbesprechungen nicht öfters durchgeführt werden. Der persönliche Profit einer Kollegialen Beratung wird von den Teammitgliedern sehr unterschiedlich wahrgenommen und wird auch abhängig davon gemacht, ob man als ratsuchende Person oder als beratende Person beteiligt ist.

2. Dimension: **Inwieweit wird Beratung im PädT praktiziert?**

Beratungen unter Teamkolleginnen und Teamkollegen finden sehr häufig statt. Es geht dabei oft um kleine Probleme des gewöhnlichen Schulalltags. Diese Beratungen finden meist zwischen Tür und Angel statt und enden mit einem Ratschlag für die ratsuchende Person.

Als Beratungsform in den PädT-Sitzungen wird einheitlich die 5x5-Minuten-Methode genannt, die schon oben erwähnte "Kurzform" der Kollegialen Beratung nach dem handlungstheoretischen Modell von Wolfgang Ehinger (ebd.).

3. Dimension: **Was sind die Bedürfnisse der einzelnen Teammitglieder in Bezug auf Beratung?**

Das Bedürfnis andere Leute zu beraten ist bei den meisten Teammitgliedern gross bis sehr gross. Bei Beratungsgesprächen unter einzelnen Teammitgliedern wird das gegenseitige Vertrauen als sehr wichtig erachtet. Meistens besprechen die Lehrpersonen ihre Probleme zuerst lieber mit einem einzelnen Teammitglied. Bei Doppelstellen ist dies fast immer der Stellenpartner oder die Stellenpartnerin, bei Fachlehrpersonen die Klassenlehrperson des Kindes, um das sich das Problem dreht.

Es ist ein grosses Bedürfnis der Klassenlehrpersonen, durch den Schulischen Heilpädagogen nicht nur in Bezug auf die Arbeit und den Umgang mit SuS mit verschiedensten Schwierigkeiten beraten zu werden, sondern von ihm auch Rückmeldungen zu gemachten Beobachtungen während der Lektionen zu erhalten. So ist es ihnen möglich, ihren eigenen Unterricht zu reflektieren und zu verbessern. Seitens des SHP herrscht diesbezüglich noch eine gewisse Verunsicherung, wie stark er sich einbringen darf oder soll und ob von ihm vermehrt Beratung gewünscht wird. Obwohl die Zusammenarbeit

zwischen Lehrpersonen und SHP als sehr befriedigend empfunden wird, herrscht eine gewisse Unklarheit über den Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich des SHP.

Die meisten Teammitglieder könnten sich vorstellen, sich von einer "Fachperson" für Beratung aus dem eigenen Schulhausteam beraten zu lassen.

Das Interesse, mehr über Beratungstheorien, -formen und -techniken zu erfahren, ist bei allen Teammitgliedern vorhanden. Grundsätzlich ist das Bedürfnis, sich im Bereich Beratungs- und Fragetechniken weiterzuentwickeln, grösser, als etwas über verschiedene Theorien zu erfahren. Die Offenheit gegenüber diesen Themen ist aber stark spürbar.

4. Dimension: **Wie kann Beratung im PädT MS weiterentwickelt und implementiert werden?**

Viele Lehrpersonen streichen das hohe Fachwissen des SHP heraus und ebenso seine Fähigkeit, Dinge zu beobachten, die die Regelklassenlehrperson manchmal nicht sieht oder bemerkt, wie bei der 3. Dimension beschrieben. Das vermehrte Einbringen seines Fachwissens und seiner Beobachtungen würde von vielen Teammitgliedern geschätzt. Diese Gratwanderung zwischen hilfreicher Unterstützung und unerwünschter Einmischung, wie es der SHP nennt, ist bestimmt ein Thema, mit dem sich das PädT auseinandersetzen muss, um sich weiterzuentwickeln. Hier gilt es das 2. Axiom von Watzlawicks Kommunikationstheorie zu beachten (siehe Kap. 3.2.1.2.). Um Kommunikationsstörungen vorzubeugen ist es wichtig, dass die miteinander kommunizierenden Lehrpersonen angesprochene Probleme nicht von der Inhaltsebene auf die Beziehungsebene verschieben.

Den meisten Teammitgliedern ist praktisch nur die 5x5-Minuten-Methode als Kollegiale Beratungsform bekannt. Begriffe wie Fachberatung, Prozessberatung, lösungs- und ressourcenorientierte Beratung, reflektierendes Team oder innere Teamkonferenz waren ihnen entweder nicht bekannt oder konnten nicht erklärt werden. Seitens der Teammitglieder besteht aber grosses Interesse darin, neue Beratungsformen und -techniken kennenzulernen. Ebenfalls ist von allen sieben Lehrpersonen die Bereitschaft vorhanden, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, z.B. im Rahmen eines "Theorie- und Übungsprogramms", welches in die pädagogischen Teamsitzungen eingebettet ist, um beraterische Kompetenzen zu erwerben und/oder weiterzuentwickeln.

5. Dimension: **Was sind unterstützende Gelingensfaktoren bei der Umsetzung eines Beratungskonzeptes?**

Ganz wichtig ist eine positive Grundhaltung gegenüber dem Thema Beratung, welche bei allen Teammitgliedern stark spürbar ist. Auch die Bereitschaft, sich beraten lassen zu wollen und andere zu beraten ist von zentraler Bedeutung. Die Neugier, etwas Neues kennenlernen zu wollen, ist ein weiterer, unterstützender Gelingensfaktor bei der Umsetzung eines solchen Konzeptes. Bei diesem Punkt reicht die Bandbreite des Teams von "Warum nicht mal was Neues kennenlernen?" bis hin zu "Finde ich total spannend!". Vertrauen, Offenheit, Ehrlichkeit, einander ernst nehmen und sich bewusst sein, dass niemand perfekt ist, werden von den Teammitgliedern als wichtige Gelingensbedingungen genannt.

Bei der Selbstreflexion über die Qualitäten und Ressourcen des PädT MS in Bezug auf Beratung wird am häufigsten der grosse Erfahrungsschatz, das grosse Engagement der einzelnen Teammitglieder und das gegenseitige Vertrauen genannt. Steigerungspotenzial sieht das PädT darin, das Gefäss für

Beratungen in den PädT-Sitzungen für sich regelmässiger in Anspruch zu nehmen. Des Weiteren sollten sich die Teammitglieder zugestehen, nicht immer alles alleine lösen zu müssen oder zu können, und bei Bedarf auch mal eine Fachperson beizuziehen.

5.1.4. Schlussfolgerungen für die Gruppendiskussion

In Bezug auf das Thema **Beratung** stellt die Autorin bei der Analyse der Leitfadeninterviews zwei Bereiche fest, in denen die Teammitglieder unterschiedlicher Ansichten sind.

- Einerseits wird die **Nutzung** oder eben auch **Nichtnutzung des Gefässes für Fallbesprechungen** recht unterschiedlich wahrgenommen. So sind einige Teammitglieder zufrieden, wie es momentan gehandhabt wird, andere hingegen wünschten sich häufiger, ja sogar regelmässig stattfindende Fallbesprechungen.
- Andererseits erhielt die Autorin sehr unterschiedliche Aussagen über den **persönlichen Profit einer Kollegialen Beratung**.

In einer Gruppendiskussion möchte die Autorin die Teammitglieder mit Aussagen zu diesen zwei Punkten konfrontieren.

Im Bereich der **interdisziplinären Zusammenarbeit** stellt die Autorin fest,

- dass der **Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich des Schulischen Heilpädagogen** nicht genau geklärt ist. Mit Hilfe der Gruppendiskussion möchte sie herausfinden, was das für die tägliche Arbeit der Lehrpersonen bedeutet.
- Des Weiteren möchte die Autorin erfahren, inwiefern die von den Teammitgliedern genannten **wichtigen Voraussetzungen**, damit gute Beratungen möglich sind (wie z.B. Vertrauen, Offenheit, einander und die Probleme ernst nehmen), die tägliche **interdisziplinäre Zusammenarbeit im Pädagogischen Team** beeinflussen und welche anderen Eigenschaften als von zentraler Bedeutung erachtet werden.

5.2. Die Gruppendiskussion

5.2.1. Durchführung der Gruppendiskussion

Vorbereitung:

Aufgrund der Analyse der Leitfadeninterviews verfasste die Autorin vier Fragestellungen für die Gruppendiskussion; zwei aus dem Bereich der Kollegialen Beratung und zwei aus dem Bereich interdisziplinärer Zusammenarbeit:

Bereich Kollegiale Beratung:

- Was bedeutet es für das Team, wenn das Traktandum "Fallbesprechungen" an den Sitzungen oft nicht genutzt wird?
- Worauf ist es zurückzuführen, dass der Profit von Kollegialer Beratung so unterschiedlich wahrgenommen wird?

Bereich interdisziplinäre Zusammenarbeit:

- Was bedeutet es für den Schulalltag, wenn der Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich des Schulischen Heilpädagogen nicht genau geklärt ist?
- Welche anderen Eigenschaften ausser Vertrauen, Offenheit und einander und die Probleme ernst nehmen sind für euch für gute interdisziplinäre Zusammenarbeit von zentraler Bedeutung?

Dazu erstellte die Autorin wiederum einen Leitfaden (Anhang V).

Vorgängig vertiefte sich die Verfasserin in die reflexiven Prinzipien zur Moderation von Gruppendiskussionen, wie sie Bohnsack beschreibt, und erstellte für sich einen "Spickzettel" mit einer Zusammenfassung der sieben wichtigsten Punkte:

1. Interventionen und **Fragen** nicht an einzelne Personen, sondern **an die ganze Gruppe richten**.
2. **Mit der Ausgangsfragestellung** (oder bei Nachfragen) **Themen nur initiieren**, nicht bereits logische Aussagen vorgeben, in welcher Weise das Thema bearbeitet werden könnte.
3. **Fragestellungen bewusst** und demonstrativ **vage** halten.
4. **Kein Eingriff in die Verteilung der Redebeiträge**.
5. Fragen so formulieren, dass sie **detaillierte Beschreibungen** oder **Erzählungen generieren**. (*Sprachliche Hilfsmittel: „Könnt ihr einmal erzählen oder beschreiben, wie ihr das so erlebt habt, als ...?“*)
6. **Nachfragen auf ein bereits gegebenes Thema haben Vorrang** gegenüber Nachfragen auf die Initiierung neuer Themen.
7. Erst wenn die immanenten Nachfragen für mich als Forscherin geklärt sind, exmanente Fragen, **wichtiger, bisher nicht behandelte Themen einbringen** (vgl. Bohnsack, 2012, S. 380-382).

Durchführung:

Die Gruppendiskussion wurde mit dem ganzen Pädagogischen Team Mittelstufe durchgeführt, also mit denselben sieben Personen, mit denen die Verfasserin die Einzelinterviews geführt hatte. Die Gruppendiskussion fand zu Beginn einer regulären PädT-Sitzung statt und dauerte eine knappe halbe Stunde. Die zusätzlich zur Tonaufnahme gemachte Videoaufnahme sollte der Verfasserin bei der

Auswertung und Analyse der Gruppendiskussion helfen, auch auf nonverbale Gesten achten zu können.

Probleme bei der Durchführung:

Da die Autorin zum ersten Mal eine solche Gruppendiskussion moderierte, hielt sie sich ziemlich strikt an die oben genannten reflexiven Prinzipien. So hat sie z.B. mit ihren bewusst vage gehaltenen Fragestellungen die Themen nur initiiert, was dazu führte, dass die Teammitglieder zum Teil recht verunsichert waren, weil auch für sie diese Art von Gruppendiskussion neu war. Nach dem Empfinden der Autorin kam die Diskussion nicht so richtig in Fluss und sie hatte das Gefühl, dass es zum Teil eher eine Aneinanderreihung von Monologen als eine wirkliche Diskussion war, was sich aber bei der Auswertung des Audio- und Videomaterials überhaupt nicht bestätigte.

Vielleicht waren auch die Fragen nicht so geschickt formuliert. Die zweite Frage: *"Bei der Auswertung der Interviews, die ich mit euch geführt habe, stellte ich fest, dass der Profit einer Kollegialen Beratung recht unterschiedlich wahrgenommen wird. Worauf führt ihr das zurück?"* löste z.B. eine grosse Irritation aus. Die Autorin vermutet, dass die Lehrpersonen gedanklich sehr stark damit beschäftigt waren sich zu erinnern, was sie im Interview gesagt haben mochten und wer wohl anderer Meinung gewesen war. Deshalb konnten sie sich nicht auf den Kern der Frage fokussieren.

Bohnsacks vierter Punkt, nicht in die Verteilung der Redebeiträge einzugreifen, fiel der Verfasserin besonders schwer. Sehr gerne hätte sie jenes Teammitglied, welches sich während den 27 Minuten kaum einmal geäußert hatte, dazu aufgefordert, auch seine Meinung zu sagen. Aber gerade diese "Nichteinmischung" ermöglichte es der Autorin, nebst inhaltlichen Informationen, wertvolle Hinweise bezüglich der im PädT praktizierten Gesprächskultur, der „Rollenverteilung“, des Sprechanteils und des Interaktionsmusters zu erhalten.

Das starke Klammern an diese reflexiven Prinzipien zur Moderation von Gruppendiskussionen führte dazu, dass die Autorin bei der Diskussionsleitung nicht ganz authentisch war, was von den Teammitgliedern in späteren persönlichen Gesprächen bestätigt wurde.

5.2.2. Darstellung der Ergebnisse (Inhaltsanalyse)

Die in diesem Kapitel in Klammern angegebenen Zeilennummern beziehen sich alle auf den Anhang VI, also auf die Transkription der Gruppendiskussion.

Beim Versuch der PädT-Mitglieder in der Gruppendiskussion Erklärungen zu finden, weshalb an den PädT-Sitzungen das Gefäss für Fallbesprechung (Kollegiale Beratung) nicht regelmässig genutzt wird und weshalb der persönliche Profit ebendieser Fallbesprechungen von den verschiedenen Teammitgliedern so unterschiedlich eingeschätzt wird, nimmt die Autorin zwei Dimensionen wahr. Einerseits stellt sie eine Ambivalenz zwischen Pflicht und Neugier fest, andererseits scheint immer wieder eine "Kosten-Nutzen-Rechnung" auf.

Einzelne Mitglieder des PädT erachten Fallbesprechungen für sich selbst oder die anderen als spannend und lehrreich. So z.B. Th: *"Es könnte aber auch spannend sein für die anderen Teammitglieder, wenn man solche Fälle auch besprechen würde. Man kann ja auch aus anderen Fällen noch lernen, so ganz nebenbei"* (Zeile 46f) oder M: *"Aber umgekehrt gedacht, wenn jemand einen Fall bringt, finde ich das auch immer sehr spannend"* (Zeile 56f). Andere, oder zum Teil dieselben Lehrpersonen, erachten es aber auch als ihre Pflicht, den Kolleginnen und Kollegen bei ihren Problemen zu helfen. So äussert sich z.B. B: *"Ich finde auch, das ist eigentlich meine Pflicht, in diesem Gremium da ernsthaft mitzutun"* (Zeile 153f) oder M: *"Also, das muss ja auch nicht unbedingt spannend sein. Es ist so wie eine kollegiale Verpflichtung"* (Zeile 135f).

Unter "Kosten-Nutzen-Rechnung" versteht die Autorin, Folgendes: Wie lohnenswert ist für mich eine Fallbesprechung? Was bringt es mir ganz persönlich? Was ist der Gewinn, wenn ich in eine Beratung investiere oder um eine Beratung bitte? Kommt so viel zurück, wie ich investiere?

Den Aspekt des Abwägens, wie stark man sich einbringen möchte, findet man an diversen Stellen der Gruppendiskussion, so sagt z.B. C: *"Aber ich finde auch, man muss immer abwägen, lohnt sich das, oder lohnt sich das nicht"* (Zeile 126f) oder M: *"Ja, jetzt hab ich schon mit dir darüber gesprochen (schaut zu ihrem Stellenpartner), ja eigentlich reicht's, wir wissen ja schon ungefähr, wie wir da jetzt weitergehen"* (Zeile 54ff) oder B: *"Ich überlege es mir zweimal, bevor ich es in diese Runde bringe, weil ich auch weiss, es braucht Zeit. Ich überleg mir das auch immer fürs Team: Ist das jetzt angebracht?"* (Zeile 43ff). Solche Überlegungen können aus (übertriebener?) Rücksichtnahme gegenüber den anderen Teammitgliedern oder aus Unsicherheit heraus entstehen. Man möchte niemanden mit einem Problem, das ja nicht so wichtig ist, belästigen oder niemandem kostbare Zeit stehlen. Eine andere Erklärung für dieses zögerliche Einbringen von Fällen (investieren) kann sein, wie es M formuliert: *"... dass viele zusammen arbeiten, und wenn ich mich mit meinem Stellenpartner austauschen kann, habe ich mich quasi schon ausgetauscht und habe noch ein Feedback bekommen und eine andere Sichtweise auf dieses Problem"* (Zeile 28ff). Der bilaterale Austausch wird sehr oft erwähnt. Viele kleinere aber auch grössere Probleme werden zuerst mit einer Kollegin oder einem Kollegen, häufig dem Stellenpartner oder einer betroffenen Fachlehrperson, besprochen. Erst wenn in diesem Gespräch keine Lösung gefunden wurde, gelangt man damit ans ganze PädT.

Bei gewissen Äusserungen in der Gruppendiskussion konnte die Autorin herauslesen, dass es gewissen Lehrpersonen bei einer Kollegialen Beratung nicht um den persönlichen Nutzen oder Ertrag geht,

sondern rein ums Helfen. So sagt T: *"Mein Ziel ist es nicht, wenn ich mich mit meinen Lösungsvorschlägen einbringe, dass es mir etwas bringt"* (Zeile 147f) oder M: *"Und deswegen finde ich's eigentlich auch nicht schlimm, wenn jemand findet: "Ja, jetzt hab ich dem geholfen, aber mir hat's überhaupt nichts gebracht." Das ist doch egal. Hauptsache er bemüht sich oder sie bemüht sich da am Tisch und hilft und denkt mit"* (Zeile 138ff).

Der persönliche Gewinn einer Fallbesprechung wird in der Gruppendiskussion von einigen Teammitgliedern kritisch hinterfragt. M äussert sich dazu wie folgt: *"Es könnte ja sein, dass Leute, die schon lange arbeiten und eben schon viele Techniken im Rucksack haben, finden, es bringt mir ja gar nichts, wenn ich da nachfrage. All diese Gedanken, die da kommen, die habe ich mir auch schon gemacht. Und wählen muss ich am Schluss sowieso selber, welchen Weg ich gehe"* (Zeile 78ff). A meint: *"... ob eine solche Beratung mir hilft, hängt sehr von der Lösung ab, ob diese Lösung für mich passt. Und deshalb sind manchmal Lösungen, die mir andere geben, für mich nicht unbedingt brauchbar"* (Zeile 88f). Immer wieder wird im Laufe der Diskussion auch der positive Nutzen einer solchen Kollegialen Beratung für die Mit-Beratenden erwähnt. C formuliert es so: *"Manchmal profitiert man schon auch von einer Idee ... es gibt einem noch eine Möglichkeit oder eine Idee, wie man etwas anpacken könnte"* (Zeile 121ff) und B sagt: *"Es kann sehr wohl auch sein, dass man einen Input bekommt für Kinder, die in der eigenen Klasse sind. Plötzlich denke ich: "Mein Gott, das habe ich gar nicht gesehen!" Das ist für mich ein Spiegel. In dem Sinn kann es sein, dass ich auch profitiere"* (Zeile 150ff) und T meint: *"Aber mich erfüllt es sicherlich mit Zufriedenheit, wenn ich helfen darf oder kann"* (Zeile 143).

Sowohl beim Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit wie auch beim Thema Beratung kristallisiert sich eine dritte Dimension heraus: die **Ambivalenz zwischen Offenheit, Peinlichkeit und Macht**. So wünscht man sich zum einen eine möglichst offene Kommunikation und einen offenen Austausch. Dies ist in folgenden Aussagen zu erkennen, wenn M sagt: *"... es geht auch darum, dass ich höre, wie arbeitest du (spricht den SHP an) zum Beispiel bei Karin und Thomas. Das finde ich auch sehr spannend zu hören. Da komme ich vielleicht auch auf eine neue Idee. Oder was machst du bei Anna oder irgendwo? Ich würde das schon spannend finden, wenn wir uns hier über diese Zusammenarbeit austauschen"* (Zeile 272ff) oder H: *"Von dem her gibt es da vielleicht schon gewisse Sachen, die man voneinander nicht weiss und was in der Zusammenarbeit noch alles möglich wäre"* (Zeile 302f). Andererseits schwingt im Unbewussten oder auch im Bewussten immer die Peinlichkeit oder die Angst, versagt zu haben, mit. Wenn ich mich mit einem Problem ans PädT wende, bedeutet das, dass ich es selber nicht lösen konnte, dass ich unfähig bin. Die Hypothese einer Lehrperson, weshalb das Gefäss für Fallbesprechungen nicht so oft genutzt wird, begründet sich auf dieser Erklärung. M äussert sich wie folgt: *"Ich denke, wir sind schon viele sehr erfahrene Lehrpersonen und denken oft, man kann das ja auch alleine lösen ... wenn ich jetzt komme und sage: "Ja, ich hab da mit dem und dem ... und das läuft so und so ...", dann heisst das ja eigentlich, ich werde allein nicht damit fertig"* (Zeile 22ff).

Gerade im Bereich der integrierten Förderung ist der Wunsch der Teammitglieder nach offenem Austausch sehr gut nachvollziehbar, da es ja ein Gebiet ist, in dem auch die erfahrensten Lehrpersonen noch keine jahrelangen Erkenntnisse und Erfahrungen sammeln konnten. Hier kommt dem Schulischen Heilpädagogen eine wichtige, aber diffizile Rolle zu. Wie er selber sagt: *"Eigentlich ist das eine interessante Frage, weil ich sehe ja in alle Klassen hinein ... und bin derjenige, der am meisten weiss ... was die Zusammenarbeit betrifft"* (Zeilen 295f und 299), ist er der Einzige, der in alle Mittelstufen-

klassen hineinsieht. Er hat die präzisesten Informationen über die Schwierigkeiten, die die einzelnen Lehrpersonen mit einzelnen SuS oder ganzen Klassen haben. Das ist eine extreme Machtposition, die ein SHP hat. Er muss sich dieser Rolle bewusst sein und mit den Informationen sehr diskret umgehen.

Eine vierte Dimension verifiziert die Autorin in der interdisziplinären Zusammenarbeit bei der sie drei Unterkategorien definiert: den Drang nach Klärung, das Bedürfnis nach klaren Strukturen und den Wunsch alles möglichst unverbindlich zu halten. In der Gruppendiskussion teilte die Autorin mit, dass ihr bei der Auswertung der Einzelinterviews aufgefallen sei, dass der Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich des Schulischen Heilpädagogen nicht genau geklärt sei. Sie wollte von den Teammitgliedern wissen, was das für ihren Schulalltag bedeute. Wenn die Autorin nun die in der Gruppendiskussion gemachten Aussagen auf der manifesten Ebene liest, stellt sie fest, dass in Bezug auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und Schulischem Heilpädagogen das Team die Einsicht hat, dass man diese Kooperation nicht zu stark festschreiben darf, damit man flexibel bleibt. Dies zeigt sich z.B. in folgenden Äusserungen von Th: *"Das ist für uns auch eine Chance, dass wir uns unsere Umgebung so einrichten, dass sie für alle passt"* (Zeile 173f) und *"Also ich habe andere Bedürfnisse als eine andere Person. Das finde ich an und für sich nicht das Dümme, wenn es nicht soooo klar abgegrenzt ist, ... dass man auch über die Grenzen gehen kann und etwas anderes machen darf"* (Zeile 176ff). Dennoch ist bei einigen Teammitgliedern das Bedürfnis nach Klärung dieser Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiche stark vorhanden. So sagt z.B. M: *"Ja, ich frage halt viel nach. Aber so ganz geklärt ist es für mich nicht. Ich frag dich auch (schaut den SHP an): "Ja, was ist jetzt das, gehört das jetzt zu dir, machst du da weiter?" Ich bin mir gar nicht sicher. Das bedeutet für den Alltag, dass ich nachfragen muss"* (Zeile 170ff). B äussert sich darüber wie folgt: *"Geh ich mit einem logopädischen Problem zuerst zu dir (schaut den SHP an) oder geh ich grad zur Logopädin? ... Bist du eine Anlaufstelle für solche Problemsachen, wo du weisst, das und das muss man abgrenzen, das gehört z.B. in die Dyskalkulie, vielleicht muss man zu einem Spezialisten ... Aber ich kann natürlich mit der Frage auch einfach kommen"* (Zeile 247ff).

Als mögliche Strukturierungshilfe schlägt M vor, eine Liste mit den Aufgabenfeldern des SHP zu erstellen, eine Art Jobbeschreibung. Sie stellt sich einen solchen IF-Cluster wie folgt vor: *"Ja, dass man irgendwie die Gedanken dazu aufschreibt, oder wenn wir wieder etwas diskutieren, dass wir das dann aufschreiben, dass es mal etwas zum Nachschauen gibt ... Das muss ja nur für unsere Situation so sein, für diesen Moment. Das heisst ja nicht, dass er all das, was auf dem Plakat ist, tun soll ..."* (Zeile 202ff). Dieses vorgeschlagene IF-Cluster wird von den anderen Teammitgliedern kritisch beurteilt. So meint z.B. A: *"Es gibt ja immer wieder neue Situationen, die wir da noch nicht kennen, dann wäre das ja dann löchrig, das würde dann auch gar nichts bringen"* (Zeile 237f) oder Th: *"Und, hätte es dir jetzt etwas genützt, wenn du den Zettel rausgenommen hättest ...?"* (Zeile 230). Um mehr Klarheit bezüglich des Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiches eines Schulischen Heilpädagogen zu schaffen, schlägt der SHP dem PädT vor, die Ergebnisse seiner Masterarbeit zu präsentieren, bei der er das Tätigkeitsfeld Schulischer Heilpädagogik definiert hatte.

Auch wenn die fünfte Dimension nur an ganz wenigen Stellen der Gruppendiskussion zu erkennen ist, möchte die Autorin sie nicht als weniger wichtig werten. Es geht hier um die Irritation, welche sie, ausgelöst durch ihre Äusserung, beobachten konnte. Der Autorin stellt sich nun die Frage, was an der

Aussage *"Mir ist beim Auswerten der Interviews noch aufgefallen, dass der Profit einer Kollegialen Beratung sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Worauf führt ihr das zurück?"* (Zeile 67) so erschreckend war, dass es allen Diskussionsteilnehmenden die Sprache verschlagen hat? In der sehr langen Pause schauen sich die Teammitglieder etwas überrascht und ratlos an. Die Gesprächsleiterin bemerkt unsicheres Gelächter, bevor dann eine Lehrperson (Th) nachfragt: *"Also, welche Bandbreite ist denn da gemeint? Von ganz viel bis gar nichts?"* (Zeile 73). Was macht nun die Teammitglieder so sprachlos? Die Autorin stellt folgende Hypothese auf: Die einzelnen Lehrpersonen sind verunsichert, weil sie a) zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wissen, welche Antworten sie im Einzelinterview gegeben haben, b) sich überlegen, wer im Team wohl wie geantwortet hat und c) nicht wissen, ob vielleicht sie selbst für diese Unterschiede verantwortlich sind. Weiter könnte ihnen die Überlegung durch den Kopf gegangen sein, ob es wirklich Teammitglieder gibt, die aus einer Kollegialen Beratung keinen oder nur einen kleinen Profit für sich herausnehmen können. In dem Moment, in dem sie die Aussage der Diskussionsleiterin hören, können sie sich gar nicht auf die Frage "Worauf führt ihr das zurück?" konzentrieren, sondern sind mit den oben genannten Gedanken beschäftigt. Im weiteren Verlauf der Diskussion stellt die Autorin fest, dass die meisten Teammitglieder davon ausgegangen sind, dass die Aussage über die unterschiedliche Wahrnehmung über den Profit einer Kollegialen Beratung sich nur auf die fallgebende Person bezieht, jedoch nicht auf die mitberatenden Personen. Als dieses Missverständnis von der Diskussionsleiterin aufgeklärt wurde (Zeile 102ff), konnte sie eine Ent-Spannung feststellen. Dies äusserte sich in verschiedenen "Aha"- oder "Ach so"-Ausdrücken.

Als sechste und letzte Dimension hat die Autorin die Metaebene der Reflexion bestimmt. Die Aufforderung, sich auf die Metaebene zu begeben, kommt in dieser Gruppendiskussion fast ausschliesslich von der Autorin. Sie ist z.B. in folgenden Passagen zu finden: *"Wir haben ja an unseren Teamsitzungen jeweils das Traktandum Fallbesprechungen. Nun wird dieses Gefäss aber nicht so oft genutzt. Was bedeutet das nun für euch?"* (Zeile 12f) oder *"Mir ist beim Auswerten der Interviews noch aufgefallen, dass der Profit einer Kollegialen Beratung sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Worauf führt ihr das zurück?"* (Zeile 65f) oder *"Hier ist mir bei der Auswertung der Interviews aufgefallen, dass der Aufgaben- und Tätigkeitsbereich des SHP nicht genau geklärt ist bei uns im Team. Was bedeutet das jetzt für euch im Schulalltag?"* (Zeile 163ff) oder *"Wie ist es denn mit unausgesprochenen Wünschen?"* (Zeile 263). Diese Äusserungen oder Fragen irritieren die Teammitglieder (siehe 5. Dimension), denn sie haben wahrscheinlich keine solchen erwartet. Oft diskutieren die Lehrpersonen die Aussagen der Diskussionsleiterin, (z.B. *"Wir haben ja an unseren Teamsitzungen jeweils das Traktandum Fallbesprechungen. Nun wird dieses Gefäss aber nicht so oft genutzt."*) und versuchen Erklärungen zu finden, weshalb diese Aussage zutrifft. Es gelingt ihnen aber selten auf die gestellte Frage (z.B. *"Was bedeutet das nun für euch?"*) einzugehen und sich somit auf die Metaebene zu begeben.

5.2.3. Zentrale Aussagen der Gruppendiskussion zu den sechs Dimensionen

1. Dimension: **Ambivalenz zwischen Pflicht und Neugier**

Einige Mitglieder des PädT finden Fallbesprechungen spannend und lehrreich oder sie sind neugierig, wie man gemeinsam Lösungswege für ein Problem aufzeigen kann oder mit welchen Problemen sich ihre Kolleginnen und Kollegen beschäftigen. Andere oder zum Teil dieselben Lehrpersonen erachten es aber auch als ihre Pflicht, den anderen Teammitgliedern bei ihren Problemen zu helfen.

In der Handreichung zu Pädagogischen Teams steht u. a.: "Das Pädagogische Team übernimmt gemeinschaftlich die Verantwortung für die Förderung und Betreuung einer definierten Gruppe von Schülerinnen und Schülern" (Stadt Zürich, 2009, S. 2). Insofern kann man sagen, dass es zur Pflicht der Mitglieder eines Pädagogischen Teams gehört, ihre Kolleginnen und Kollegen, z.B. mittels Fallbesprechungen, zu unterstützen und zu beraten. **Es wäre jedoch wünschenswert oder sicher auch befriedigender für die einzelnen Teammitglieder, wenn nebst dem Pflichtgefühl die Neugier oder das Interesse an einem Problem, die Lust, jemandem zu helfen oder für sich selbst etwas Neues zu lernen, vorherrschen oder zumindest mitschwingen würden.** Denn andere Teammitglieder zu unterstützen wirkt motivationsfördernd (siehe Kap. 3.2.1.2.: Arbeitsmotivation).

2. Dimension: **Kosten-Nutzen-Rechnung**

Der Aspekt des Abwägens, wie stark und ob überhaupt man sich mit einem Fall einbringen soll, scheint in dieser Gruppendiskussion immer wieder auf. Oft machen sich die Lehrpersonen diese Überlegungen aus (übertriebener?) Rücksicht gegenüber den anderen Teammitgliedern. Sie möchten das Team nicht mit ihrem Problem belästigen oder ihm kostbare Zeit stehlen (siehe Kap. 3.2.1.2.: Wir-Gefühl und Zusammenhalt). Doch genau dies könnte die Kohäsion des Teams noch weiter erhöhen, da der Versuch, eine Aufgabe gemeinsam effizient zu bewältigen und gemeinsam zu Erfolgen zu gelangen, verbindet (vgl. von Rosenstiel, 2007, S. 405f). Häufig haben die Teammitglieder das Problem bereits bilateral mit einer anderen Lehrperson besprochen. Der persönliche Gewinn einer Fallbesprechung, also konkrete Lösungen oder mögliche Lösungswege, wird von einigen Teammitgliedern kritisch hinterfragt. Dieser Kosten-Nutzen Aspekt spielt in der Kooperation immer mit: Es muss sich lohnen! Wenn der einzige Lohn nur ist, dass man zu den guten Menschen, Lehrern gehört, dann reicht das nicht. Es muss ein ganz konkret erfahrbarer Nutzen sein. Da eine Fallbesprechung oder grundsätzlich Beratung immer eine kooperative Seite hat, ist es durchaus berechtigt, sich diese Kosten-Nutzen Überlegung zu machen. **Eine Gelingensbedingung für die häufigere Nutzung des Gefässes für Fallbesprechungen ist, dass dem Team der Aspekt des Gewinns erfahrbar wird, als spürbare Entlastung, als Erweiterung des eigenen Denkens, als Reflexionspotenzial, so dass die zeitliche und persönliche Investition von selbst erfolgt.**

3. Dimension: **Ambivalenz zwischen Offenheit, Peinlichkeit und Macht**

Den Lehrpersonen des PädT ist eine möglichst offene Kommunikation, sei dies in Beratungssituationen oder in der interdisziplinären Zusammenarbeit, sehr wichtig. Vor allem im Bereich der integrierten Förderung haben sie den Wunsch nach häufigerem Austausch. Hier muss sich der SHP seiner Machtposition bewusst sein und darauf achten, mit seinen Informationen diskret umzugehen.

Es ist wichtig, eine Atmosphäre von Offenheit und Akzeptanz zu schaffen oder zu erhalten, in der jeder ein Problem einbringen kann, ohne von den anderen Teammitgliedern als Versager angesehen zu werden. Das Wohlbefinden einer Lehrperson hängt sehr stark von ihrem Selbstwertgefühl ab. Ehinger und Hennig (1997) weisen darauf hin, dass der berufliche Selbstwert stark von der Position beeinflusst wird, die jemand innerhalb des Kollegiums hat. Und diese Position wiederum bildet sich unter anderem aus der Dimension Einfluss versus Ohnmacht, z.B. infolge von Kompetenz oder mangelnder Kompetenz (vgl. Ehinger & Hennig, 1997, S. 24f). **Obwohl in den Leitfadenterviews (Kapitel 5.1.2.) von allen Teammitgliedern wiederholt das gegenseitige Vertrauen, die Offenheit, Ehrlichkeit und die Wertschätzung als besondere Qualität dieses Teams hervorgehoben wird, ist das Unbehagen als Versager angesehen zu werden, latent vorhanden.**

4. Dimension: **Interdisziplinäre Zusammenarbeit**

Dass der Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich des Schulischen Heilpädagogen, aus der Sicht einiger Teammitglieder, nicht genau geklärt ist, bedeutet für die Lehrpersonen, dass sie im Schulalltag viel nachfragen müssen. Dies wird von einigen als problemlos erachtet, von anderen als eher mühsam. **Obwohl grundsätzlich die Einsicht des Teams da ist, diese Kooperation nicht zu stark festzuschreiben, damit man flexibel bleibt, wird von einzelnen Lehrpersonen der Ruf nach klaren Strukturen, z.B. in Form eines IF-Clusters, laut.**

Der SHP schlägt vor, die Ergebnisse seiner Masterarbeit, bei der er das Tätigkeitsfeld Schulischer Heilpädagogik definiert hatte, dem Team vorzustellen.

5. Dimension: **Irritation**

Die Autorin stellt sich die Frage, weshalb die Teammitglieder die Aussage *"Mir ist beim Auswerten der Interviews noch aufgefallen, dass der Profit einer Kollegialen Beratung sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Worauf führt ihr das zurück?"* so sprachlos gemacht hat. **Ihre Hypothese ist, dass die Lehrpersonen so irritiert waren, weil sie sich einerseits nicht mehr an ihre Antworten aus den Einzelinterviews erinnern konnten, sich überlegten, ob vielleicht sie selbst für diesen Unterschied verantwortlich sind, und wer im Team wohl wie geantwortet hat.** Andererseits könnte sie auch die Vorstellung verunsichert haben, dass es Teammitglieder gibt, die aus einer Kollegialen Beratung keinen oder nur einen kleinen Profit für sich herausnehmen. Hier scheint der psychologische Wirkmechanismus der Konformität auf, wie es von Rosenthal (2007) beschrieben hat (siehe Kap. 3.2.1.2.: Konformität).

6. Dimension: **Metaebene der Reflexion**

Die Teammitglieder sind es sich gewohnt, Fallbesprechungen durchzuführen, miteinander über Probleme zu diskutieren und Aufgabenkonflikte wie auch prozessbezogene Konflikte zu lösen (siehe Kap. 3.2.1.2.: Konfliktmanagement). Sie können sich gut in die Situation anderer hineindenken. Doch nun kommt jemand aus dem PädT, nämlich die Autorin, der dieses Team genauer anschaut und die Kolleginnen und Kollegen auffordert, über sich und das Team nachzudenken, der sie also auf die Metaebene der Reflexion führt. **Dies löst bei den Lehrpersonen Irritation aus, da sie wahrscheinlich nicht mit solchen Aussagen gerechnet haben. So diskutieren sie selten die auf der Metaebene gestellten**

Fragen, sondern versuchen gemeinsam Erklärungen zu finden, weshalb die von der Autorin gemachten Aussagen zutreffen könnten.

Beobachtungen zur Gesprächskultur

Nebst den inhaltlichen (digitalen) Informationen, welche die Autorin aus der Gruppendiskussion herausfilterte, erhielt sie auch wertvolle Hinweise (analoge Mitteilungen) bezüglich der im PädT praktizierten Gesprächskultur, der "Rollenverteilung" und des Sprechanteils der einzelnen Teammitglieder.

Die Diskussion verlief sehr kultiviert. Die Lehrpersonen hörten einander gut zu, liessen einander ausreden und nahmen in ihren Äusserungen meistens Bezug auf ihre Vorredner. In den 27 Minuten wurde lediglich sechsmal jemandem ins Wort gefallen (Abb. 24-26).

Abbildung 24: Ins Wort fallen

Abbildung 25: Sehr kurze Redebeiträge

Abbildung 26: Lange Monologe

Beim Sprechanteil (Abb. 27-29) lässt sich, wie es Watzlawick in seinem 4. Axiom beschreibt, eine komplementäre Interaktion beobachten (siehe Kap. 3.2.1.2.: Kommunikation): Ein Teammitglied fällt durch häufige, sehr kurze Redebeiträge (knappe Zeile) und gleichzeitig auch durch sehr lange Monologe (mehr als 5 Zeilen) auf. Es ist dieselbe Lehrperson, die mit 42% den klar höchsten Sprechanteil aufweist. Die anderen 6 Teammitglieder teilen sich die restlichen 58% auf. Je nach Themengebiet, Beratung oder interdisziplinäre Zusammenarbeit, unterscheidet sich der Redeanteil dieser 6 Lehrpersonen zum Teil recht stark. Lediglich eine Lehrperson fällt durch einen insgesamt sehr geringen Sprechanteil (3%) auf.

Abbildung 27: Sprechanteil Thema Beratung

Abbildung 28: Sprechanteil Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit

Abbildung 29: Sprechanteil insgesamt

5.3. Zusammenfassende zentrale Aussagen

An dieser Stelle werden die zusammenfassenden zentralen Aussagen zu den fünf Dimensionen der Leitfadeninterviews (Kapitel 5.1.3.) und die zu den sechs Dimensionen der Gruppendiskussion (Kapitel 5.2.3.) zusammengeführt, verdichtet und geordnet nach den Themenbereichen [Beratung](#), [Zusammenarbeit KLP-SHP](#), [Selbstreflexion](#) und [Gesprächskultur](#) aufgeführt.

Beratung

- Eine positive Grundhaltung gegenüber dem Thema Beratung ist stark spürbar.
- Beratungen unter Teamkolleginnen und Teamkollegen finden häufig statt und werden mehrheitlich als sehr positiv erlebt.
- Kollegiale Beratung (5x5-Minuten-Methode) wird in den PädT-Sitzungen als gut, offen und produktiv erlebt, jedoch zu wenig oft durchgeführt. Der persönliche Profit wird unterschiedlich wahrgenommen.
- Nebst dem Pflichtgefühl, Kolleginnen und Kollegen beraten zu "müssen", soll darüber die Neugier oder das Interesse an einem Problem, die Lust jemandem zu helfen oder für sich selbst etwas Neues zu lernen, nicht vergessen werden.
- Der Aspekt des Gewinns muss erfahrbar gemacht werden, als spürbare Entlastung, als Erweiterung des eigenen Denkens, als Reflexionspotenzial, so dass die zeitliche und persönliche Investition von selbst erfolgt.
- Qualitäten und Ressourcen des PädT MS sind der grosse Erfahrungsschatz, das grosse Engagement der einzelnen und das gegenseitige Vertrauen.
- Trotz des im PädT vorhandenen Vertrauens, der Offenheit und Ehrlichkeit, ist für die fallgebende Person das Unbehagen, als Versager angesehen zu werden, latent vorhanden.
- Steigerungspotenzial liegt darin, das Gefäss für Beratungen in den PädT-Sitzungen regelmässiger in Anspruch zu nehmen und sich zuzugestehen, nicht immer alles alleine lösen zu müssen oder zu können.
- Es besteht ein grosses Interesse, neue Beratungsformen und -techniken kennenzulernen.

Zusammenarbeit KLP-SHP

- Die Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP wird als sehr befriedigend empfunden, obwohl eine gewisse Unklarheit über den Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich des SHP herrscht.
- Das Team möchte diese Kooperation nicht zu stark festschreiben, damit man flexibel bleibt, dennoch wird von einzelnen Lehrpersonen der Ruf nach klaren Strukturen laut.
- Die Lehrpersonen wünschen sich vom SHP vermehrtes Einbringen seines Fachwissens und seiner Beobachtungen, die er während den Unterrichtslektionen macht.

Selbstreflexion

Die Autorin fordert mit verschiedenen Analysen aus den Interviews die Lehrpersonen auf, über sich und das Team nachzudenken.

- Dieses Hinführen auf die Metaebene der Reflexion löst bei den Lehrpersonen Irritation aus, da sie das weder erwartet haben noch gewohnt sind.
- Die Teammitglieder diskutieren selten die auf der Metaebene gestellten Fragen, sondern versuchen gemeinsam Erklärungen zu finden, weshalb die von der Autorin vorgetragene Analysen zutreffen könnten.

Gesprächskultur

- Die Lehrpersonen hören einander gut zu, lassen einander ausreden und nehmen in ihren Äußerungen meistens Bezug auf ihre Vorredner.
- Ein Teammitglied fällt durch seinen hohen Sprechanteil von 42% auf. Die anderen 6 Teammitglieder teilen sich die restlichen 58%.

6. Programm zur Förderung beraterischer Kompetenzen

6.1. Entwicklung des Programms

Sowohl die Auswertung der Leitfadeninterviews wie auch die der Gruppendiskussion zeigt auf, dass im Bereich Beratung für das PädT MS Entwicklungspotenzial vorhanden und erwünscht ist. Die wichtigsten drei Gelingensfaktoren für die Arbeit mit einem Programm zur Förderung beraterischer Kompetenzen sind aus der Sicht der Autorin bei allen Teammitgliedern vorhanden: die positive Grundhaltung gegenüber dem Thema Beratung, die Bereitschaft, sich beraten zu lassen und andere zu beraten, und die Neugier und der Wille, weitere Beratungsformen und -techniken kennenzulernen. Aufgrund der von der Autorin festgestellten Bedürfnisse hat sie ein entsprechendes Programm entwickelt.

Die Autorin plant, ein festes Traktandum mit dem möglichen Titel "Arbeit an der Förderung beraterischer Kompetenzen" in den zweiwöchentlich stattfindenden PädT-Sitzungen einzurichten. Pro Sitzung sollten mindestens 30 – 45 Minuten dafür eingesetzt werden, wenn möglich lieber 45 – 60 Minuten. Beraterische Kompetenzen zu erwerben und/oder weiterzuentwickeln braucht viel Praxis, aber vor allem sehr viel Zeit! Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wird sich das Thema Beratung über ein ganzes Schul- oder Kalenderjahr erstrecken. Dies gibt den Teammitgliedern Gelegenheit, neu Gelerntes in Ruhe auszuprobieren, zu reflektieren und erneut zu testen. Auch Mutzeck (2008a), der das Pädagogische Training konzipiert und weiterentwickelt hat, sieht beim Erwerb neuer und bei der Modifikation vorhandener Einstellungen und Verhaltensweisen die reflektierende Selbsterfahrung als Kernstück eines solchen Trainings (vgl. Mutzeck, 2008a, S. 137). In den Teamsitzungen sollte deshalb auch jeweils ein Zeitfenster für den Erfahrungsaustausch und die Selbstreflexion vorhanden sein. Die Moderation dieses aus acht Modulen bestehenden Programms wird die Autorin selbst übernehmen. Sie ist sich einerseits ihrer Doppelrolle bewusst, die sie innehaben wird (Teammitglied / Moderation), andererseits auch, dass sie dies als nicht ausgebildete Fachfrau für Beratung tun wird, sondern als Laie. Trotzdem traut sie sich das zu.

Unabhängig davon, mit welcher Methode Beratung erlernt wird, muss bedacht werden, nicht nur Technik zu vermitteln. Mutzeck schreibt darüber: "... vor allem müssen ihre Grundlagen, d.h. Menschenbild-, Handlungs- und Beratungskonzeption, beherrscht werden Sie sind eine unbedingte Voraussetzung für die Vermittlung, das Erlernen und die Anwendung der Handlungskompetenzen" (ebd., S. 135). Als zentrale Grundlage erachtet die Autorin die Grundhaltungen nach Rogers. Sie wird deshalb den Teammitgliedern die Möglichkeit geben, diese im Modul 2 vermittelten Grundhaltungen, durch wiederholtes Anwenden in weiteren Modulen, verinnerlichen zu können.

Ziel dieses Programms ist: Die Lehrpersonen sollen

- einen Überblick über verschiedene Beratungstheorien und -konzepte erhalten,
- beraterische Kompetenzen erwerben und/oder weiterentwickeln und
- die neu erworbenen Kompetenzen in der Praxis anwenden können.

Im Kapitel 6.1.1. findet sich eine Übersicht über die geplanten acht Module, inklusive voraussichtlichen Zeitangaben. Unterstrichene Teilbereiche bilden den jeweiligen Schwerpunkt dieses Moduls. Im Kapitel 6.1.2. führt die Autorin die Inhalte der einzelnen Module etwas detaillierter aus und begründet sie in Bezug auf die zusammenfassenden, zentralen Aussagen der beiden Inhaltsanalysen.

6.1.1. Modulübersicht

Modul 1: **Theorie (Teil 1)** (verteilt auf 2 PädT-Sitzungen)

- Unterschied Fachberatung – Prozessberatung
- Die fünf Säulen der Fachberatung
- Kurzübersicht über 6 theoretische Konzepte der Beratung
 - Psychoanalytisch orientierte Beratung
 - Personenzentrierte Beratung
 - Kognitiv-behavioral orientierte Beratung
 - Systemische Beratung
 - Lösungs- und ressourcenorientierte Beratung
 - Die kooperative Beratung

Modul 2: **Theorie (Teil 2)** (1 PädT-Sitzung)

- Beraterische Kompetenzen (nach McLeod)
- Grundhaltungen (nach Rogers)
- Beratung als Prozess (nach Culley)
 - Die drei Phasen einer Beratung
 - Beratungstechniken
 - Reflektierende Fertigkeiten
 - Sondierende Fertigkeiten

Modul 3: **Die Anfangsphase einer Beratung** (verteilt auf ca. 2 PädT-Sitzungen)

- Ziele der Anfangsphase
- Kennenlernen und üben von reflektierenden Fertigkeiten
- Praktische Übungen zur Anfangsphase
- *Transfer der neu erlernten Fähigkeiten in den Berufsalltag*
- *Erfahrungsaustausch*

Modul 4: **Die Mittelphase einer Beratung** (verteilt auf ca. 4 PädT-Sitzungen)

- Ziele der Mittelphase
- Kennenlernen und üben von sondierenden Fertigkeiten:
 - Merkmale systemischer Fragen
 - Fragetypen
- Praktische Übungen zur Mittelphase
- Verbinden der Anfangs- und Mittelphase (praktische Übungen)
- *Transfer der neu erlernten Fähigkeiten in den Berufsalltag*
- *Erfahrungsaustausch*

Modul 5: **Die Abschlussphase einer Beratung** (verteilt auf ca. 2 PädT-Sitzungen)

- Ziele der Abschlussphase
- Lernen, Ziele SMART zu formulieren
- Praktische Übungen zur Abschlussphase
- *Transfer der neu erlernten Fähigkeiten in den Berufsalltag*
- *Erfahrungsaustausch*

Modul 6: **Transfer auf die Ebene LP – SuS** (verteilt auf ca. 2 PädT-Sitzungen)

- Anwendungsmöglichkeit der erlernten Techniken in der Arbeit mit SuS
- Die kindgerechte Kommunikation
- Praktische Übungen zur kindgerechten Kommunikation (Rollenspiele)
- *Transfer in die Praxis*
- *Erfahrungsaustausch*

Modul 7: **Transfer auf die Ebene Elterngespräche / SSG** (verteilt auf ca. 3 PädT-Sitzungen)

- Anwendungsmöglichkeit der erlernten Techniken bei der Vorbereitung und Durchführung von (schwierigen) Elterngesprächen und Schulischen Standortgesprächen
- Theoretische Inputs (nach Hennig & Ehinger)
- Praktische Übungen und Rollenspiele
- *Transfer in die Praxis*
- *Erfahrungsaustausch*

Modul 8: **Weitere kooperative Beratungsmodelle** (verteilt auf ca. 4 PädT-Sitzungen)

- Kennenlernen verschiedener kooperativer Beratungsmodelle
 - Das Reflektierende Team (nach Andersen)
 - Fallbezogene Austauschgespräche in der Gruppe
 - Das Innere Team (nach Schulz von Thun)
- Compad[®] in der Beratung
- *Transfer in die Praxis: Anwenden der gelernten Beratungstechniken bei zukünftigen kooperativen Beratungen im PädT*

Pro Sitzung werden ca. 30 – 45 Minuten für die Arbeit an diesem Programm aufgewendet.

6.1.2. Beschreibung der Module und Begründung zur Auswahl

Die acht Module beziehen sich mehrheitlich auf die aus den Leitfadeninterviews und der Gruppendiskussion formulierte zentrale Aussage *"Es besteht ein grosses Interesse, neue Beratungsformen und Beratungstechniken kennenzulernen"* (siehe Kap. 5.3.). So wird in den Modulen 1 und 2 den Teammitgliedern vorerst Theorie vermittelt.

Modul 1: Theorie (Teil 1)

- Hier geht es der Autorin darum, den Teammitgliedern einen Überblick über fünf theoretische Konzepte der Beratung (Psychoanalytisch orientierte Beratung, Personenzentrierte Beratung / Humanistische Psychologie, Kognitiv-behavioral-orientierte Beratung, Systemische Beratung und Lösungs- und ressourcenorientierte Beratung) zu vermitteln (siehe Kap. 3.2.2.1.) und ihnen aufzuzeigen, welche dieser Theoriekonzepte für die Schule geeignet sind und welche nicht oder nur mit äusserster Vorsicht.
- Tagtäglich sind die Lehrpersonen mit Beratungssituationen konfrontiert. Sehr oft handelt es sich dabei um Fachberatungen. Was genau aber ist eine Fachberatung (siehe Kap. 3.2.2.3.) und was unterscheidet sie von oder verbindet sie mit einer Prozessberatung (siehe Kap. 3.2.2.4.)? Diese Frage möchte die Autorin im Modul 1 klären.
- In den PädT-Sitzungen werden Kollegiale Beratungen in Form der 5x5-Minuten-Methode durchgeführt. Die Autorin möchte den Teammitgliedern aufzeigen, wo in der grossen "Beratungslandschaft" diese kooperative Beratungsform (siehe Kap. 3.2.2.2.) angesiedelt ist.

Modul 2: Theorie (Teil 2)

- In diesem Modul geht es vor allem um die beratende Person. Einerseits um die sechs beraterischen Kompetenzen (interpersonale Fähigkeiten, persönliche Überzeugungen und Einstellungen, konzeptionelle Fertigkeiten, persönliche Integrität, Beherrschung beraterischer Techniken und die Fähigkeit, soziale Systeme zu verstehen und mit ihnen zu arbeiten), wie sie McLeod aufführt (siehe Kap. 3.2.3.2.), die ein Berater haben sollte (vgl. Nussbeck, 2010, S. 111). Andererseits geht es um die Beratungsvariablen (die Grundhaltungen) Empathie, Akzeptanz und Kongruenz, wie sie Rogers vertritt (siehe Kap. 3.2.3.1.). Die Autorin möchte den Teammitgliedern aufzeigen, wie zentral diese Grundhaltungen sind, um Vertrauen zur ratsuchenden Person aufzubauen.
- Ein weiteres Anliegen der Autorin ist es, den Lehrpersonen einen Überblick über die Beratung als Prozess zu verschaffen, d.h. über die drei Phasen eines Beratungsprozesses (Anfangsphase, Mittelphase und Abschlussphase), wie sie Culley beschreibt (siehe Kap. 3.2.2.5.) und über die "türöffnenden" Beratungstechniken, die reflektierenden Fertigkeiten (wiederholen, paraphrasieren und verbalisieren), sowie über die sondierenden Fertigkeiten (Fragen und Feststellungen treffen) (siehe Kap. 3.2.3.3.).

Der Schwerpunkt des Programms zur Förderung beraterischer Kompetenzen (Module 3 – 8) liegt jedoch bei den Gesprächs- und Beratungskompetenzen, -techniken, dem Üben, Anwenden und Reflektieren. In den Modulen 3 bis 5 geht es darum, sich vertieft mit den drei Phasen eines Beratungsprozesses auseinanderzusetzen. Da aber die Mehrheit der Teammitglieder ausserhalb der PädT-Sitzungen nicht regelmässig Beratungsgespräche führen wird, wird das Schwergewicht nicht auf dem

Trainieren von ganzen Gesprächen sein, sondern auf dem Kennenlernen und Üben von Beratungstechniken und -variablen, wie es von vielen Lehrpersonen gewünscht wurde. Um Sicherheit zu schaffen, möchte die Autorin dem Team so oft wie möglich Gelegenheit geben, die neu erlernten reflektierenden und sondierenden Fertigkeiten zu üben und miteinander zu verknüpfen. Mutzeck (2008a) schreibt, wie wichtig es ist, dass die einzelnen Teammitglieder bei den Übungen unterschiedliche Perspektiven einnehmen: die des Beraters, die des Ratsuchenden und später auch die des aussenstehenden Beobachters. Er nennt dies Doppeldecker-Prinzip bzw. Mehrperspektivität (vgl. Mutzeck, 2008a, S. 146).

Die Autorin wird die einzelnen Lehrpersonen dazu anhalten, die neu erworbenen Methoden und Fertigkeiten im Schulalltag auszuprobieren und anzuwenden. Ganz wichtig ist ihr, dass sich die Teammitglieder über gemachte Erfahrungen austauschen können und somit zusätzlich von den Rückmeldungen und Erkenntnissen der anderen profitieren können. Für diesen Erfahrungsaustausch wird sie in jedem Modul Zeitfenster einrichten.

Modul 3: Die Anfangsphase einer Beratung

- In diesem Modul geht es darum, den Lehrpersonen zu vermitteln, dass Vertrauen zu schaffen das Tor eines Beratungsgespräches ist. Die Autorin möchte aufzeigen, mit welchen Methoden und Haltungen es möglich ist, eine tragfähige Beziehung zur ratsuchenden Person aufzubauen, und deren Problem(e) in ihrem eigenen Bezugsrahmen zu verstehen, zu bewerten und abzugrenzen.
- Die Teammitglieder sollen mittels kleineren Übungen Gelegenheit erhalten, Rogers Grundhaltungen (Empathie, Akzeptanz und Kongruenz) und das aktive Zuhören, verbal und nonverbal, zu "trainieren" (siehe Kap. 3.2.3.1.). Das Üben oder Anwenden dieser Beratungsvariablen ist aber stark mit den Beratungstechniken (Methoden) verbunden.
- Deshalb lernen die Lehrpersonen, wie sie mit Hilfe von reflektierenden Fertigkeiten wie wiederholen, paraphrasieren und verbalisieren (siehe Kap. 3.2.3.3.) der Spur des Denkens und Fühlens der ratsuchenden Person folgen und überprüfen können, ob sie das Problem richtig verstanden haben.
- Die Technik des Explorierens, erachtet die Autorin als absolut zentral. Vor allem auch deshalb, weil eine Lehrperson nicht nur in Beratungsgesprächen, sondern bei ihrer täglichen Arbeit ständig mit der Klärung von Situationen zu tun hat. Aus diesem Grund wird das Kennenlernen und Üben dieser Fertigkeiten den Schwerpunkt dieses Moduls bilden.

Modul 4: Die Mittelphase einer Beratung

- Die Teammitglieder lernen in diesem Modul, dass der Inhalt oder das Ziel der Mittelphase die Neubewertung ist (siehe Kap. 3.2.2.5.), dass es also darum geht, den Realitätsbezug zu erhöhen und der ratsuchenden Person zu helfen, sich selber und ihr Anliegen in einem neuen und ihr mehr Kraft vermittelndem Licht zu sehen (Reframing).
- Da eine erfolgreiche Beratung von "guten" Fragen lebt, sollen die Lehrpersonen einerseits die Merkmale systemischer Fragen kennenlernen, andererseits auch die verschiedenen systemischen Fragetypen wie z.B. ziel- und lösungsorientierte Fragen, Verhaltens- statt Situationsfragen, Fragen nach Unterschieden, zirkuläre Fragen, hypothetische Fragen etc. und deren Ziele (siehe Kap. 3.2.3.3.).

- Das Anwenden des neu Vermittelten, in Form von praktischen Übungen, bildet einen wichtigen Bestandteil dieses Moduls. Die Autorin wird die Teammitglieder aber auch auffordern, ganz gezielt in ihrem Unterricht herausfordernde, zum Denken anregende und offene Fragen zu stellen, um diese sondierenden Fertigkeiten zu trainieren.
- Nachdem das Anwenden solcher systemischer Fragetypen bereits ein wenig "gefestigt" ist, sollen die Anfangs- und die Mittelphase miteinander verbunden werden. Da diese praktischen Übungen nun etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, wurde für dieses Modul auch mehr Zeit einberechnet.
- Ganz wichtig ist der Autorin, dass nach solchen Übungen jeweils eine Reflexion stattfindet. Mutzeck (2008a) empfiehlt, zuerst die ratsuchende Person beschreiben zu lassen, wie sie ihre Rolle erlebt hat, und dann der beratenden Person eine Rückmeldung zu geben. Danach soll die beratende Person erzählen, wie sie ihre Rolle erlebt hat und sich selbst einschätzen. Ein drittes Teammitglied könnte auch die Rolle eines aussenstehenden Beobachters übernehmen und somit zusätzliche wertvolle Rückmeldungen liefern (vgl. Mutzeck, 2008a, S. 146f).

Modul 5: Die Abschlussphase einer Beratung

- Die Lehrpersonen lernen in diesem Modul, dass man in der Abschlussphase Veränderungen definiert und einleitet, einen Realitätsbezug herstellt, dass die Veränderungen wirklich gewollt sein müssen und wie man Ziele setzt und eine Beratung beendet (siehe Kap. 3.2.2.5.).
- Der Schwerpunkt dieses Moduls liegt bei der Strategie Ziele setzen. Die Autorin erachtet diese Strategie als eine der wichtigsten, vor allem auch, weil sich die Lehrpersonen tagtäglich beim Vorbereiten und Durchführen ihres Unterrichts, aber auch bei Schulischen Standortgesprächen damit konfrontiert sehen, Ziele setzen zu müssen.
- Die Autorin möchte den Teammitgliedern vermitteln, wie man Ziele SMART (**s**pezifisch, **k**onkret; **m**essbar, **ü**berprüfbar; **a**traktiv, **l**ohnenswert; **r**ealistisch, **u**msetzbar; **t**erminiert) formuliert.
- Mit Übungen zu konkreten Zielformulierungen soll dieser Inhalt vertieft werden.

In den Modulen 6 und 7 geht es um den konkreten Transfer von der Theorie in die Praxis. Die erlernten Methoden der Gesprächsführung und Beratung sollen im Berufsalltag zur Anwendung kommen. Einerseits werden hier Anwendungsmöglichkeiten des Gelernten in der Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern beleuchtet, andererseits werden sich die Teammitglieder mit der Vorbereitung und Durchführung von (schwierigen) Elterngesprächen und Schulischen Standortgesprächen beschäftigen. Hier wird die Autorin als praktisches Übungselement das Rollenspiel einbringen. Sehr zentral in diesen beiden Modulen ist die Reflexion gemachter Erfahrungen. Gemeinsam im Team sollen diese jeweils analysiert werden.

Modul 6: Transfer auf die Ebene LP – SuS

- Die Lehrpersonen suchen gemeinsam nach möglichen Anwendungsgebieten der in den Modulen 3 – 5 erlernten Techniken in Bezug auf die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern.
- Das Team stellt einen "Katalog" an systemischen Fragen zusammen, der eine kindgerechte Kommunikation ermöglicht.
- In Rollenspielen zu Wochengesprächen vertiefen die Teammitglieder ihr Wissen über Beratungsvariablen und -techniken.

- Als ganz wichtig erachtet die Autorin auch in diesem Modul, dass ein Zeitfenster besteht, um die selbst gemachten, praktischen Erfahrungen gemeinsam mit den Teammitgliedern zu reflektieren.

Modul 7: [Transfer auf die Ebene Elterngespräche / SSG](#)

- In diesem Modul geht es darum, die neu erlernten beraterischen Kompetenzen für die Vorbereitung und Durchführung von (schwierigen) Elterngesprächen und Schulischen Standortgesprächen zu nutzen.
- Als Grundlage für die Arbeit mit dem Team dient der Autorin das Buch "Das Elterngespräch in der Schule. Von der Konfrontation zur Kooperation" von Hennig und Ehinger (2014).
- In Übungen und Rollenspielen sollen die Teammitglieder verschiedene Beratungstechniken ausprobieren können und deren Wirkung anschliessend von den Kolleginnen und Kollegen reflektiert bekommen.
- Wie bereits in anderen Modulen erwähnt, darf auch hier der Platz für den Erfahrungsaustausch nicht fehlen.

Im 8. und letzten Modul möchte die Autorin den Teammitgliedern nebst der bekannten 5x5-Minuten-Methode weitere kooperative Beratungsmodelle vorstellen (siehe Kap. 3.2.2.2.) und somit dem Team bei zukünftigen kooperativen Beratungen die Möglichkeit geben, je nach vorliegendem Fall, zwischen den verschiedenen Modellen das geeignetste auszuwählen.

Modul 8: [Weitere kooperative Beratungsmodelle](#)

- Obwohl sämtliche Teammitglieder mit dem kooperativen Beratungsmodell der 5x5-Minuten-Methode (einer Kurzform der Kollegialen Beratung nach Ehinger) sehr zufrieden sind, möchte die Autorin dem Team drei weitere, zum Teil ähnliche Modelle vorstellen.
- Als eine gute und sehr spannende Alternative erachtet die Autorin das Modell des Reflektierenden Teams nach Andersen. Es ist sinnvoll, mehrere Beratungen mit dieser Methode durchzuführen, so dass die Lehrpersonen die verschiedenen Rollen (interviewendes Team, reflektierendes Team, fallgebende Person, Gesprächsleitung) ausprobieren können.
- Das Modell der fallbezogenen Austauschgespräche in Gruppen unterscheidet sich nur wenig vom Reflektierenden Team, es wurde auch davon abgeleitet. Diese Methode eignet sich für etwas kleinere Gruppen.
- Auch wenn das Innere Team nach Schulz von Thun ein Modell ist, welches alleine durchgeführt wird oder allenfalls zusammen mit einer zweiten Person, ist es eine interessante Methode, bei Entscheidungsfragen einen Schritt weiter zu kommen.
- Zum Abschluss zeigt die Autorin eventuell noch auf, wie Compad[®] als "Werkzeug" in der systemischen Beratung eingesetzt werden kann oder wie durch Compad[®] Lösungen visualisiert werden können.

Zu folgenden fünf zentralen Aussagen der Leitfadeninterviews und der Gruppendiskussion:

- *[Kollegiale Beratung \(5x5-Minuten-Methode\) wird in den PädT-Sitzungen als gut, offen und produktiv erlebt, jedoch zu wenig oft durchgeführt. Der persönliche Profit wird unterschiedlich wahrgenommen.](#)*

- *Nebst dem Pflichtgefühl, Kolleginnen und Kollegen beraten zu "müssen", soll darüber die Neugier oder das Interesse an einem Problem, die Lust jemandem zu helfen oder für sich selbst etwas Neues zu lernen, nicht vergessen werden.*
- *Der Aspekt des Gewinns muss erfahrbar gemacht werden, als spürbare Entlastung, als Erweiterung des eigenen Denkens, als Reflexionspotenzial, so dass die zeitliche und persönliche Investition von selbst erfolgt.*
- *Steigerungspotenzial liegt darin, das Gefäss für Beratungen in den PädT-Sitzungen regelmässiger in Anspruch zu nehmen und sich zugestehen, nicht immer alles alleine lösen zu müssen oder zu können.*
- *Trotz des im PädT vorhandenen Vertrauens, der Offenheit und Ehrlichkeit, ist für die fallgebende Person das Unbehagen, als Versager angesehen zu werden, latent vorhanden.*

gelang es der Autorin nicht, Module zusammenzustellen, bei denen die Kernaussagen direkt ableitbar sind. Denn einen persönlichen Profit kann man nicht erlernen. Man kann auch nicht trainieren, Lust zu haben, jemandem zu helfen oder sich nicht als Versager vorzukommen, wenn man ein Problem hat und es nicht alleine lösen kann. Erfahrungen kann man nicht erlernen, man muss sie machen. Deshalb hat sich die Autorin entschieden, in den Modulen 3 bis 8, nebst dem Vermitteln von theoretischen Inhalten und Strategien, viele Übungsphasen einzubauen, in denen den Teammitgliedern Gelegenheit geboten wird, solche Erfahrungen machen zu können, sei es als ratsuchende Person oder als beratende.

Die Autorin wird die Teammitglieder dazu anhalten, in den vielen Übungssequenzen mit richtigen und nicht fiktiven Fällen zu arbeiten. So werden sich die Lehrpersonen mit der Zeit daran gewöhnen, von ihren Problemen (und seien sie noch so klein) zu erzählen. Und da dies alle tun werden oder "müssen", wird sich mit der Zeit hoffentlich auch das Unbehagen verringern, als Versager da-zustehen, wenn man ein Problem hat und es nicht alleine lösen kann.

Als fallgebende Personen können die Teammitglieder bei diesen Übungen zudem erfahren, wie hilfreich es nur schon sein kann, ein Problem oder eine Frage in Worte zu fassen, oder wie unterstützend es ist, wenn einem jemand aktiv zuhört und versucht, das Problem zu verstehen.

Als beratende Personen können die Teammitglieder die Erfahrung machen, wie befriedigend es sein kann, jemandem zu helfen. Das echte Verstehen-wollen des Gegenübers und das sich mit ihm gemeinsam auf die Suche nach für ihn passenden Lösungen machen, erfordert eine hohe Beratungskompetenz. Gelingt es aber den Teammitgliedern einzelne, kleine beraterische "Erfolgslebnisse" zu erzielen, wird dies sicher einen positiven Einfluss auf den Aspekt des Gewinns, evtl. sogar auf die Lust nach Beraten haben. Alleine schon durch das Zuhören (von Problemschilderungen) wird sich vielleicht manche Lehrperson bewusst, dass sie selbst mit denselben Problemen kämpft und somit nicht alleine damit ist.

Die Hypothese der Autorin ist es, dass die Teammitglieder bei diesen Übungen positive Beratungserfahrungen machen werden und dass dies einen Einfluss auf die Häufigkeit der Nutzung des Gefässes für Fallbesprechungen in den PädT-Sitzungen haben wird.

So können die Inhalte der Module 3 – 8, mittels der durch die vielen Übungssequenzen ausgelösten, prognostizierten Veränderungen, indirekt mit den fünf oben genannten zentralen Aussagen doch begründet werden.

6.2. Kommunikative Validierung des Programms

In diesem Kapitel wird beschrieben, was kommunikative Validierung beinhaltet, weshalb sich die Autorin für dieses Gütekriterium entschieden hat, nach welchen Kriterien sie die Personen ausgewählt hat und in welcher Art und Weise sie die Validität des Programms zu Förderung beraterischer Kompetenzen überprüfen liess. Die Autorin stellt die Ergebnisse der kommunikativen Validierung zusammenfassend dar und präsentiert ihre Schlussfolgerungen für eine Überarbeitung des Programms zur Förderung beraterischer Kompetenzen.

Die kommunikative Validierung ist eines von sechs übergreifenden Gütekriterien qualitativer Forschung, die von Mayring (2002) aufgestellt wurden (siehe Kapitel 3.3.5.) Ziel dieser kommunikativen Validierung ist, die Gültigkeit der Ergebnisse und der Interpretationen zu überprüfen, indem man sie den Beforschten vorlegt und sie mit ihnen diskutiert. Im gemeinsamen Dialog können wichtige Argumente zur Relevanz der Ergebnisse gewonnen werden (vgl. Mayring, 2002, S. 147).

Bei der vorliegenden kommunikativen Validierung geht es aber nicht um die Überprüfung der Forschungsergebnisse, sondern vor allem darum, überprüfen zu lassen, ob die von der Autorin gewonnenen zentralen Aussagen (siehe Kapitel 5.3.) im Programm zur Förderung beraterischer Kompetenzen abgebildet werden. Des Weiteren soll die kommunikative Validierung darüber Aufschluss geben, ob die Begründungen zur Modulauswahl nachvollziehbar sind, das Programm logisch aufgebaut ist, und volumenmässig, inhaltlich und zeitlich als umsetzbar eingeschätzt wird.

Um eine möglichst breit abgestützte Rückmeldung zu erhalten, hat sich die Autorin entschieden, Personen aus drei unterschiedlichen Bereichen zu befragen. Einerseits sollen die Betroffenen, also Mitglieder des PädT, zu Wort kommen, andererseits auch die Schulleitung, welche ein solches Programm und deren Durchführung "bewilligen" muss, und nicht zuletzt Vertreterinnen aus zwei verschiedenen Fachbereichen. So setzt sich die Validierungsgruppe wie folgt zusammen:

- Vertretung PädT:
 - Klassenlehrerin (KLP)
 - Leiter des PädT; Heilpädagoge (SHP)
- Schulleitung:
 - Co-Schulleiterin (SL)
- Fachpersonen:
 - Dozentin HfH; Fachfrau für Beratung (FfB)
 - Fachleiterin integrierte Sonderschulung für den Schulkreis Limmattal, Zürich (FLiS)

Zur kommunikativen Validierung hat die Autorin einen Fragebogen zusammengestellt. Der erste Teil (Anhang VIII) beinhaltet Fragen, welche die Personen aus allen drei Bereichen beantworten und somit miteinander vergleichbar sind. Die Fragen des zweiten Teils (Anhang IX) sind bereichsspezifisch und geben der Autorin z.B. wichtige Aufschlüsse über die heilpädagogische Relevanz dieses Programms, über richtig oder falsch verwendete Fachausdrücke, über die Bedingungen, die an eine Durchführung geknüpft sind, und über die Einschätzung zur Bereitschaft des Teams, sich auf dieses Jahresthema einzulassen.

6.2.1. Darstellung der Ergebnisse

An dieser Stelle präsentiert die Autorin die Ergebnisse der kommunikativen Validierung ihres Programms zur Förderung beraterischer Kompetenzen. Sie basieren auf den Antworten (Anhang X) der fünf Personen der Validierungsgruppe. Im Folgekapitel (6.2.2.) zeigt sie auf, welche Schlüsse sie daraus zieht im Hinblick auf eine Überarbeitung des Programms.

Ergebnisse des allgemeinen Teils:

➤ Die ersten Gedanken zum Programm:

Da hat sich die Autorin aber viel vorgenommen! Das Programm wird als sehr umfassend, jedoch als ein wenig zu umfangreich betrachtet. Es ist etwas mit "Händen und Füßen", enthält spannende Module und wichtige Themen. Der Praxistransfer muss aber unbedingt im Auge behalten werden. Es kommt auch die Frage auf, ob eine Regelklassenlehrperson ein Beratungsprofi sein muss. Weiter wird bemerkt, dass es eine grosse Bereitschaft seitens des PädT und der Autorin braucht, um über so lange Zeit an diesem Thema zu arbeiten.

➤ Inhalt des Programms:

Der Inhalt des Programms wird als sehr ansprechend empfunden (Abb. 30). Theorie, Übungsphasen und Überlegungen zum Praxisbezug garantieren ein inhaltlich interessantes Programm, welches auf das Arbeitsfeld Schule abgestimmt ist. Es wird als grosse Chance für alle Beteiligten angesehen, sich im Bereich Beratung weiterzuentwickeln. Die Fachleiterin für integrierte Sonderschulung (FLiS) gibt zu bedenken, dass bei diesem grossen Aufwand für Beratungskompetenz die Zeit für die Arbeit in anderen Bereichen (z.B. Unterrichtsentwicklung, Fachwissenserweiterung) fehlen wird.

➤ Aufbau des Programms:

Der Aufbau ist logisch und nachvollziehbar (Abb. 31) und die einzelnen Module bauen aufeinander auf. Die Idee der FLiS, den Ablauf (zuerst Theorie, dann Praxis) umzukehren und mit praktischen Beispielen (Rollenspiele, Videoaufnahmen) und deren Reflexion zu beginnen und erst dann einzelne Theorieteile einzuflechten, klingt genauso interessant, wie der Vorschlag der PädT-Vertreterin und Klassenlehrerin (KLP), die Theorie, gleich von Beginn an mit Praxisbeispielen zu verknüpfen.

Abbildung 30: Inhalt des Programms

Abbildung 31: Aufbau des Programms

➤ Gewichtung zwischen Theorie und Praxis:

Im Grossen und Ganzen wird das Programm als ziemlich ausgewogen eingeschätzt (Abb. 32). Die Theorieteile (Module 1 + 2) werden jedoch als ein wenig zu dominant empfunden. Die Schulleiterin (SL) und die FLiS stellen sich die Frage, ob es wirklich notwendig ist, als Grundlage alle Theorien kennen zu müssen. Der Aspekt der Zeitknappheit wird von der Fachfrau für Beratung (FfB) und dem PädT-Leiter und Schulischem Heilpädagogen (SHP) eingebracht. Die FfB gibt zu bedenken, dass für Diskussionen, praktische Übungen und Reflexion viel Zeit einberechnet werden muss. Der SHP befürchtet, dass die Zeit zwischen den einzelnen Modulen zu knapp berechnet ist, um praktische Erfahrungen machen zu können.

Abbildung 32: Gewichtung zwischen Theorie und Praxis

➤ Dauer des Programms:

Über die Frage, wie sinnvoll (Abb. 33) und realistisch (Abb. 34) es ist, sich während eines ganzen Jahres mit der Förderung beraterischer Kompetenzen zu beschäftigen, gehen die Ansichten auseinander. Dass es sinnvoll ist, sich über eine längere Zeitdauer mit diesem Thema zu beschäftigen, darüber sind sich alle einig. Der SHP würde die Begrenzung auf ein halbes Jahr bevorzugen. Dafür müsste aber gewährleistet sein, sich pro Sitzung während 45 Minuten dem Thema Beratung widmen zu können. Der zweiwöchentliche Rhythmus wird von der KLP in Frage gestellt, da es aus ihrer Erfahrung jeweils Zeit kostet, sich alle 14 Tage wieder von Neuem auf ein Thema einzustellen. Sie schlägt einen wöchentlichen Rhythmus vor oder eine "Kompaktversion", einmal pro Monat. Die FLiS erachtet ein Jahresprogramm als unrealistisch, da es mit dem Zeitbudget einer Lehrperson nicht zu bewältigen ist. Sie würde nach kürzeren Blöcken mehr Zeit einplanen, um das neu erworbene Wissen anzuwenden, und dafür im Jahr darauf eine Fortsetzung planen. Die SL gibt zu bedenken, dass die PädT-Mitglieder nicht freiwillig an dieser "Weiterbildung in Beratung" teilnehmen, da sie ein Bestandteil der PädT-Sitzung ist, deren Teilnahme für alle obligatorisch ist.

Abbildung 33: Ist die Zeitdauer eines Jahres sinnvoll?

Abbildung 34: Ist die Zeitdauer eines Jahres realistisch?

➤ Zeitplanung der einzelnen Module:

Auch bei diesem Punkt sind sich die fünf Personen der Validierungsgruppe nicht einig (Abb. 35). Bei einer optimalen Sitzungslänge von 45 Minuten schätzt die KLP die Zeitplanung der einzelnen Module als sehr realistisch ein, während die SL und FfB sie als eher unrealistisch betrachten. Die FfB führt an, dass schnell mal 30 Minuten vorbei sind, wenn acht Personen diskutieren und eine Übung machen. Die SL befürchtet, dass es für das PädT belastend sein könnte, wenn nebst den Beratungsmodulen kurzfristige Aufträge der Schulleitung oder Behörden erledigt werden müssten. Abgesehen von den Theoriemodulen, welche der FLiS als zu lange erscheinen, findet sie die restliche Zeitplanung ziemlich realistisch. Der SHP verweist bei seiner Antwort auf die Überlegungen, die er bereits beim Thema "Dauer des Programms" kundtat.

➤ Menge des ganzen Programms:

Das ganze Programm beinhaltet sehr viel und ist schwierig zu bewältigen (Abb. 36). Einheitlich wird empfohlen, den Theorieteil zu kürzen und z.B. nur jene Theorien vorzustellen, mit denen auch weiter gearbeitet wird. Für Interessierte könnte evtl. eine schriftliche Übersicht über alle Theorien abgegeben werden. Sowohl der SHP als auch die FLiS empfehlen, die Module 3 – 5 (die drei Phasen einer Beratung) zu kürzen, da solche Gespräche im Schulalltag einer Klassenlehrperson eher selten vorkommen. Als umso wichtiger erachten beide das Modul 8, in dem verschiedene kooperative Beratungsmodelle kennengelernt und "trainiert" werden. Die KLP schlägt vor, das Modul 7 (Transfer auf die Ebene Elterngespräche/SSG) als freiwilliges Angebot zu gestalten, da es nicht für alle Teammitglieder gleich zentral ist. Die FfB gibt noch zu bedenken, dass McLeods Beratungskompetenzen sehr anspruchsvoll und eigentlich für professionelle Berater gedacht sind und somit für die Überprüfung der beraterischen Kompetenzen im PädT nicht geeignet sind.

Abbildung 35: Zeitplanung der einzelnen Module

Abbildung 36: Menge des ganzen Programms

➤ Abbildung der zentralen Aussagen (Bereich Beratung):

Die zentralen Aussagen für den Kernbereich Beratung werden sehr gut abgebildet (Abb. 37). Die FLiS stellt sich aber die Frage, ob mit diesem Programm die Lust an Beratung wirklich gesteigert wird. Es könnte auch zu Unsicherheiten kommen, je mehr die Teammitglieder über das Thema Beratung wissen, so dass sie sich fragen: "Genüge ich all diesen Beratungskompetenzen?". Des Weiteren bedauert sie, dass im Programm nicht der Frage "Wie gehe ich damit um, beraten zu werden?" nachgegangen wird.

➤ [Begründung der einzelnen Modulinhalte:](#)

Die Begründungen der einzelnen Modulinhalte sind sehr gut nachvollziehbar und basieren auf einer sachgerechten Logik (Abb. 38). Der praktische Bezug aus den Interviews sowie der theoretische Hintergrund ist begründet. Aus der Sicht der FLiS sind die Begründungen sehr praxisbezogen, der Aufbau des Programms jedoch eher theoriebezogen. Sie würde, wie bereits erwähnt, von der Praxis ausgehen, Richtung entdeckendes Lernen.

Abbildung 37: Abbildung der zentralen Aussagen

Abbildung 38: Begründung der einzelnen Modulinhalte

➤ [Effektivität des Programms:](#)

Die Effektivität des Programms hängt stark von der konkreten Umsetzung und der Motivation der einzelnen Teammitglieder ab. Dennoch wird sie als mittel bis sehr hoch eingeschätzt (Abb. 39). Die KLP schätzt die Wirkung des Programms, je nach Funktion der Teammitglieder, unterschiedlich ein. Für Regelklassenlehrpersonen sieht sie eine hohe Effektivität, da sie die neu erworbenen Kompetenzen oft werden anwenden können. Für die Fachlehrpersonen (z.B. Handarbeitslehrerin) hingegen sieht sie eine kleinere Wirkung, da das Programm weniger Bezug zu ihrem Alltag aufweist. Die SL bedauert, dass nur das PädT der Mittelstufe die Chance erhält, mit diesem Programm ihre beraterischen Kompetenzen zu fördern.

Die Effektivität zeigt sich in der Wechselwirkung zwischen dem Programm und den persönlichen Stärken der Teilnehmenden. Den "Nutzen" von Beratung zu erkennen oder erleben ist durch ständiges Üben und bei Erfolgserlebnissen möglich. Die FfB weist darauf hin, wie wichtig es ist, den Teammitgliedern ihre verbesserten Kompetenzen bewusst zu machen.

➤ [Beurteilung der Hypothese:](#)

Die Hypothese der Autorin, dass kleine, beraterische Erfolgserlebnisse (sowohl als ratsuchende wie auch als beratende Person) einen positiven Einfluss auf den Aspekt des Gewinns einer kooperativen Beratung und auf die Häufigkeit der Nutzung des Gefäßes für Fallbesprechungen in den PädT-Sitzungen haben, wird als sehr realistisch eingeschätzt (Abb. 40). Die FfB erlebt oft, dass Personen gar nicht bemerken, wenn etwas Nutzen bringt. Die Meta- und Reflexionsebene ist ungewohnt. Sowohl die KLP wie auch die SL erachten es zusätzlich als enorm wichtig, dass wirklich alle Teammitglieder Fälle einbringen, u. a. auch um dem Gefühl, als Versager da zustehen, entgegenzuwirken. Die FLiS ist der Meinung, dass kooperative Beratungen für den schulischen Alltag sehr viel bringen. Deshalb müssen sie in den Sitzungen fest eingeplant werden und eine Person muss für sie einstehen und sie leiten.

Abbildung 39: Effektivität des Programms

Abbildung 40: Beurteilung der Hypothese

➤ Doppelrolle der Autorin:

Grundsätzlich wird die Doppelrolle der Autorin (Moderatorin / Teammitglied) als nicht problematisch angesehen, vor allem von jenen drei Personen, welche die Autorin bei ihrer täglichen Arbeit erleben. Die FfB empfiehlt ihr, die "Rollenhüte" bewusst aufzusetzen und klar zu definieren, in welcher Rolle sie sich gerade befindet. Als grossen Vorteil sieht es die SL, wenn die Autorin Fälle aus ihrer eigenen Klasse einbringt, weil sie so mit einem guten Beispiel vorangehen kann und sich gleichzeitig auf die Ebene der anderen Teammitglieder begibt und nicht als "allwissende" Beratungsfachfrau dasteht.

Ergebnisse des bereichsspezifischen Teils:

➤ Fachperson für Beratung (FfB)

- Die zentralen beraterischen Elemente, Konzepte, Theorien oder Methoden sind sehr gut abgebildet. Die Autorin hat bei der Entwicklung ihres Programms nichts Wichtiges übersehen. Studierende der Beratung haben z.T. sehr gute Erfahrungen mit dem Einsatz von bild- und symbolhaften Techniken gemacht. Sie haben damit eine konkrete Einstiegshilfe.
- Die Autorin hat die Fachausdrücke oder Bezeichnungen richtig angewendet.
- Weniger ist mehr! Die FfB empfiehlt der Autorin während der Arbeit die Reaktionen der Teammitglieder zu beobachten und allenfalls Schwerpunkte zu verschieben. Sie soll den kooperativen Aspekt des Programms betonen (was wollen wir gemeinsam wie lernen, entwickeln).
- Es ist ratsam, Beispiele von Teilnehmenden vorher einzuholen oder eigene Beobachtungen aus dem Unterricht zu verwenden, damit keine Zeit für die Fall- oder Beispielsuche verloren geht.
- Theorieteile oder Kernelemente könnten evtl. zur Vorbereitung schriftlich abgeben werden (z.B. Rogers Variablen oder Fragetypen).
- Die Autorin könnte Aufgaben für den Transfer im Sinne von Shazer mitgeben: möglichst Erfolgserlebnisse vermitteln, wenn es nicht geklappt hat, war die Aufgabe jetzt gerade nicht sinnvoll.

➤ Fachperson für SHP/PädT (FLiS)

- In der Heilpädagogik sind beraterische Kompetenzen sehr wichtig, da es nicht nur um Tipps und Ratschläge geht. Wenn das Programm tatsächlich die Kompetenzen aller Lehrpersonen verbessert, kommt dies allen SuS, aber insbesondere denjenigen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen zugute. Da stellt sich die Frage, müssten alle Lehrpersonen SHP sein? Oder sollen SHP ihre beraterischen Kompetenzen den anderen zur Verfügung stellen? Grundsätzlich ist es aus heilpädagogischer Sicht natürlich super, wenn alle Lehrpersonen in allen Bereichen gute Kompetenzen vorweisen. Insofern ist die heilpädagogische Relevanz in diesem Programm abgebildet.
- Wenn die Teammitglieder bis zum Schluss motiviert bleiben, wird das Programm sicher eine positive Wirkung auf die Zusammenarbeit im PädT zeigen. Das PädT wird das Gefühl haben, sich ohne "fremde" Hilfe weiterbilden zu können. Es wird sicher auch ein wenig "stolz" sein. Zudem fördern beraterische Kompetenzen ja auch die kommunikativen Kompetenzen, was wiederum Auswirkung auf die Kooperation hat. Sollten sie nicht durchhalten, könnte dann eher ein Gefühl des Versagens entstehen, evtl. Schuldzuweisungen, weniger Offenheit in Bezug auf Ratsuchende.
- Die FLiS findet das Programm sehr spannend und gut durchdacht, ist sich aber nicht sicher, ob es wie geplant durchführbar ist. Sie hat Bedenken, ob das PädT das richtige Gefäß für eine solche "Weiterbildung" ist und damit nicht zu stark besetzt wird und nicht mehr offen für anderes ist.

➤ Co-Schulleiterin (SL)

- Auf die Frage, inwiefern und/oder zu welchen Bedingungen die Schulleitung bereit ist, das Vorhaben der Autorin zu unterstützen, sich über eine solch lange Zeitdauer im PädT MS mit der Förderung beraterischer Kompetenzen auseinanderzusetzen, gibt die SL zu bedenken, dass es primär das "Einverständnis" der Teammitglieder dazu braucht, welche interessiert sein müssen und einwil-

ligen, dass sie während eines ganzen Jahres an diesem Thema arbeiten werden. Erst wenn dieses Einverständnis vorliegt, soll sich die Autorin an die Schulleitung wenden. Diese wird dann zusammen mit dem Quims-Team³ besprechen, wie diese Thematik in mindestens einen der drei Jahresaufträge fliessen könnte.

- Da eine Schulleitung die ganze Schule im Fokus haben muss und nicht nur ein einzelnes PädT, macht sie sich Gedanken darüber, wie auch andere von der Bereitschaft der Autorin, ihr Wissen weiterzugeben, profitieren könnten. Eine Möglichkeit sähe sie z.B. darin, Einführungen von kooperativen Beratungsmodellen in Q-Tage einfließen zu lassen oder Beratungstechniken an einer Schulkonferenz zu thematisieren. Um sich dieser "Problematik" genauer anzunehmen, sollte die Autorin sich gemeinsam mit dem Quims-Team überlegen, wie die anderen beiden PädT übers ganze Jahr hinweg über die Arbeit mit dem Programm zur Förderung beraterischer Kompetenzen informiert werden könnten oder evtl. z.T. sogar selber daran teilnehmen könnten.

➤ Vertretung PädT / Klassenlehrerin (KLP)

- Die KLP ist überzeugt davon, dass mit diesem Programm auf die Bedürfnisse der Klassenlehrpersonen eingegangen wird und diese viel davon profitieren werden. Den Profit für die Fachlehrpersonen (Handarbeit, DaZ-LP) stellt sie aber in Frage, da der Bereich Beratung, aus ihrer Sicht, nicht zum schulischen Alltag dieser Personen gehört.
- Die Bereitschaft der Teammitglieder, mit diesem Programm ihre beraterischen Kompetenzen zu fördern, wird, nach ihrer Vermutung, da sein. Wenn es aber zu theoretisch wird und sich in die Länge zieht, könnte es schwierig werden. Deshalb empfiehlt sie eine Komprimierung.

➤ Vertretung PädT / Leitung / SHP (SHP)

- Das Interesse am Thema und die Bereitschaft, Neues zu erfahren, schätzt der SHP als gross ein. Die Tatsache, dass die Moderatorin selber aktives Teammitglied ist, erachtet er als Vorteil, da eine Vertrauensbasis vorhanden ist.
- Obwohl die Neugierde für das Thema und das Wohlwollen gegenüber der Arbeit der Autorin hoch ist und damit auch die Bereitschaft gegeben, sich über längere Zeit auf das Thema einzulassen, empfiehlt der SHP das Programm zeitlich zu kürzen.
- Die Entwicklung dieses Beratungskonzepts schätzt er als eine sicher interessante aber auch kräftezehrende Arbeit ein und freut sich sehr auf die Durchführung im PädT. Bei erfolgreicher Durchführung fände er es wertvoll, die Erkenntnisse daraus auch Lehrpersonen aus anderen PädT zur Verfügung zu stellen. Er hofft darauf, dass die SL, in gegebenem Fall, die Autorin mit den entsprechenden Ressourcen ausstatten wird.

³ Zusammensetzung des Quims-Teams: Quims-Beauftragte, Schulleitung, Leitungen der drei Pädagogischen Teams (Kiga, US, MS) und Leitung des Stufenteams Hort

6.2.2. Schlussfolgerungen für die Überarbeitung

Für die Überarbeitung des Programms zur Förderung beraterischer Kompetenzen sind folgende Überlegungen wegweisend:

➤ Zeitplanung

- Diskussionen über Praxis und Theorie, praktische Übungen, Videoanalysen und Reflexionen brauchen viel Zeit. Es ist deshalb nötig, 60 Minuten pro Einheit einzuplanen. Dies ist aber mit dem Tagesgeschäft und den restlichen Aufgaben des PädT an deren Sitzung kaum zu vereinbaren. Deshalb hat sich die Autorin, zusammen mit der Schulleitung, Gedanken über einen neuen Sitzungsrhythmus gemacht, der wie folgt aussehen könnte: Woche 1: Schulkonferenz; Woche 2: reguläre Sitzung aller drei PädT (90'); Woche 3: Arbeit im PädT MS am Beratungsprogramm (60'), PädT US + Kiga: Pädagogischer Austausch und Unterrichtsplanung; Woche 4: Schulkonferenz, etc. Dieser Dreiwochenrhythmus würde auch genügend Zeit zwischen den Sitzungen bieten, um neu Gelerntes auszuprobieren.
- Sich während eines ganzen Jahres mit dem Thema Beratung zu beschäftigen braucht viel Durchhaltewillen und Motivation seitens aller. Es könnte sinnvoll sein, das Programm auf zwei Blöcke aufzuteilen. Während einem halben Jahr könnte an den Modulen des ersten Blocks gearbeitet werden. Im zweiten Semester könnte die Arbeit am Beratungsprogramm pausieren. Die Mitglieder des PädT hätten in dieser Zeit Gelegenheit, einerseits alles setzen zu lassen und andererseits einiges davon in Ruhe auszuprobieren. Während diesem Semester würden in den regulären PädT-Sitzungen selbstverständlich weiterhin Fallbesprechungen mit Kollegialer Beratung stattfinden. Bevor das Programm im dritten Semester mit dem zweiten Block fortgesetzt würde, würde die Autorin im PädT eine Bedürfnisabklärung machen, um sicherzustellen, dass jene Inhalte vertieft oder kennengelernt werden, welche die Lehrpersonen auch wirklich wollen. Die zentrale Frage wird sein: Wo wollen wir als Team hin? Was wollen wir gemeinsam lernen, entwickeln?
- Dieser Halbjahresrhythmus würde es der Autorin ermöglichen, im "Pausensemester" mit einem anderen PädT (z.B. Unterstufe oder Kindergarten) am Thema Beratung zu arbeiten. So käme sie dem Wunsch der Schulleitung entgegen, nicht nur die Mittelstufenlehrpersonen von diesem Programm profitieren zu lassen.

➤ Aufbau und Inhalt des Programms / Gewichtung zwischen Theorie und Praxis

- Die Autorin muss den Aufbau ihres Programms insofern umstellen, als dass sie einerseits den Theorieteil kürzt und andererseits vermehrt anhand praktischer Beispiele die Theorie aufrollt. So könnte sie z.B. mit einem konkreten Beratungsgespräch einsteigen und den Teammitgliedern Aufträge erteilen, worauf sie bei diesem Gespräch achten sollen. Anschliessend an diese Beratungssequenz kann auf Grund der Beobachtungen die dazu passende Theorie erläutert werden.
- Im ersten Modul (Theorie Teil 1) sollte sich die Autorin vor allem auf die lösungs- und ressourcenorientierte Beratung sowie auf die systemische Beratung konzentrieren, da dies jene Beratungsmodelle sind, welche die Lehrpersonen in ihrem Schulalltag am ehesten anwenden werden können. Die Übersicht über die restlichen theoretischen Konzepte könnte sie schriftlich abgeben.

- Ein bis zwei Wochen vor den einzelnen Sitzungen gibt die Autorin die jeweils passenden theoretischen Grundlagen ab, zum Teil mit Aufträgen verbunden. So können sich die Teammitglieder ins Thema einlesen und vorbereiten. Dies ermöglicht ein zielgerichtetes Vorgehen an den Sitzungen und erleichtert jeweils den Einstieg nach drei Wochen Pause.
- Im Modul 2 (Theorie Teil 2) sollten Rogers Grundhaltungen nicht nur theoretisch erläutert, sondern gleich mit Übungen verknüpft, trainiert und reflektiert werden. Auf die Übersicht der beraterischen Kompetenzen nach McLeod soll verzichtet werden.
- Die Module 3 – 5 (die drei Phasen einer Beratung) sollen stark gekürzt werden. Im zweiten Block, also im dritten Semester, könnte evtl. nochmals etwas vertiefter darauf eingegangen werden, falls dies vom PädT gewünscht wird.
- Die Autorin sollte das Schwergewicht auf das Modul 8 legen und dieses auch in den ersten Block vorziehen. Das PädT hat so Gelegenheit, im "Zwischensemester", verschiedene kooperative Beratungsmodelle in ihren regulären Teamsitzungen auszuprobieren und darin mehr Sicherheit zu erlangen.
- Die Module 6 und 7 (Transfer auf die Ebene LP – SuS und Elterngespräche) sollen in den zweiten Block verschoben werden. Ob das Modul 7 als freiwillig angeboten wird oder nicht, könnte die Autorin zusammen mit dem Team entscheiden.
- Ein weiterer (neuer) Inhalt für den zweiten Block könnte dem Thema "Wie gehe ich damit um, beraten zu werden?" gewidmet werden.

➤ Worauf die Autorin achten muss

- Die Autorin soll stets ganz klar deklarieren, in welcher Rolle sie sich gerade befindet. Die Lehrpersonen müssen wissen, ob sie als Teamkollegin oder als Moderatorin wirkt.
- Die Autorin muss während der Sitzungen sehr aufmerksam sein und die Reaktionen der Teammitglieder gut beobachten. Sie soll flexibel reagieren und Inhalte den Bedürfnissen der Lehrpersonen anpassen. Falls sie und das Team es als angebracht erachten, sollen Schwerpunkte auch verschoben werden können. Trotzdem soll sie ihr Ziel nicht aus den Augen verlieren.
- Da die Lehrpersonen selbst ihre Fortschritte meist nicht bemerken, soll die Autorin den einzelnen Teammitgliedern ihre verbesserten Kompetenzen bewusst machen.
- Bei der Feinplanung der einzelnen Module und Sitzungen soll die Autorin den möglichen Profit für alle Beteiligten im Auge behalten, so dass auch die Fachlehrpersonen auf ihre Kosten kommen.

6.3. Überarbeitetes Programm

Auf der Grundlage der gezogenen Schlussfolgerungen aus der kommunikativen Validierung des Programms zur Förderung beraterischer Kompetenzen ist nun diese überarbeitete Version entstanden:

Die Inhalte des ganzen Programms werden auf zwei Blöcke verteilt. Für die Arbeit an den drei Modulen des ersten Blockes wird während eines halben Jahres alle drei Wochen eine 60-minütige Sitzung eingeplant. Im darauffolgenden Semester, in dem nicht gemeinsam am Programm weitergearbeitet wird, können die Lehrpersonen den Inhalt setzen lassen, in Ruhe neu Gelerntes ausprobieren, anwenden und Erfahrungen sammeln. Die hier vorliegenden vier Module des zweiten Blockes zeigen auf, wie die Inhalte aussehen könnten. Die Feinplanung wird die Autorin aber zusammen mit den Teammitgliedern vornehmen. Gemeinsam werden sie Schwerpunkte setzen. Auch in diesem dritten Semester sind wieder 60-minütige Sitzungen alle drei Wochen geplant.

Die Mitglieder des PädT erhalten jeweils zwei Wochen im Voraus die Unterlagen zur persönlichen Vorbereitung für die nächste Sitzung. Diese beinhalten die Themenübersicht, theoretische Grundlagen, eine Literaturliste und allfällige "Hausaufgaben".

Modulübersicht Block 1

Die unterstrichenen Inhalte bilden jeweils den Schwerpunkt eines Moduls.

Modul 1: **Theorie (mit praktischen Übungen)** (verteilt auf 2 Sitzungen)

- Lösungs- und ressourcenorientierte Beratung
- Systemische Beratung
- Grundhaltungen (nach Rogers)
- Videoaufnahmen, praktische Übungen
- Unterschied Fachberatung – Prozessberatung
- Beratung als Prozess (nach Culley)
- Schriftliche Abgabe einer Kurzübersicht über 6 theoretische Konzepte der Beratung:
 - Psychoanalytisch orientierte Beratung
 - Personenzentrierte Beratung
 - Kognitiv-behavioral orientierte Beratung
 - Systemische Beratung
 - Lösungs- und ressourcenorientierte Beratung
 - Die kooperative Beratung

⇒ Unterstützende, weiterführende und vertiefende Literatur:

- Zusammenfassungen der theoretischen Beratungskonzepte (Sicker, 2015)
- Lösungsorientierte Beratung (Bamberger, 2010)
- Kooperative Beratung (Mutzeck, 2008)
- Methodenbuch Kooperative Beratung (Mutzeck, 2008)
- Die nicht-direktive Beratung (Rogers, 1972)
- Psychologische Therapie- und Beratungskonzepte (Boeger, 2013)
- Beratung als Prozess (Culley, 2002)

Modul 2: **Beratungstechniken** (verteilt auf 2 Sitzungen)

- Präsent sein
 - aktives Zuhören
 - Kennenlernen und üben von reflektierenden Fertigkeiten:
 - wiederholen, paraphrasieren, zusammenfassen
 - Kennenlernen und üben von sondierenden Fertigkeiten:
 - Merkmale systemischer Fragen
 - Fragetypen
 - Videoaufnahmen, praktische Übungen
 - *Transfer der neu erlernten Fähigkeiten in den Berufsalltag*
 - *Erfahrungsaustausch / Reflexion*
- ⇒ Unterstützende, weiterführende und vertiefende Literatur:
- *Zusammenstellung systemischer Fragetypen (Sicker, 2015)*
 - *Beratung als Prozess (Culley, 2002)*
 - *Beratung ohne Ratschlag (Radatz, 2013)*
 - *Fragen können wie Küsse schmecken; Buch und Fragekarten (Kindl, 2014)*

Modul 3: **Weitere kooperative Beratungsmodelle** (verteilt auf ca. 4 PädT-Sitzungen)

- Kennenlernen und anwenden verschiedener kooperativer Beratungsmodelle
 - Kollegiale Beratung (nach Ehingers Leitfaden)
 - Das Reflektierende Team (nach Andersen)
 - Das Innere Team (nach Schulz von Thun)
 - Fallbezogene Austauschgespräche in der Gruppe
 - Compad[®] in der Beratung
 - *Transfer in die Praxis: Anwenden der gelernten Beratungstechniken bei zukünftigen kooperativen Beratungen im PädT*
- ⇒ Unterstützende, weiterführende und vertiefende Literatur:
- *Unterlagen der Autorin zu verschiedenen kooperativen Beratungsformen (Sicker, 2014/15)*
 - *Kooperative Beratung (Mutzeck, 2008)*
 - *Methodenbuch Kooperative Beratung (Mutzeck, 2008)*
 - *Praxis der Lehrersupervision (Ehinger & Hennig, 1977)*
 - *KoKa Kooperations-Karten (Brenzikofer, Studer & Wolters, 2014)*

Modulübersicht Block 2

Modul 4: **Erfahrungsaustausch über Inhalte des 1. Blocks** (1 Sitzung)

- Angeleitete Reflexion über die praktischen Erfahrungen während des "Zwischensemesters"
 - Auffrischung der Beratungstechniken mit praktischen Übungen
- ⇒ Unterstützende, weiterführende und vertiefende Literatur:
- *Zusammenstellung systemischer Fragetypen (Sicker, 2015)*

- *Beratung als Prozess (Culley, 2002)*
- *Beratung ohne Ratschlag (Radatz, 2013)*
- *Fragen können wie Küsse schmecken; Buch und Fragekarten (Kindl, 2014)*

Modul 5: **Transfer auf die Ebene LP – SuS** (verteilt auf ca. 2 PädT-Sitzungen)

- Anwendungsmöglichkeit der erlernten Techniken in der Arbeit mit SuS
- Die kindgerechte Kommunikation
- Praktische Übungen zur kindgerechten Kommunikation (Rollenspiele, Videoaufnahmen)
- *Transfer in die Praxis*
- *Erfahrungsaustausch*

⇒ Unterstützende, weiterführende und vertiefende Literatur:

- *Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern (Steiner & Kim Berg, 2013)*
- *Fragen können wie Küsse schmecken; Buch und Fragekarten (Kindl, 2014)*
- *Die kleine Psychotherapeutische Schatzkiste, Teil 1 + 2 (Caby & Caby, 2014/2013)*

Modul 6: **Transfer auf die Ebene Elterngespräche / SSG** (verteilt auf ca. 3 PädT-Sitzungen)

- Anwendungsmöglichkeit der erlernten Techniken bei der Vorbereitung und Durchführung von (schwierigen) Elterngesprächen und Schulischen Standortgesprächen
- Theoretische und praktische Inputs (nach Hennig & Ehinger)
- Lernen, Ziele SMART zu formulieren
- Praktische Übungen und Rollenspiele
- *Transfer in die Praxis*
- *Erfahrungsaustausch*

⇒ Unterstützende, weiterführende und vertiefende Literatur:

- *Das Elterngespräch in der Schule (Ehinger & Hennig, 2014)*
- *Gespräche auf Augenhöhe (Beier, 2011)*
- *Unterlagen zum Thema Ziele (SMART) setzen (Sicker, 2015)*

Modul 7: **Abschluss, persönliche und gemeinsame Reflexion** (1 Sitzung)

- Rückblick über die 6 Module
- Reflexion: Was habe ich persönlich gelernt, profitiert? Wie haben wir uns als Team weiterentwickelt? Welchen Weg wollen wir weiter gehen?
- Wie gehe ich damit um, beraten zu werden?

⇒ Unterstützende, weiterführende und vertiefende Literatur:

- *Teamentwicklung in der Schule (Philipp, 2006)*
- *Handbuch Schulentwicklung und Schulentwicklungsberatung (Buhren & Rolff, 2012)*

7. Reflexion

In diesem Kapitel hält die Autorin Rückschau: Wie haben sich die von ihr ausgewählten Methoden geeignet, um Antworten auf ihre Fragen zu erhalten? Welche Erfahrungen hat sie mit den verschiedenen Methoden gemacht? Inwiefern weist diese Arbeit eine heilpädagogische Relevanz auf? Wie können die gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis transferiert werden? Welche Aspekte würde sie gerne weiterverfolgen und welche neuen Forschungsfragen ergeben sich daraus? Welchen beruflichen wie auch persönlichen Prozess hat die Autorin durchlaufen?

7.1. Methodenreflexion

Der Entscheid, als Forschungskonzeption die **Aktionsforschung** zu wählen, hat sich als begründet erwiesen. Diese Methode ermöglichte es der Autorin, gewonnene Erkenntnisse (z.B. aus Interviews und Gruppendiskussion) und daraus abgeleitete Theorien mit ihren Teamkolleginnen und -kollegen fortlaufend zu diskutieren, Veränderungen einzuleiten und Neues auszuprobieren, jedoch stets als gleichwertige Partner. Aktion und Reflexion standen in einem ständigen Wechsel. Mit der Entwicklung des Programms zur Förderung beraterischer Kompetenzen ist, laut Altrichter und Posch (2007), eines der wesentlichsten Motive, Aktionsforschung zu betreiben, nämlich die Qualität der Arbeit in einem bestimmten Praxisbereich zu verbessern, in diesem Fall im Bereich Beratung, erfüllt.

Die gewählten Erhebungstechniken, das Leitfadeninterview und die Gruppendiskussion, haben sich ebenfalls als sinnvoll erwiesen. Mit Hilfe der **Leitfadeninterviews** gelang es der Autorin herauszufinden, wie Beratung von den einzelnen Mitgliedern des Pädagogischen Teams verstanden, erlebt und praktiziert wird und welche Wünsche in Bezug auf Beratung oder Weiterbildung in Förderung beraterischer Kompetenzen existieren und wie die Schulleitung das Thema Beratung in diesem Team wahrnimmt. Der zuvor erstellte Leitfaden mit 38 Items erwies sich als sehr hilfreich, um während der Gespräche den Fokus nicht zu verlieren und um vergleichbare Antworten zu erhalten.

Die **Gruppendiskussion** ermöglichte es der Autorin über gewisse Themenschwerpunkte, die sie bei der Analyse der Leitfadeninterviews festgemacht hatte, genauere Informationen zu erhalten und kollektive Einstellungen darüber zu erfahren. Eine wichtige Erfahrung, die sie für zukünftige Gruppendiskussionen mitnehmen wird ist, dass sie sich zugunsten ihrer Authentizität weniger stark an die reflexiven Prinzipien der Moderation halten wird.

Der zeitliche Aufwand für die Aufbereitung der Daten – die **wörtlichen Transkriptionen** und die **zusammenfassenden Protokolle** – wurde von der Autorin massiv unterschätzt, führte sie doch im Zeitraum von sieben Tagen acht Interviews mit einer Gesamtlänge von 295 Minuten durch, welche sie in nur drei Wochen analysieren musste, um zu fundierten Schlussfolgerungen für die Gruppendiskussion zu gelangen.

Dieses sorgfältige Arbeiten lieferte ihr dafür eine gute Grundlage für die Auswertung des Materials, welches sie mit Hilfe von Makrooperatoren, wie Auslassen und Generalisation, so reduziert hatte, dass nur noch die wesentlichsten Inhalte übrig blieben. Eine induktive Kategoriendefinition leitete die fünf Kategorien der Interviews und die sechs Kategorien der Gruppendiskussion direkt aus dem Mate-

rial ab. Diese beiden erarbeiteten **qualitativen Inhaltsanalysen** bildeten wiederum die Basis für die Entwicklung des Programms zu Förderung beraterischer Kompetenzen.

Um die Ergebnisse ihrer Forschung und ihr selbst entwickeltes Programm zu überprüfen, hat die Autorin vier **Gütekriterien** gewählt. Mit der ausführlichen Beschreibung des Forschungsvorgehens, der **Verfahrensdokumentation**, ist der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar. Die **Nähe zum Gegenstand** ist gewährleistet, indem sich die Autorin direkt ins "Feld", also zu den verschiedenen Mitgliedern des PädT und in die PädT-Sitzungen begeben hat und auf ihre Bedürfnisse eingehen und reagieren konnte. Sowohl bei den Leitfadeninterviews wie auch bei der kommunikativen Validierung des Programms zu Förderung beraterischer Kompetenzen hat die Autorin darauf geachtet, nicht nur auf die Perspektive der Teammitglieder einzugehen, sondern ergänzende Sichtweisen (Schulleitung, Fachpersonen) mit einzubeziehen, um so eine **Triangulation** zu gewährleisten. Nicht eindeutige und sehr unterschiedliche Aussagen, aber auch Interpretationen der Ergebnisse aus den Leitfadeninterviews wurden mit Hilfe einer **kommunikativen Validierung** überprüft, indem die Autorin ausgewählte Aspekte in der Gruppendiskussion durch die beforschten Teammitglieder diskutieren liess. Mit einer schriftlichen Befragung liess sie überprüfen, ob die von ihr gewonnenen zentralen Aussagen im Programm zur Förderung beraterischer Kompetenzen abgebildet werden, ob die Begründungen zur Modulauswahl nachvollziehbar sind, das Programm logisch aufgebaut ist, und volumenmässig, inhaltlich und zeitlich als umsetzbar eingeschätzt wird. Dieses letzte Gütekriterium, die kommunikative Validierung, war für die Überarbeitung des Programms von zentraler Bedeutung.

7.2. Heilpädagogische Relevanz

Beratung ist ein wichtiger Bestandteil der Schulischen Heilpädagogik und scheint in verschiedenen Bereichen auf, wie z.B. in der Schullaufbahn- und Schulaufnahmeberatung, in der Unterrichts- und Förderberatung, in der pädagogisch-psychologischen Beratung und in der Systemberatung.

Nun stellt sich die Frage, ob die Förderung beraterischer Kompetenzen bei Klassenlehrpersonen, einer DaZ-Lehrerin und einer Handarbeitslehrerin eine heilpädagogische Relevanz aufweist. Wenn die beraterischen Kompetenzen dieser Lehrpersonen tatsächlich verbessert werden, kommt dies allen Schülerinnen und Schülern zugute, insbesondere aber denjenigen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, was aus heilpädagogischer Sicht sehr wertvoll ist.

Sicher ist es auch von Vorteil, wenn sich bei einem SSG die KLP und der SHP, vom beraterischen Hintergrund her, auf gleicher Augenhöhe befinden und die KLP nachvollziehen kann, was der SHP z.B. mit einer bestimmten systemischen Fragetechnik bezweckt.

Die Horizonterweiterung bezüglich neuer Kooperativer Beratungsformen und das regelmässige Anwenden dieser Methoden in den PädT-Sitzungen ermöglichen vielfältigere Lösungswege und Handlungsstrategien im Umgang mit und in der Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf. Insofern ist die Heilpädagogische Relevanz dieser Arbeit nachgewiesen.

7.3. Praxistransfer

Mit der Entwicklung und der geplanten Durchführung des Programms zur Förderung beraterischer Kompetenzen ist der Praxistransfer eindeutig gewährleistet.

7.4. Mögliche weitere Forschungsfragen

7.4.1. Neue Forschungsfragen zu Beratung und interdisziplinärer Zusammenarbeit

Unterstützende Gelingensfaktoren bei der Umsetzung des Programms zur Förderung beraterischer Kompetenzen sind, wie im Kapitel 5.1.3. ausführlicher beschrieben, die positive Grundhaltung der einzelnen Teammitglieder dem Thema Beratung gegenüber, die Neugier, etwas Neues kennenlernen zu wollen und die Bereitschaft, sich beraten zu lassen und andere zu beraten, des Weiteren auch die Bereitschaft, sich über längere Zeit in das Thema Beratung zu vertiefen, sich auf Übungen, Rollenspiele und den Praxistransfer einzulassen und diesbezüglich gemachte Erfahrungen mit den Teamkolleginnen und -kollegen kritisch zu reflektieren.

Die Autorin sieht eine Korrelation zwischen diesen unterstützenden Gelingensfaktoren und der interdisziplinären Zusammenarbeit im PädT. Ihre Hypothese ist: *"Je besser die Qualität der interdisziplinären Zusammenarbeit und je grösser damit die Zufriedenheit darüber im PädT ist, desto intensiver und gewinnbringender werden die Kollegialen Beratungen und wird die Durchführung des entwickelten Programms sein."*

Eine "gesunde" Identifikation mit dem Team, eine gute Kohäsion, bei der sich alle Teammitglieder (Fachlehrpersonen, Klassenlehrpersonen und Schulische Heilpädagogen) als gleichwertig zugehörig fühlen, ein offenes, vertrauensvolles und ehrliches Umgehen miteinander und ein gutes Konfliktmanagement sind einer fruchtbaren, interdisziplinären Zusammenarbeit förderlich. Umgekehrt werden sich die durch das Programm neu erworbenen und/oder gesteigerten Kompetenzen der Gesprächsführung (gründend auf Rogers Grundhaltungen und auf Watzlawicks Kommunikationstheorie) positiv auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit auswirken, womit die Wechselwirkung erzeugt wäre.

Diese Hypothese wirft neue Fragen auf, denen in einer weiteren Forschungsarbeit nachgegangen werden könnten. So z.B. die Fragen:

- Wie stark beeinflusst die interdisziplinäre Zusammenarbeit im PädT die Qualität von Kollegialen Beratungen wirklich?
- Wie stark beeinflussen gute beraterische Kompetenzen die interdisziplinäre Zusammenarbeit im PädT?
- Woran lässt sich gute interdisziplinäre Zusammenarbeit im PädT festmachen und beobachten?
- Was sind förderliche Faktoren, um die interdisziplinäre Zusammenarbeit im PädT zu steigern?

7.4.2. Neue Forschungsfragen zu anderen Themen

Da in dieser Arbeit der Hauptfokus auf dem Thema Beratung liegt, wurden Erkenntnisse zu den Themen [Zusammenarbeit KLP–SHP](#), [Gesprächskultur](#) und [Selbstreflexion](#), welche aus den Interviews und der Gruppendiskussion gezogen wurden (siehe Kap. 5.3.), nicht weiter verfolgt. Das hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt.

Die Autorin wird jedoch, als aktives Mitglied und zukünftige Heilpädagogin dieses PädT, ein besonderes Augenmerk auf die Zusammenarbeit zwischen den Klassenlehrpersonen und der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen legen. Es ist vor allem die Diskrepanz zwischen dem Wunsch der Lehrpersonen, der SHP solle vermehrt sein Fachwissen und seine Beobachtungen, die er während der Unterrichtslektionen macht, einbringen und der Befürchtung des SHP, seine Äußerungen könnten als Einmischung und Besserwisseri aufgefasset werden, welche die Autorin interessiert. Diesbezüglich könnte eine weitere Forschungsfrage wie folgt lauten:

- Was sind Gelingensbedingungen für eine gelungene Kommunikation als Basis für den Austausch von Beobachtungen zwischen SHP und KLP?

Weiter zu verfolgende Fragen in Bezug auf die Gesprächskultur im PädT könnten sein:

- Ist es erstrebenswert, dass in einem Team alle Mitglieder in etwa gleich oft und lang sprechen?

Und falls ja:

- Wie kann in einem Pädagogischen Team ein ausgewogener Sprechanteil erreicht werden?

Auch sehr interessant wäre es, sich vertiefter mit dem Thema Selbstreflexion des PädT zu beschäftigen. Eine passende Forschungsfrage dazu könnte lauten:

- Wie gelingt es einem Pädagogischen Team über sich selbst nachzudenken?

7.5. Prozessreflexion

7.5.1. Beruflicher Prozess

Im Wissen um die Wichtigkeit Beraterischer Kompetenzen, seien dies nun Rogers Grundhaltungen oder verschiedenste Beratungsfertigkeiten, versuchte die Autorin in letzter Zeit in schwierigen Gesprächen mit Eltern und Schülerinnen und Schülern ein besonderes Augenmerk auf diese zu legen. Gemeinsam mit ihrem Stellenpartner hat sie in der Vorbereitung zu solchen Gesprächen z.B. überlegt, welche systemischen Fragetypen unterstützend angewendet werden könnten. Bei der Nachbereitung dieser Gespräche musste die Autorin jedoch festhalten, dass sie noch einen langen Weg vor sich hat, bis sie auch nur einen Teil dieser Beratungsfertigkeiten verinnerlicht haben wird. Dennoch konnte sie erste kleine "Erfolge" verbuchen, die sie anspornen, so weiterzumachen.

Da sich die Autorin gerade in einem beruflichen Wandel befindet – in zwei Monaten wird sie die IF-Lektionen an ihrer Klasse selbst erteilen und in einem Jahr einen IS-Schüler in derselben Klasse betreuen dürfen –, führte dies bei ihr zu einem Perspektivenwechsel. So betrachtete sie beim Schreiben dieser Arbeit gewisse Aspekte nicht mehr nur aus der Sicht einer Klassenlehrperson, sondern auch mit den Augen einer Schulischen Heilpädagogin. Gerade was die Erkenntnisse der Leitfadenterviews bezüglich der gewünschten Rückmeldungen seitens der/des SHP über gemachte Beobachtungen während der Unterrichtslektionen betrifft, macht sie sich Gedanken, was das für sie konkret bedeuten wird. Es ist unabdingbar, diesen Rollenwechsel mit all seinen Konsequenzen, mit ihrem langjährigen Stellenpartner zu diskutieren, bevor das neue Schuljahr beginnt.

Das vertiefte Wissen, welches sich die Autorin über Beratung angeeignet hat, wird ihr in der Ausübung ihrer neuen "Zusatz"-Rolle als SHP sicher sehr hilfreich sein. Bereits jetzt schon wird sie von einzel-

nen Mitgliedern des PädT oder anderen Lehrpersonen der Schule bei beraterischen Angelegenheiten um Rat angefragt.

Verschiedenste Personen hatten die Autorin davor gewarnt, Forschung im eigenen Pädagogischen Team zu betreiben. Vor Beginn ihrer Arbeit hat sie diese Bedenken mit der Schulleitung und mit den einzelnen Teammitgliedern diskutiert. Von ihnen wurde sie ermuntert, die geplante Forschungsarbeit dennoch in diesem Team durchzuführen. Rückblickend kann die Autorin festhalten, dass dies ein guter Entscheid war. So hat z.B. das Führen der Interviews, bei denen die Lehrpersonen sehr persönlich antworteten, die gute Vertrauensbasis noch weiter gestärkt. Die Autorin durfte während des vergangenen Jahres grosse Unterstützung verschiedenster Art durch ihre Teamkolleginnen und -kollegen erfahren. Im Gegenzug freut sie sich darauf, ihnen mit dem entwickelten Programm zur Förderung beraterischer Kompetenzen etwas davon zurückgeben zu können.

7.5.2. Persönlicher Prozess

Die Autorin erlebte bei der Literaturrecherche, beim Erheben der Daten, beim Auswerten, Analysieren und Deuten des Materials, beim Einkreisen des Themas, beim Verknüpfen mit der Theorie, beim Entwickeln und Überarbeiten des Programms und vor allem beim Schreiben dieser Arbeit manche Höhen und Tiefen. Es packten sie zwischendurch Zweifel, ob sie den Kern des Themas wirklich erfasse und ob es ihr überhaupt gelingen werde, eine wissenschaftliche Arbeit zu verfassen.

Dennoch genoss es die Autorin sehr, sich über längere Zeit intensiv mit der Thematik Beratung zu beschäftigen und sich in verschiedenste themenbezogene Literatur zu vertiefen. Des Öfteren lief sie aber Gefahr, sich in Details zu verlieren, weil sie so Vieles interessierte.

Bei der Datenerhebung konnte sie wertvolle Erfahrungen sammeln. So bemerkte sie z.B. beim Führen der Leitfadeninterviews, wie sie von Interview zu Interview lockerer und selbstsicherer wurde. Je weniger stur sie sich an den Leitfaden hielt, desto entspannter war die Atmosphäre und umso besser konnte sie auf das Gegenüber eingehen, jedoch ohne wichtige Inhalte zu verpassen. Die gegenteilige Erfahrung machte sie bei der Leitung der Gruppendiskussion, als sie sich zu stark an die reflexiven Prinzipien einer Moderation halten wollte und somit etwas von ihrer Authentizität einbüsste.

Es bereitete der Autorin grosse Zufriedenheit, neu erworbenes Wissen über Beratung und ihre vielen Ideen in die Entwicklung des Programms zur Förderung beraterischer Kompetenzen einfließen zu lassen. Ihr Enthusiasmus verleitete sie dazu, zuviel Inhalt und Theorie in die einzelnen Module verpacken zu wollen. Die wohlwollenden, aber kritischen Rückmeldungen der fünf Personen, welche das Programm kommunikativ validiert hatten, holten sie jedoch wieder auf den Boden der Realität zurück. Die Lust ist nun gross, zusammen mit den anderen Mitgliedern des PädT, bald mit der Durchführung des (überarbeiteten) Programms zu beginnen.

Schlusswort

Am Ende dieser Arbeit sollen nochmals die wichtigsten Ergebnisse und Antworten auf die Forschungsfragen zusammengefasst werden.

Unter den Lehrpersonen des PädT finden oft Beratungen statt, die mehrheitlich als sehr positiv erlebt werden. Die häufigste Form sind "Zwischen Tür und Angel"-Gespräche, bei denen vor allem Tipps und Ratschläge erteilt werden. Obwohl das in den PädT-Sitzungen für Fallbesprechungen angewendete Modell der Kollegialen Beratung als gut, offen und produktiv erlebt wird, finden solche Beratungen zu wenig oft statt. Mögliche Gründe dafür könnten sein, dass die Lehrpersonen ihre Probleme zuerst lieber mit einem einzelnen Teammitglied (mit Stellenpartner, Klassenlehrperson, SHP, Fachlehrperson) besprechen wollen oder dass, trotz vorhandenen Vertrauens, Offenheit und Ehrlichkeit gegenüber den anderen Teammitgliedern, bei der fallgebenden Person das Unbehagen, als Versager angesehen zu werden, latent vorhanden ist. Die Überlegung, ob und wie stark man sich mit einem Fall einbringen soll, geschieht oft auch aus Rücksichtnahme gegenüber den Teammitgliedern. Man möchte den anderen keine Zeit "stehlen" oder sie mit seinen Problemen "belästigen".

Seitens der Lehrpersonen besteht ein grosses Interesse, Beratungstechniken und neue Beratungsmodelle kennenzulernen. Mit der Entwicklung des Programms zur Förderung beraterischer Kompetenzen wurde eine Möglichkeit gefunden, auf die Bedürfnisse der Mitglieder des Pädagogischen Teams in Bezug auf Beratung einzugehen. In den sieben aufeinander aufbauenden Modulen sollen die Lehrpersonen einen Überblick über verschiedene Beratungstheorien und -konzepte erhalten, beraterische Kompetenzen wie Beratungstechniken und Grundhaltungen (nach Rogers) erwerben und/oder weiterentwickeln und Gelegenheit erhalten, diese mit zahlreichen Übungen und Rollenspielen zu trainieren, vertiefen und reflektieren. Praktische Beispiele aus dem täglichen Berufsleben bilden die Basis der Übungen, welche jeweils mit Theorie verknüpft werden. Zwischen den einzelnen Sequenzen ist genügend Zeit vorhanden, neu erworbene Techniken in der Praxis zu testen und anzuwenden.

Dieses Programm soll die Neugier oder das Interesse an einem Problem, das Verlangen, für sich selbst etwas Neues zu lernen, die Befriedigung, jemandem zu helfen und die Lust an Beratung fördern und somit den Aspekt des "Gewinns" einer Beratung erfahrbar machen – Gewinn im Sinne einer Erweiterung des eigenen Denkens, als spürbare Entlastung, als Reflexionspotenzial.

Unterstützende Gelingensfaktoren bei der Durchführung dieses Programms sind eine positive Grundhaltung dem Thema Beratung gegenüber, die Bereitschaft, sich beraten zu lassen und andere zu beraten, der Wille, sich über eine längere Zeitspanne mit diesem Thema auseinanderzusetzen, das Miteinbeziehen der Teammitglieder in die Feinplanung der Module und das Feingespür und die Flexibilität der Autorin, das Programm unter Umständen den Bedürfnissen der Lehrpersonen neu anzupassen – ganz nach dem Motto: Wo wollen wir als PädT hin? Was wollen wir gemeinsam lernen, entwickeln? So bildet das Ende dieser Arbeit gleichzeitig einen neuen Anfang: Sich im Pädagogischen Team gemeinsam auf den Weg machen mit dem Ziel, sich beraterisch weiterzuentwickeln.

**"Der größte Vertrauensbeweis der Menschen liegt darin,
dass sie sich voneinander beraten lassen."**

(Sir Francis Bacon, 1561–1626, englischer Philosoph)

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Formen von Fachberatung als SHP	32
Tabelle 2: Fachberatung – Prozessberatung	33
Tabelle 3: Reflektierende Fertigkeiten	38
Tabelle 4: Übersicht über die systemischen Fragetypen	39

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Interdisziplinäre Zusammenarbeit im PädT	12
Abbildung 2: Systematik der Beratungsfelder	15
Abbildung 3: 5-Phasen-Modell nach Tuckman	17
Abbildung 4: Das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun	19
Abbildung 5: Das Modell der Selbstmanagementtherapie	24
Abbildung 6: Bezugsrahmen und Bestandteile der Beratungstheorie	27
Abbildung 7: Elemente der Kooperativen Beratung	28
Abbildung 8: Leitfaden zur Kollegialen Beratung (Handlungstheoretisches Modell nach Ehinger)	30
Abbildung 9: Reflektierendes Team nach Andersen	31
Abbildung 10: Definition der Fachberatung	31
Abbildung 11: Fünf-Säulen-Modell der Fachberatung	32
Abbildung 12: Aktionsforschung im Bereich Beratung	45
Abbildung 13: Beraten heisst für mich	50
Abbildung 14: Beratungen geschehen	51
Abbildung 15: Beratungen erlebe ich	51
Abbildung 16: Vom PädT erfüllte Voraussetzungen für gute Beratungen	52
Abbildung 17: Persönlicher Profit von Kollegialen Beratungen	52
Abbildung 18: SHP als Berater	53
Abbildung 19: Beratungsfelder des SHP	55
Abbildung 20: Voraussichtliche Nutzung offizieller Beratungsangebote	56
Abbildung 21: Erwartungen an beratende Personen	58
Abbildung 22: Wichtige Voraussetzungen für gute Kollegiale Beratungen	58
Abbildung 23: Qualitäten und Ressourcen des PädT in Bezug auf Beratung	59
Abbildung 24: Ins Wort fallen	71
Abbildung 25: Sehr kurze Redebeiträge	71
Abbildung 26: Lange Monologe	71
Abbildung 27: Sprechanteil Thema Beratung	71
Abbildung 28: Sprechanteil Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit	71
Abbildung 29: Sprechanteil insgesamt	71
Abbildung 30: Inhalt des Programms	83
Abbildung 31: Aufbau des Programms	83
Abbildung 32: Gewichtung zwischen Theorie und Praxis	84

Abbildung 33: Ist die Zeitdauer eines Jahres sinnvoll?.....	84
Abbildung 34: Ist die Zeitdauer eines Jahres realistisch?.....	84
Abbildung 35: Zeitplanung der einzelnen Module.....	85
Abbildung 36: Menge des ganzen Programms.....	85
Abbildung 37: Abbildung der zentralen Aussagen.....	86
Abbildung 38: Begründung der einzelnen Modulinhalte	86
Abbildung 39: Effektivität des Programms	87
Abbildung 40: Beurteilung der Hypothese	87

Abbildungsnachweis

Titelbild: <http://www.cb-macsupport.de/Beratung.html>. Illustration: Erik Liebermann [01.05.2015]

Abb. 2: Schnebel, 2007, S. 61

Abb. 3: <http://glossar.hs-augsburg.de/Teamentwicklung> [18.05.2015]

Abb. 4: <http://www.4augen-modell.com/4augen-modell/kommunikationsquadrat/> [20.05.2015]

Abb. 7: Mutzeck, 2008b, S. 133

Abb. 9: http://www.ilias.hfh.ch/goto.php?target=file_34956_download&client_id=ilias-hfh.ch
[24.05.2015]

Abb. 10: Buchacher, Kamp, Wimmer & Wimmer, 2012, S. 11

Abb. 11: Buchacher, Kamp, Wimmer & Wimmer, 2012, S. 21

Literaturverzeichnis

- Altrichter, P. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht (4. überarbeitete und erweiterte Auflage)*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bamberger, G. (2010). *Lösungsorientierte Beratung. Praxishandbuch (4. Auflage)*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Baum, E., Idel, T. & Ullrich, H. (Hrsg.). (2012). *Kollegialität und Kooperation in der Schule. Theoretische Konzepte und empirische Befunde (Schule und Gesellschaft)*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Beier, I. (2011). *Gespräche auf Augenhöhe. Ein Leitfaden für den Dialog zwischen Lehrern, Eltern und Schülern*. Seelze: Kallmeyer / Klett.
- Boeger, A. (2013). *Psychologische Therapie- und Beratungskonzepte. Theorie und Praxis. (2. Auflage)*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Bohnsack, R. (2012). Gruppendiskussion. In Flick, U., von Kardorff, E. & Steinke, I. (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch, 9. Auflage (S. 369-384)*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Bohnsack, R., Przyborski, A. & Schäffer, B. (Hrsg.). (2006). *Das Gruppendiskussionsverfahren in der Forschungspraxis*. Opladen: Verlag Barbara Budrich.
- Bonsen, M. & Rolff, H.-G. (2006). Professionelle Lerngemeinschaften von Lehrerinnen und Lehrern. *Zeitschrift für Pädagogik, 52 (2)*, 176-184.
- Borg-Laufs, M. (2007). Verhaltensberatung nach dem kognitiv-behavioristischen Modell. In Nestmann, F., Engel, F. & Sickendiek, U. (Hrsg.), *Das Handbuch der Beratung. Band 2: Ansätze, Methoden und Felder (S. 629-640)*. Tübingen: dgvt- Verlag.
- Brenzikofer Albertin, E., Wolters Kohler, M. & Studer, M. (2014). *KoKa Kooperations-Karten. Für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen in integrativen Settings*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Brunner, E.J. (2007). Systemische Beratung. In Nestmann, F., Engel, F. & Sickendiek, U. (Hrsg.), *Das Handbuch der Beratung. Band 2: Ansätze, Methoden und Felder (S. 655-661)*. Tübingen: dgvt- Verlag.
- Buchacher, W., Kamp, G., Wimmer, A. & Wimmer, J. (2012). *Das Beratungsgespräch. Skills und Tools für die Fachberatung*. Wien: Linde Verlag.
- Buhren, C.G. & Rolff, H.-G. (Hrsg.). (2012). *Handbuch Schulentwicklung und Schulentwicklungsberatung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Caby, A. & Caby, F. (2013). *Die kleine Psychotherapeutische Schatzkiste. Teil 2. Weitere systemisch-lösungsorientierte Interventionen für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen oder Familien. (2. Auflage)*. Dortmund: Borgmann Media.
- Caby, A. & Caby, F. (2014). *Die kleine Psychotherapeutische Schatzkiste. Teil 1. Tipps und Tricks für kleine und grosse Probleme vom Kindes- bis zum Erwachsenenalter. (3. Auflage)*. Dortmund: Borgmann Media.
- Chanson, B. & Fürst, H.-P. (2011). *Förderkonzept Schule Zurlinden (überarbeitete Version). Unveröffentlichtes Konzept*, Schule Zurlinden, Zürich.
- Culley, S. (2013). *Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten (5. Auflage)*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

- Datler, W., Steinhardt, K. & Gstach, J. (2007). Psychoanalytisch orientierte Beratung. In Nestmann, F., Engel, F. & Sickendiek, U. (Hrsg.), *Das Handbuch der Beratung. Band 2: Ansätze, Methoden und Felder* (S. 613-627). Tübingen: dgvt- Verlag.
- Dietrich, G. (1987). *Spezielle Beratungspsychologie*. Göttingen: Verlag Hogrefe.
- Ehinger, W. & Hennig, C. (1997). *Praxis der Lehrersupervision. Leitfaden für Lehrergruppen mit und ohne Supervisor. (2. Auflage)*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Ehinger, W. & Hennig, C. (2014). *Das Elterngespräch in der Schule. Von der Konfrontation zur Kooperation (7. Auflage)*. Donauwörth: Auer Verlag.
- Faulbaum, F. & Prüfer, P. & Rexroth M. (2009). *Was ist eine gute Frage? Die systemische Evaluation der Fragenqualität*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung (4. Auflage)*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Flick, U., von Kardorff, E. & Steinke, I. (Hrsg.). (2012). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch. (9. Auflage)*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Florin, M. (2015a). *Wahlmodul Klient zentrierte Beratung*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Florin, M. (2015b). *Wahlmodul "Personzentrierte (klient zentrierte) Beratung" Übungen*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Fussnagel, K. & Gräsel, C. (2011). Forschung zur Kooperation im Lehrerberuf. In Terhart, E., Bennewitz, H. & Rothland, M. (Hrsg.), *Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf* (S. 667-682). Münster: Waxmann.
- Fussnagel, K., Gräsel, C. & Pröbstel, C. (2006). Lehrkräfte zur Kooperation anregen – eine Aufgabe für Sisiphos? *Zeitschrift für Pädagogik*, 52 (2), 205-219.
- Greving, H. & Ondracek, P. (2013). *Beratung in der Heilpädagogik. Grundlagen – Methodik – Praxis*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Gröning, K. (2011). *Pädagogische Beratung. Konzepte und Positionen (2. Auflage)*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Gurt, J., Opterbeck, I. & Sturm, A. (2011). *Organisationspsychologie*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hertel, G. & Hüffmeier, J. (2014). Teamarbeit: Wirkmechanismen und Rahmenbedingungen. In Schuler, H. & Moser, K. (Hrsg.), *Lehrbuch Organisationspsychologie, 5. Auflage* (S. 219-262). Bern: Verlag Hans Huber.
- Kanfer, F.H., Reinecker, H. & Schmelzer, D. (2000). *Selbstmanagement-Therapie: Ein Lehrbuch für die klinische Praxis (3. Auflage)*. Berlin: Springer Verlag.
- Kanning, U.P. & Staufienbiel, T. (2012). *Organisationspsychologie*. Göttingen: Verlag Hogrefe.
- Kempfert, G., & Rolff, H.-G. (2005). *Qualität und Evaluation – ein Leitfaden für Pädagogisches Qualitätsmanagement*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Kim Berg, I. & Steiner, T. (2013). *Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern (6. Auflage)*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Kindl-Beilfuss, C. (2014a). *Fragen können wie Küsse schmecken. Systemische Fragetechniken für Anfänger und Fortgeschrittene (5. Auflage)*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

- Kindl-Beilfuss, C. (2014b). *Fragen können wie Küsse schmecken. 111 Fragekarten für Therapie, Beratung und Coaching*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Krause, C., Fittkau, B., Fuhr, R. & Thiel, H. (Hrsg.). (2003). *Pädagogische Beratung. Grundlagen und Praxisanwendung*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Maag Merki, K. (Hrsg.). (2009). *Kooperation und Netzwerkbildung. Strategien zur Qualitätsentwicklung in Schulen*. Seelze: Kallmeyer / Klett.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung (5. Auflage)*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken (11. Auflage)*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mutzeck, W. (2007). Kooperative Beratung. In Nestmann, F., Engel, F. & Sickendiek, U. (Hrsg.), *Das Handbuch der Beratung. Band 2: Ansätze, Methoden und Felder (S. 691-698)*. Tübingen: dgvt- Verlag.
- Mutzeck, W. (2008a). *Kooperative Beratung. Grundlagen, Methoden, Training, Effektivität*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mutzeck, W. (2008b). *Methodenbuch Kooperative Beratung. Teambesprechung, Coaching, Supervision*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Nestmann, F. (2007). Ressourcenorientierte Beratung. In Nestmann, F., Engel, F. & Sickendiek, U. (Hrsg.), *Das Handbuch der Beratung. Band 2: Ansätze, Methoden und Felder (S. 725-735)*. Tübingen: dgvt- Verlag.
- Nestmann, F., Engel, F. & Sickendiek, U. (Hrsg.). (2007). *Das Handbuch der Beratung. Band 2: Ansätze, Methoden und Felder (2. Auflage)*. Tübingen: dgvt- Verlag
- Nussbeck, S. (2010). *Einführung in die Beratungspsychologie (2. Auflage)*. Stuttgart: Reinhardt Verlag.
- Peter, O. (2013). *Reflektierendes Team nach Andersen*. Zugriff am 20.05.2015 unter http://www.ilias.hfh.ch/goto.php?target=file_34956_download&client_id=ilias-hfh.ch
- Peter, O. (2014). *Modul P19 Beratung: Studententag: Mittelphase. Neubewertung*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Philipp, E. (2006). *Teamentwicklung in der Schule. Konzepte und Methoden (4. Auflage)*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Porst, R. (2011). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch (3. Auflage)*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Psychology48 (n.d.). *Psychologie-Lexikon*; Zugriff am 16.01.2013 unter <http://www.psychology48.com/deu/d/gruppensdynamik/gruppensdynamik.htm>
- Radatz, S. (2013). *Beratung ohne Ratschlag. Systemisches Coaching für Führungskräfte und BeraterInnen (8. Auflage)*. Wien: Literatur-VSM e.U.
- Rimmasch, T. (2012). Austausch und Teilhabe durch Kollegiale Fallberatung und Supervision. In Buhren, C.G. & Rolff, H.-G. (Hrsg.), *Handbuch Schulentwicklung und Schulentwicklungsberatung (S.241-270)*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Rogers, C. (1972). *Die nicht-direktive Beratung*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Rogers, C. (1996). *Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie. Client-Centered Therapy (17. Auflage)*. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.

- Roos, M. & Wandeler, E. (2012). *Förderpraxis der Schulen der Stadt Zürich. Kurzbericht zur wissenschaftlichen Evaluation*. Baar: spectrum³.
- Schlippe, A. & Schweitzer, J. (2013). *Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung I. Das Grundlagenwissen (2. Auflage)*. Göttingen: Verlag Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schnebel, S. (2007). *Professionell beraten. Beratungskompetenz in der Schule*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Schriber, S. (2014a). *Modul P19 Beratung: Anfangsphase. Beratungsvariablen. Beratungstechniken*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Schriber, S. (2014b). *Ausgewählte Modelle Kollegiale Beratung*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Schriber, S. & Peter, O. (2014). *Austausch WS. Fachberatung. Themenspeicher*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Schulamt der Stadt Zürich. (2008). *Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich. Leitfaden zur Gestaltung der Förderkonzepte*. Zürich: Schulamt.
- Schuler, H. (Hrsg.). (2007). *Lehrbuch Organisationspsychologie (4. Auflage)*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Schuler, H. & Moser, K. (Hrsg.). (2014). *Lehrbuch Organisationspsychologie (5. Auflage)*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Schulz von Thun – Institut für Kommunikation (n.d.). *Das Kommunikationsquadrat*. Zugriff am 06.10.2014 unter http://www.schulz-von-thun.de/index.php?article_id=71&clang=0
- Schüpbach, M., Slokar, A. & Nieuwenboom, W. (Hrsg.). (2013). *Kooperation als Herausforderung in Schule und Tagesschule*. Bern: Haupt Verlag.
- Schütt, S. (2012). *Kooperation in der Schule. Eine Untersuchung der Orientierungs- und Handlungsmuster von Lehrern*. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
- Spiess, E. (2004). Kooperation und Konflikt. In Schuler, H. (Hrsg.), *Organisationspsychologie*, (S. 193-247). Göttingen: Verlag Hogrefe.
- Stadt Zürich, Kreisschulpflege Schwamendingen. (Hrsg.). (2009). *Kompass. Orientierung zur Schulentwicklung*. Handreichung Pädagogische Teams. Zürich: Kreisschulpflege Schwamendingen.
- Steinert, B., Klieme, E., Maag-Merki, K., Döbrich, P., Halbheer, U. & Kunz, A. (2006). Lehrerkooperation in der Schule: Konzeption, Erfassung und Ergebnisse. *Zeitschrift für Pädagogik*, 52 (2), 185-204.
- Terhart, E. & Klieme, E. (2006). Kooperation im Lehrerberuf: Forschungsproblem und Gestaltungsaufgabe. Zur Einführung in den Themenstil. *Zeitschrift für Pädagogik*, 52 (2), 163-166.
- von Rosenstiel, L. (2007). Kommunikation in Arbeitsgruppen: Konformität: Gemeinsame Normen, Ziele und Werte. In Schuler, H. (Hrsg.), *Lehrbuch Organisationspsychologie, 4. Auflage (S. 387-414)*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Watzlawick, P. (n.d.) *Paul Watzlawick über menschliche Kommunikation (letzte Aktualisierung: Juni 2014)*. Zugriff am 06.10.2014 unter <http://www.paulwatzlawick.de/axiome.html>
- Wikipedia (n.d.). Zugriff am 12.10.2014 unter <http://de.wikipedia.org/wiki/Kooperation>
- Wirz, U. (2014). *Beratung im Kontext von Sonderpädagogik*. Unveröffentlichtes Vorlesungsskript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Übersicht Anhang

Der Anhang dieser Arbeit befindet sich in einem separaten Teil. Da er sensible Daten enthält, ist er nicht öffentlich zugänglich.

Inhaltsverzeichnis des Anhangs (separater Teil)

- Anhang I:** Interviewleitfaden für PädT-Mitglieder
- Anhang II:** Interviewleitfaden für Schulleitung
- Anhang III:** Beispiel einer Transkription eines Leitfadeninterviews
- Anhang IV:** Detaillierte Inhaltsanalyse der Leitfadeninterviews
- Anhang V:** Leitfaden Gruppendiskussion
- Anhang VI:** Transkription Gruppendiskussion
- Anhang VII:** Detaillierte Inhaltsanalyse der Gruppendiskussion
- Anhang VIII:** Fragebogen zu kommunikativen Validierung (allgemeiner Teil)
- Anhang IX:** Fragebogen zu kommunikativen Validierung (bereichsspezifischer Teil)
- Anhang X:** Detaillierte Inhaltsanalyse der kommunikativen Validierung
- Anhang XI:** Lebenslauf der Autorin